

Interkantonale
Hochschule für
Heilpädagogik Zürich

Schulische
Heilpädagogik
Departement 1

MASTERARBEIT HFH

SERIALITÄT IN DER MATHEMATIK

Eingereicht von:	Regula Näf Bügler
Begleitung:	Brigitte Chanson
Datum:	1. Januar 2012

INHALTSVERZEICHNIS

ABSTRACT ..	4
VORWORT ..	5
DANK ..	5
1 EINLEITUNG.....	6
1.1 Eingrenzung des Themas.....	6
1.2 Planung der Masterarbeit	7
1.3 Rahmenbedingungen	7
1.4 Ziele dieser Masterarbeit	8
2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN UND FORSCHUNGSFRAGE.....	9
2.1 Serialität	9
2.1.1 Defintion der Mathematik.....	9
2.1.2 Vorannahmen dieser Arbeit	10
2.1.3 Serialität im Alltag.....	11
2.1.4 Definition der Serialität.....	11
2.1.5 Eingrenzung des verwendeten Begriffs Serialität.....	16
2.2 Serialität im engeren mathematischen Sinne.....	17
2.3 Fachgebiete mit einem Bezug zur mathematischen Sichtweise der Serialität	18
2.4 Forschungsfrage	19
Wie wird Serialität in Mathematik optimal angeleitet?	19
2.5 Reihenfolgen bilden.....	19
2.6 Die Kriterienbildung	21
3 METHODE	21
3.1 Forschungsdesign	22
3.2 Dokumentenanalyse.....	23
3.3 Analyse	26
3.3.1 Deduktive Kriterienbildung	27
3.3.2 Beschreibung der einzelnen Kriterien	29
Wahrnehmung.....	29
Abstraktion.....	29
Muster.....	31
Speicherung.....	31
Begriffe.....	31
Strukturen.....	32

Vernetzung	32
Metamathematik.....	32
Logisches Schliessen	32
Motivation.....	33
Operationalisieren	33
Fortsetzung von Folgen.....	33
4 ERGEBNISSE.....	38
4.1 Ergebnisse aus der Sicht der Theorie zur Serialität in Mathematik	38
4.2 Ergebnisse aus der Sicht des Forschungsverlaufs anhand der Qualitativen Inhaltsanalyse	40
4.3 Neue Erkenntnisse aus der Theorie	45
4.4 Verknüpfung der Ergebnisse mit der Forschungsfrage	46
5 WIE WIRD SERIALITÄT OPTIMAL ANGELEITET? EINE KRITISCHE BETRACHTUNG DER AKTUELLEN SITUATION.....	48
6 SCHLUSSWORT	52
7 LITERATURVERZEICHNIS.....	55
Literaturverzeichnis	55
Literaturverzeichnis der ausgewerteten Lehrerkommentare	57
Abbildungsverzeichnis.....	59
Tabellenverzeichnis.....	59
8 ANHANG.....	60
Dokumentenbeschrieb der ausgewerteten Lehrerkommentare.....	60
1. Klasse	60
2. Klasse	64
3. Klasse	66
4. Klasse	68
5. Klasse	71
6. Klasse.....	73
Kodierleitfaden (Kodierschema)	75
Bezeichnungen für die Lehrerkommentare	76
Kriterienraster.....	77
Interpretationsregeln der zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse Z 1 – Z 4	83
Ergebnisse der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring.....	84
Vergleich der Verteilung der Kriterien in den 1. – 6. Klassen	86
Beispiele der Reduktion der Datenanalyse.....	87
Beispiele verschiedener Begriffe, die nur am Rande gestreift wurden:	91

ABSTRACT

Serialität entspricht einem Ordnungsprinzip, welches das Einhalten und Fortführen einer Reihenfolge darstellt. Einbezogen in eine Dokumentenanalyse werden Bereiche der Mathematik erforscht, darüber hinaus ein Seitenblick auf Psychologie und Neurowissenschaften geworfen. Es wird der Frage nachgegangen, wie Serialität in Mathematik optimal angeleitet wird. Untersucht wurden die Lehrerkommentare von drei ausgewählten Verlagen der Mathematiklehrmittel 1 - 6 der Primarschule, die anhand einer deduktiven, kategorienbasierten Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring in einer Übersichtsstudie strukturiert zusammengefasst wurden. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen heilpädagogische Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder mit mathematischen Lernschwierigkeiten auf, die im Diskurs zur Regelpädagogik der Primarschule dargestellt werden, damit Serialität als Prinzip erlernt und auf weitere Fachbereiche übertragen werden kann.

VORWORT

Nachdem ich zwei erfolgversprechende Themen für die geplante Masterarbeit fallen lassen musste, weil bereits andere daran ausführlich geforscht hatten oder demnächst Lehrmittel dazu entstehen würden, entschloss ich mich ein zentrales Thema aus meinem Schulalltag aufzugreifen.

Mir war seit langem bekannt, dass die Erarbeitung von Strukturen ein Hilfsmittel sein kann um Kinder mit Lernschwierigkeiten zu entlasten. Doch woran zeigte sich dies im Unterricht? Anhand konkreter Erinnerungen an etliche ehemalige Schüler und Schülerinnen und einer Rückblende auf Erfolge und weniger Gelungenes der letzten Unterrichtsjahre erkannte ich, dass Kinder Reihenfolgen fortsetzen können müssten. Mir war dennoch lange unklar, unter welchem Fachbegriff ich dies einordnen sollte. Deshalb entschied ich mich die geplante Masterarbeit zu diesem mir damals unbekanntem Phänomen zu schreiben. Diese Masterarbeit wurde eingegrenzt auf den Bereich Mathematik und zeigt heute Ergebnisse zur Serialität in Mathematik mit einem Ausblick auf den Nutzen für den Schulalltag.

DANK

Gerade wegen dieser diffusen Ausgangslage schätzte ich die fachliche Unterstützung meiner Mentorin sehr, wofür ich ihr dankbar bin. Sie hat sich mit mir auf diesen unbekanntem Weg gemacht und mitgeholfen das Thema einzugrenzen. Dank ihrer Rückmeldungen musste ich Manches überprüfen, nachforschen und neu gestalten. Zunehmend gelang es mir klarer zu sehen, welches konkrete Thema Ausgangslage für die Arbeit sein sollte. Aber auch Lücken wurden aufgedeckt und Wege gesucht, die gangbar sind. Gemeinsam haben wir sehr lange die Basisarbeiten geprüft und Vieles verworfen. Daraus ist im Laufe der letzten Monate diese Masterarbeit entstanden.

Besonders danken möchte ich meiner Familie, meinem Mann und den beiden Söhnen, die mich stark unterstützen und mit kritischen Fragen nie verschonten. Sie haben mir einen unermessbaren Freiraum offen gehalten sowie all die Hochs und Tiefs beim Werden dieser Arbeit mitgetragen.

Danken möchte ich allen kritischen Lektoren verschiedenster Passagen, die mir mit ehrlichen Rückmeldungen etliche Zwischenschritte gespiegelt haben.

Besonders wichtig waren mir die wertvollen Gespräche mit Freunden und Kollegen, die diese lange Zeit während der Entstehung der Masterarbeit mit mir geteilt haben.

Ihnen allen gilt mein grosser Dank, denn ohne sie hätte dieser Weg nie zum Ziel geführt.

1 EINLEITUNG

Zu Beginn dieser Arbeit wird deren Entstehung thematisiert wie auch ein erster Überblick zum Thema dargestellt.

Seit vielen Jahren veranlassen mich Lernschwierigkeiten nach vermeidbaren Ursachen zu suchen. Trotzdem muss ich es hinnehmen, dass ich wohl deutlich mehr Fragen mit mir herumtrage als zu Beginn meiner Lehrtätigkeit. Eine dieser zentralen Fragen betrifft das Phänomen, dass Kinder mit schulischen Lernschwierigkeiten einzelne Fachinhalte mit erheblicher Unterstützung meist anteilsweise oder gesamthaft erlernen können, ihnen danach aber kaum Verknüpfungen zu bereits Gelerntem gelingen will. Sie ziehen danach kaum einen Nutzen aus den vielen Übungsstunden, wenn diese Verknüpfung nicht stattgefunden und der Transfer auf Neues gefehlt hat. Übrig bleiben anschliessend meist eine grosse Ratlosigkeit und eine weitere Enttäuschung seitens der Kinder, oft jedoch auch der Lehrpersonen, die zuvor einen wohl geplanten Aufbau eines Fachbereichs geleistet hatten. Diesem etappenweisen Vorgehen einer Reihenfolgenbildung und Anwendung eines neuen Lernteilbereichs wird in dieser Masterarbeit nachgegangen. Ausgewählt wurde der Bereich Mathematik der Primarschule der 1. – 6. Klasse.

1.1 Eingrenzung des Themas

Dieses anfangs unklare Phänomen des Nicht-weiterführen-Könnens verlangte nach einer Verankerung in der Theorie der Pädagogik oder Heilpädagogik. Rasch wurden Stichworte aufgenommen und auf ihren Gehalt hin überprüft. In dieser Phase stand immer wieder das Wort MUSTER im Vordergrund, da vorschnell angenommen werden kann, dass eine Reihenfolge nur dann eingehalten wird, wenn die einzelnen Komponenten erkannt werden. Ob diese Komponenten als Muster zu bezeichnen sind, wird anschliessend genauer erörtert. Zu diesem Themenbereich der Reihenfolgen und Musterbildung sind in der Literatur etliche Angaben zu Verhaltensmustern zu finden, im musikalischen Bereich zu Rhythmen und Beats, aber Muster sind genauso im Gestaltungsbereich zu entdecken. Seit einiger Zeit wird ebenso in der Mathematik bei der Basisstufe wie auch im Grundschulbereich von der Bedeutung von Mustern gesprochen. Die Suche nach Literatur führte weiter zur übersetzten Form des Wortes ins Englische PATTERN, was zugleich Schnittmuster und Muster allgemein heisst, jedoch eine treffendere Bezeichnung darstellt. Mit dieser Öffnung des Themenbereichs wurde gewahrt, dass die englischsprachige Literatur in grosser Zahl zu Serien, Mustern, Schnittmustern oder Vorlagen bietet, die die Bereiche Psychologie, Neurowissenschaften, Mathematik, Pädagogik, Patchwork, weitere Handarbeits- und Entwurfstechniken vereint. Dadurch eröffnete sich ein ungemein breites Feld, das auf schulische Fragen eingegrenzt werden musste und darüber hinaus heilpädagogisch relevant war.

Der Einbezug der englischsprachigen Literatur wurde während der gesamten Masterarbeit beibehalten, da sich nur dadurch ein aktueller Überblick gestalten liess. Hingegen verlagerte sich die Form der Arbeit hin zum Bereich der Mathematik, der sich aus verschiedener Hinsicht anerbote Reihenfolgen zu

erforschen, sind diese ja schon Bestandteil des offiziellen Schulstoffs und im Lehrplan verankert. Schnell stand jedoch fest, dass sich die Arbeit auf die gesamte Primarschulstufe beziehen sollte.

1.2 Planung der Masterarbeit

Bei der Eingrenzung des Themenbereichs auf die Reihenfolgenbildung in Mathematik wurde eine Übersicht über die obligatorischen Mathematiklehrmittel der Deutschschweiz erstellt und entschieden, mit drei Lehrmitteln diesem Phänomen in der Praxis nachzuspüren. Es waren die aktuellen Lehrmittel Mathematik 1-6 des Zürcher Lehrmittelverlags, das Zahlenbuch 1 – 6 mitsamt dessen Heilpädagogischen Kommentaren sowie das Lehrmittel Logisch 1 – 6 des St. Galler – Lehrmittelverlags.

Angestrebt wird eine Gegenüberstellung der theoretischen Grundlagen dieser Reihenfolgenbildung im Vergleich mit dem Angebot dieses Mathematikbereichs in den drei Lehrmitteln.

Die Masterarbeit wird als Dokumentenanalyse geschrieben, da dadurch nicht nur der theoretische Hintergrund analysiert werden kann, sondern ein Bezug zur aktuellen Umsetzung dieses Mathematikbereichs im Schulalltag stattfindet. Beides soll fachlich diskutiert und gegenüber gestellt werden.

Eine Eingrenzung auf die Primarstufe musste deshalb stattfinden, da der Kindergarten nicht überall obligatorische Lehrmittel nutzen muss und deshalb ein entsprechender qualitativer Vergleich fehlen würde. Des Weiteren wird die Oberstufe auf Niveaustufen geführt, so dass jeder Teilbereich der Mathematik auf verschiedenen Leistungsstufen in unterschiedlichen Büchern dargestellt wird. Auch hier wurde entschieden auf die Ausweitung des Mathematikbereichs bis hin zur Oberstufe zu verzichten, da ein Vergleich der Anzahl Oberstufenschuljahre sowie deren Leistungsniveaus einem Vergleich im Fach Mathematik nicht standhalten würde.

Schliesslich wurde der vage Begriff Reihenfolgenbildung durch den Fachbegriff Serialität ersetzt, der ebenso serielle Leistungen umfasst.

1.3 Rahmenbedingungen

Diese Masterarbeit wird als Abschlussarbeit des Studiums für schulische Heilpädagogik erstellt. Sie erfasst einen Teilbereich der Mathematik auf theoretischer Grundlage, die im Diskurs zu der Praxis des Mathematikunterrichts in den ersten sechs Primarschuljahren der Schweiz steht. Die Gültigkeit ist weiter durch die Verwendung der genannten Lehrmittel wie auch, der Sprache wegen, auf die Deutschschweiz beschränkt. Die theoretischen Grundlagen sind für die Primarschule ausgearbeitet worden und deshalb einer Übersichtsstudie gleich zu setzen.

Gegliedert ist diese Arbeit in einen Theorie- und Empirieteil, die aufgrund der methodischen Vorgehensweise mit der kategorienbasierten Qualitativen Inhaltsanalyse verknüpft ist. Untersucht wurden

insgesamt 26 Mathematik - Lehrerkommentare hin auf die Forschungsfrage und deren Auswirkungen auf den Mathematikunterricht.

Diese gesamte Arbeit hat die auditive Seriation ausgeschlossen und sich lediglich der Seriation im engeren Sinne der Mathematik gewidmet.

1.4 Ziele dieser Masterarbeit

Die Motivation, die Masterarbeit zu schreiben und dem vage umschriebenen Bereich Reihenfolgenbildung nachzuforschen, entstand dadurch, dass im Schulunterricht häufig genau an dieser Schnittstelle über lange Zeit hinweg zahlreiche Kinder in ihrem Lernfortschritt blockiert wurden und einige Enttäuschung hinnehmen mussten. Lehrpersonen wurden davon nicht verschont, jedoch übermässig zeitlich beansprucht, was weiteren Handlungsspielraum im Unterrichten blockierte.

Zur Vorbereitung der Arbeit wurde ein Fragenkatalog erstellt, der hinsichtlich der heilpädagogisch relevanten Themenbereiche gegliedert wurde. Die Reduktion aller Fragen führte zu folgenden Hauptfragestellungen: Wie müsste der Mathematikunterricht optimal angeleitet werden, damit die Seriation bewältigt und ein Nutzen für die Kinder daraus gezogen werden könnte? Worauf müsste eine Lehrperson im Mathematikunterricht achten? Welche Auswirkungen erfolgen auf die Didaktik des Mathematikunterrichts? Diese Fragen werden anschliessend im Diskurs dargestellt.

Eine genaue Begriffsdefinition wird hergeleitet, damit diese Schnittstelle beschrieben werden kann, die bislang wenig bekannt ist und wenig beachtet wurde.

Damit ist der erste Überblick der Arbeit über die Serialität in Mathematik abgeschlossen. Nachfolgend werden theoretische Grundgedanken der Serialität aufgezeigt.

2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN UND FORSCHUNGSFRAGE

Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die theoretischen mathematischen Grundlagen der Serialität, zeigt aber auch die Querverbindungen zu weiteren Fachgebieten auf.

2.1 Serialität

„Mathematik stellt eine der wichtigsten, ältesten, beständigsten und zugleich hochaktuellsten Kulturleistungen der Menschheit dar“ (Baptist, 2009, S. 4). Dieses Zitat beschreibt den Wandel, dem sich Mathematik als Wissenschaft in den letzten fast dreitausend Jahren unterworfen hat. Lange vor den Griechen entwickelte sich in Mesopotamien und Asien, in Indien und China eine hochstehende Kultur mit ausgeklügelter Mathematik, immer bezogen auf „das Studium von Zahlen“ (Devlin, 1998, S. 2). Später entstanden im Hellenismus unter den Griechen die Algebra und Euklidische Geometrie, die über lange Zeit als Kernbereiche der Mathematik galten. Eine Besonderheit jener Epoche ist fester Bestandteil der Mathematik geblieben, dass zwischen wahr und falsch unterschieden werden kann, sofern Beweise zu einem Thema geführt werden. Diese Beweisführung brachte die Mathematik als Wissenschaft in eine Sonderstellung, die keine eindeutige Zuordnung zuließ, weder zu Geistes- noch zu Naturwissenschaften. Letztere blieb umstritten, da in der klassischen Mathematik Beweise anstelle von Experimenten zur Verifizierung einer Tatsache durchgeführt werden. Fast einheitlich wird heute Mathematik dennoch zu den Naturwissenschaften gezählt.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts konnte man die Mathematik in gut zehn Fachgebiete einteilen. Die jüngste Entwicklung der Mathematik als eigenständige Wissenschaft hat eine Ausweitung der klassischen Mathematik auf über 3000 Fachbereiche bewirkt, was nicht zuletzt auf neue Technologien, wie etwa die Erfindung der Computer, zurück zu führen ist und dadurch ungeahnte Möglichkeiten eröffnete.

Entsprechend verändert hat sich die Sichtweise und Beschreibung der Mathematik: weg vom reinen Berechnen auf wesentlich umfangreichere Bereiche, wie zum Beispiel die Topologie. Deshalb musste eine neue Form der Definition von Mathematik gefunden werden.

2.1.1 Definition der Mathematik

Sowohl im englisch- wie deutschsprachigen Raum hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten mit wenigen Übersetzungsnuancen einhellig die folgende Definition durchgesetzt: „Mathematik ist die Wissenschaft von den Mustern“ (Devlin, 1998, S. 3). Sie wird in unzähligen feinen Varianten von zahlreichen Mathematikern wiederholt und inzwischen nicht mehr angezweifelt. Bezeichnend dafür ist, dass von Beziehungen ausgegangen wird und nicht bei einem festen, formelartigen Gefüge verharrt wird. Gemeint

ist damit ausserdem, dass eine Interaktion der einzelnen Elemente massgebend wird, jedoch das Ausrechnen irgendwelcher Aufgabestellungen in den Grad der Methodik herabgesetzt wird. „Mathematik, die Wissenschaft von den Mustern“, ist eine Betrachtungsweise der Welt, sowohl der physikalischen, biologischen und soziologischen Welt, der wir äusserlich angehören als auch der inneren Welt unseres Geistes und unserer Gedanken“ (Devlin, 1998, S. 7). Tatsächlich ist Mathematik mit weiteren Wissenschaften verknüpft, wie z.B. seit jeher mit der Philosophie und der Psychologie. Baptist meint:

Das mathematische Grundwissen, das die Basis für spätere Aktivitäten bildet und auf das später aufgebaut werden soll, besteht nicht nur aus einem Operieren mit Zahlen und aus einem Anwenden von Rechenverfahren. Mathematik erfordert vor allem ein Erkennen und ein Umgehen mit Mustern bzw. Strukturen sowie den daraus resultierenden Beziehungen.

(2009, S. 5).

Diesem Aspekt werden genauere Überlegungen folgen, die aufzeigen, wie im Mathematikunterricht der Primarschule Serialität dargestellt und angeleitet wird.

Doch wenn gerade Mathematik ein Konstrukt der Gedanken ist, wie wird sie dann in ihren Gesetzmässigkeiten beschrieben und festgehalten? Wiederum ist es bezeichnend, dass für eine mathematische Leistung immer eine Sprachleistung im Hintergrund steht. Es wurde eine grosse Zahl von eigens definierten und damit codierten Ausdrücken geschaffen, die nur dazu dienen Vorgänge der Mathematik beschreibbar zu machen und ihnen einen Namen zu geben. Weiter wurden etliche Zeichen erfunden, um eine eigene Notation zu schaffen, damit man über Mathematik sprechen und zu jeder Zeit den gleichen Inhalt verstehen kann. Diese Zeichen können in einer Kurzform komplexe Inhalte in Formeln fassen. Sie stellen die erwähnte eigene Notationsform dar. Die gesamte mathematische Sprachschöpfung wiederum ist ein grosses Regelwerk mit immer gleichen Begriffsinhalten, die allgemein verständlich der Kommunikation dienen und ihrerseits aus Mustern und Strukturen bestehen, die verbindlich eingehalten werden müssen.

2.1.2 Vorannahmen dieser Arbeit

Vor dem Hintergrund, dass Mathematik die Wissenschaft von Mustern darstellt, sowie der Tatsache, dass die Beweisführung einen zentralen Punkt der Mathematik aufzeigt, muss eine weitere wesentliche Tatsache erwähnt werden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts beschäftigte sich David Hilbert ausführlich mit dieser Beweisbarkeit, die einen „formalistischen Zugang zur Mathematik darstellte“ (Devlin, 1998, S. 71). Devlin weiter: „Die axiomatische Methode hatte es den Mathematikern ermöglicht, zwischen der Beweisbarkeit und der Wahrheit eines mathematischen Satzes zu unterscheiden“ (ebd.). Die dahinter liegende Tragik, dass die Widerlegung eines einzelnen Axioms eine ganze Beweiskette ungültig erklären würde, wurde dem Entdecker Hilbert selber klar, als Gödel 1931 mit „Gödels Satz besagte, dass jedes hinreichend umfangreiche Axiomensystem stets unvollständig ist“ (Devlin, 1998, S. 72). Diese Feststellung mit dem bekannten Beweis gilt ebenso für die Mathematik selber, die sich

fortlaufend erneuert, aber auch weiterhin als eigenständige Wissenschaft entwickelt. Nur so ist der immense Zuwachs an neuen Fachgebieten innerhalb der Mathematik zu erklären.

In der Mathematik gelten weiterhin sowohl die Beweise wie auch die Anerkennung der Strukturen. Das gewählte Thema der Serialität ist unter dem Aspekt der Strukturensuche sowie der Musterbildung zu verstehen. Sie stellt darin ein eigenständiges Ordnungsprinzip dar, das einzelne Elemente in ihrer Interaktion erfasst wie auch erklärt. Damit können Reihenfolgen nach festen Vorgaben definiert werden, was der Serialität entspricht.

2.1.3 Serialität im Alltag

Auch wenn sich diese Arbeit auf ein mathematisches Thema bezieht, darf nicht vergessen werden, dass Reihenfolgen überall in der Umgebung sowie im Alltag zu finden sind. Klar ersichtlich sind solche wiederkehrenden Abfolgen in der Musik bei Melodien zu finden, die in der Musiknotation eigene Zeichen und Bezeichnungen dafür verwenden (Weiderholungszeichen, Refrain). Die Sprache selber kennt die Form der Reime, bei der sich Laute wiederholen und gleich klingen. Des Weiteren sind Bewegungs-, Kommunikations- und Verhaltensmuster bekannt. Kinder im Kindergarten reihen aus Holzkugeln Ketten nach Mustern auf und vergleichen danach stolz deren Längen. Bekannt sind Hüpfspiele auf dem Pausenplatz, aber auch die Übertragung des Worts Serie auf Fernsehserie, gemeint ist eine wiederkehrende Fortsetzungsfolge einer Geschichte. Zu diesem Thema existieren eigene wissenschaftliche Beiträge, genauso zu Serialität in Musik oder Gestaltung.

Dennoch finden sich mathematische Muster, teils als Serialität, im Alltag. „Für Galileo Galilei war das Buch der Natur in der Sprache der Mathematik geschrieben“ (Kreck, 2008). Besonders augenfällig sind Parkettierungen als Bodenbeläge, die den geometrischen Aspekt berücksichtigen wie auch eine festgelegte Abfolge eines Musters fortsetzen. Sie zeigen einen weiteren Aspekt der Mathematik auf, der heute zunehmend betont wird: Die Schönheit der Mathematik (vgl. Devlin, S. 6).

Festhalten darf man somit, dass Serialität auf verschiedenen Handlungsebenen anzutreffen ist, sei es wie bei den Kindergartenkindern beim Kettenauffädeln auf enaktiver Ebene oder beim Protokollieren von vorhandenen Gegenständen und dem nachherigen Legen einer Folge bei Unterstufenkindern auf ikonischer Handlungsebene. Erst auf erhöhtem Abstraktionsniveau gelingt die Notation von Folgen als Seriation auf symbolischer Ebene, dann, wenn reine Zahlenfolgen erkannt und fortgesetzt werden.

2.1.4 Definition der Serialität

Der Ursprung des heutigen Begriffs Serialität geht auf Paul Kammerer zurück, der als Biologe 1919 das Buch „Gesetz der Serie. Eine Lehre von den Wiederholungen im Lebens- und Weltgeschehen“ schrieb. Er hat über lange Zeit Ereignisse aus seiner Umgebung notiert, analysiert und dabei festge-

stellt, dass es eine „Multiplizität der Fälle“ sowie das „Gesetz der Serie“ geben müsse (Kammerer, 1919, S. 22). Aus der Empirie abgeleitet definierte er Serie wie folgt:

Wir nennen also nach dem Muster dieser Beispiele eine Serie „einfach“ oder „Serie erster Ordnung“, wenn sie aus ein- oder mehrmaliger Wiederholung des qualitativ gleichen oder ähnlichen Tatbestandes hervorgeht, ohne dass sich Fortsetzungen nachweisen lassen, die eine beliebige Komponente der ersten Serie zugrunde liegenden Ereigniskomplexes aufgreifen, um mit Hilfe dieser Komponenten in Anhangs- und Nebenserien auszulaufen. Ist hingegen der Nachweis einer derartigen Fortsetzung gegeben, so sprechen wir im Gegensatz zu den „einfachen Serien“ von „Serienfolgen“, die, je nachdem aus wievielen Einzelserien sie sich zusammensetzen, als Serien zweiter, dritter, vierter Ordnung usw. bezeichnet werden können (Kammerer, 1919, 58).

Wichtig waren ihm der „Serialverlauf“ (Kammerer, 1919, S. 60) sowie die Reihigkeit (Kammerer, 1919, S. 61). Er erkannte ebenso die interpretative Freiheit, die bei der Kategorisierung der Serien stattfand. Untersucht hat er zudem die Morphologie der Serien, gemeint ist damit die innere Struktur der einzelnen Elemente einer Serie. Entgegen Kammerers Werk braucht sich die heutige Mathematik nie um kausale Ursachen einer Folge zu kümmern. Als Biologe bemängelte er das fehlende Interesse an seinen Erkenntnissen. Dennoch bestand er auf einer Verknüpfung von Wissenschaftszweigen: „Wenn Serialität als Beziehung zwischen Naturgebilden und Naturvorgängen tatsächlich vorhanden ist; so kommt sie notwendigerweise in arithmetischen und geometrischen Ausdrücken zum Vorschein“ (Kammerer, 1919, S. 169). Schliesslich folgert Kammerer nach ausführlichen weiteren Beispielen und Beweisen aus seinem Wissen, dass andere seinem Kapitel „Seriologie und Mathematik“ (Kammerer, 1919, S. 416) den wissenschaftlichen Bezug entnehmen mögen. „Die Serialität ist dort neben der gewöhnlichen Kausalität längst als herrschendes Prinzip hervorgetreten“ (ebd.). Kritisch bemerkt er abschliessend: „So ist denn Serialität allgegenwärtig und ununterbrochen im Leben-, Natur- und Weltgeschehen“. Kammerer betont diese Feststellung dadurch, dass er in diesem Prinzip der Serialität die Möglichkeit zur Entwicklung eines Fortschritts sieht, die universell gültig sei (vgl. Kammerer, 1919, S. 416).

Als Geschichtsdokument ist diese Herleitung der Serialität von grosser Bedeutung, wurde sie wissenschaftlich erstmals beschrieben. Doch ihre Aussagen wurden Veränderungen unterzogen. Dennoch bleibt Serialität als Prinzip sowohl anerkannt wie auch bestehen, auch wenn keine einheitliche Definition der Serialität vorliegt.

Aus heutiger Sicht versteht die Mathematik unter Serialität, vereinfacht erklärt, das Bilden und Fortsetzen von Reihenfolgen. Unter einer Reihenfolge versteht man das Aneinanderketten von Elementen, das beliebig fortgesetzt werden kann. Es ist massgebend, ob sich die Elemente nach Vorgabe verändern und die Entwicklungssprünge von einem zum nächsten Element konstant bleiben oder ob die Elemente gleichbleibend sind, jedoch die Sprünge zwischen den Elementen gewissen Gesetzmässigkeiten unterliegen.

Anhand von Beispielen sieht dies wie folgt aus:

Gleichbleibende Elemente, verschiedene Sprünge:

2 4 6 8 10 ...

+ 2 → **usw.** → **?**

...

... hier bleibt der Sprung vom letzten zum nächsten Element genau gleich, nämlich +2

Oder

2 4 3 6 5 ...

x 2 → **- 1** → **usw.**

Bei diesem Beispiel werden zwei vorgegebene Operatoren verwendet, x2 als Verdopplung, danach die Subtraktion -2 usw. Dieses *usw.* bezeichnet die Fortführung bis zum deklarierten Grenzwert (limes).

Anhand dieser Beispiele wird sichtbar, dass sowohl der Beginn einer Reihenfolge wie auch dessen erwartetes Ende in Form des Grenzwertes(limes) festgelegt werden muss. Dies ist Voraussetzung für jede Aufgabenstellung.

In der Mathematik der Primarschule werden Reihenfolgen nach dem Prinzip der Serialität gebildet, das sich immer noch auf Kammerers Angaben bezieht. Es ist durchaus möglich auf verschiedenen Handlungsebenen Reihenfolgen zu legen, festzuhalten oder symbolisch mittels Ziffern und Zeichen zu notieren. Bereits ab der Unterstufe werden reine Zahlreihenfolgen geschrieben und gelöst, was einer symbolischen Handlungsebene gleich kommt.

Mathematik gilt als formale Strukturwissenschaft, so dass Teilgebiete nach vorgegebenen Ordnungen organisiert sind. Diese Reihenfolgen werden in der Mathematik Folgen genannt und dem Gebiet der Algebra zugeordnet.

Folgen werden definiert als:

„Eine reelle Zahlenfolge $a_1, a_2, a_3, a_4, \dots$, abgekürzt (a_n) , ist eine Funktion $n \rightarrow a_n$ mit $n \in \mathbb{N}_0$ und $a_n \in \mathbb{R}$.

Es werden auch abbrechende Folgen betrachtet. Ist das allgemeine Glied durch einen Term in einer Variablen n gegeben, so heisst die Folge *explizit* definiert.

...

Rekursiv definiert nennt man die Folge, wenn das allgemeine Glied a_n durch einen oder mehrere Vorgänger bestimmt wird. (Deller, H., Gebauer, P., Zinn, J., 2009, S., 91)

Die Folge wird definiert als Funktion zwischen Zahlen, die einen Vergleich von einem zum nächsten Schritt beschreibt. Jeder Schritt wird als Element Glied dieser Funktion genannt. Vorausgesetzt werden natürliche, reelle Zahlen um diese Folgen zu bilden.

Eine weitere Gliederung der Folgen geschieht mit der Unterscheidung arithmetische und geometrische Folgen.

Arithmetische Folge

Die Folge (a_n) heisst *arithmetische Folge (AF)*, wenn $a_{n+1} - a_n$ für jedes $n \in \mathbb{N}$ denselben Wert hat. Dieser Wert heisst Differenz der Folge und wird oft mit d bezeichnet.

Explizite Definition: $a_n = a_1 + (n - 1)d$

Summe der ersten n Glieder: $s_n = n/2 (a_1 + a_n)$

(Deller et al., 2009, S. 95)

„In einer *arithmetischen Folge* ist jedes mittlere Glied von 3 aufeinanderfolgenden Gliedern gleich dem arithmetischen Mittel seiner beiden Nachbarn: $a_n = (a_{n-1} + a_{n+1}) : 2$ “ (Deller et al., 2009, S. 99)

Geometrische Folgen

Die Folge (a_n) heisst *geometrische Folge (GF)*, wenn alle Glieder verschieden von 0 sind und $a_{n+1} : a_n$ für jedes $n \in \mathbb{N}$ denselben Wert hat. Dieser Wert heisst Quotient der Folge und wird oft mit q bezeichnet.

Summe der ersten n Glieder : $s_n = a_1 [(q^n - 1) : (q - 1)] \quad (q \neq 1)$

Die Teilsummenreihe s_n heisst geometrische Reihe (GR).

In einer *geometrischen Folge* ist jedes mittlere von 3 aufeinander folgenden Gliedern dem Betrage nach gleich dem *geometrischen Mittel* seiner beiden Nachbarn:

$|a_n| = (a_{n-1} + a_{n+1})^{0.5} \quad (\text{ebd.})$

Bei diesen Definitionen darf geometrische Folge nicht verwechselt werden mit der grafischen Darstellung von Mustern und Ornamenten. Diese Rechenabläufe entsprechen der Algebra und nicht der Geometrie.

Mit diesen beiden Typen von Folgen lässt sich der Stoffplan des gesamten Primarschulmathematikstoffs erklären, wobei das Berechnen eines bestimmten Gliedes einer Folge eingeschränkt ist auf den Bereich der Begabtenförderung in der Mittelstufe und vor allem durch Ausprobieren hergeleitet wird.

Fraktale

Eine verblüffende Ähnlichkeit zu Folgen haben die Periodizität und Wiederholungen. Beide bezeichnen das erneute Auftreten eines Faktors, jedoch ohne die Umgebung des genannten Bereiches zu nennen. Bei Periodizität bezieht sich die Begriffsdefinition ebenso auf die Zeitdauer, die beim Prinzip der Serialität keine dominante Rolle spielt, jedoch Teil eines Elements darstellen kann. Von Folgen spricht man ebenso erst bei mehreren Gliedern und einer Fortsetzung bis zum limes, wenn nichts anderes vorgegeben ist. Ihre Entstehung lässt sich hingegen mathematisch beschreiben und in Formeln fassen.

Fraktale hingegen sind ein mathematischer Begriff, der als „Frak|tal (n.;-s, -e) Objekt mit unregelmässiger Struktur, gebrochener Dimension u. oft selbstähnlicher Struktur, d.h. ein Ausschnitt seiner Struktur gleicht ihm selbst, z.B. eine Schneeflocke [lat. *fraktio* „Bruch“]“ (Wahrig, G., 2010, S. 327) bezeichnet wird. Gerade die Selbstähnlichkeit, auch Koinzidenz genannt, ist das Erkennungsmerkmal der Fraktale, deren Teile sich in immer gleichbleibende kleinere Teile verästeln, so dass man sie als Baumdiagramm zeichnen könnte oder, falls möglich, mittels Computerprogrammen in fantastischen faszinierenden Bildern umwandelt. Dabei bleiben die einzelnen Teile konstant, doch jedes dieser Teile unterliegt den Gesetzmässigkeiten des gesamten Fraktals. Als Bild kann dies dann beispielsweise so aussehen:

Abb. 1 Taurus

In diesem Bild sind unzählige selbstähnliche Elemente zu erkennen, die in ihrer Verkleinerung sich bis auf die winzigsten Details nach demselben Schema und derselben Struktur wiederholen.

Auf diesen Begriff der Fraktale wird später zurückgegriffen.

Serialität wird anhand der Folgen mathematisch exakt definiert und dargestellt. Sie können in allen arithmetischen Bereichen der Volksschule angewandt werden und sind nicht an fixe Operationen gebunden. Im übergeordneten Sinne bleibt Serialität dennoch im Sinne Kammerers als Prinzip bestehen.

2.1.5 Eingrenzung des verwendeten Begriffs Serialität

Wie bereits erwähnt schliesst diese Arbeit die auditive Serialität aus.

Generell muss festgehalten werden, dass der Mathematikbereich der Serialität von verblüffend ähnlichen und dennoch verschiedenen Definitionen benutzt wird. Dies überlagert sich mit Übersetzungsdifferenzen, wenn man englisch- und deutschsprachige Literatur verwendet. So tauchen die Begriffe serielle Leistungen, Sequenzen, Serialität, Seriation, Prozesse, Periodizität, Wiederholungen wie auch Abfolgen und Folgen auf.

Für diese Arbeit werden diese Begriffe mit den dazugehörigen Erklärungen wie folgt verwendet:

Serialität: das Prinzip der Serialität

Seriation: eine Abfolge mehrfach wiederholen, enaktiv, ikonisch oder symbolisch möglich

Serielle Leistung: die persönliche Leistung, die erbracht werden muss, um eine Seriation zu bewältigen

Pattern: englisch mit Muster, Schnittmuster gleichzusetzen

Pattern learning: wiederholende Muster erkennen und erlernen

Sequenzen: Abfolgen freier Art, ohne mathematische Definition

Abfolgen: freie Reihenfolgen, ohne mathematische Definition

Folgen mathematisch definiert: arithmetische oder geometrische Folgen

Folgen allgemein: reactio = Reaktion auf eine Aktion

Prozesse: Vorgang oder auch ein Verlauf

Periodizität: ein wiederkehrendes Ereignis, z. B. der Tag mit Vollmond

Periode: ein Zeitdauer, ohne genauere Definition

Bereits festgehalten wurde die Vorgabe, dass nur Lehrerkommentare der 1. – 6. Klasse verwendet wurden, da nur diese als obligatorisch zu verwendende Lehrmittel vorliegen.

Fraglich bleibt in einigen Quellen die Zuordnung der Seriellen Leistung zu den basalen Grundkenntnissen. Die Empirie widerspricht der genannten Feststellung deutlich, vor allem wenn man höhere Abstraktionsstufen einbezieht um anschliessend im symbolischen Handlungsbereich zu operieren.

Diese Arbeit hat sich über die genannte Differenz hinweggesetzt, d.h. für sämtliche Analysearbeiten den Begriff der seriellen Leistung sowohl übernommen als auch in die Auswertung einbezogen, immer mit der Absicht neue Erkenntnisse aus diesem unklaren Bereich zu erhalten.

Im Methodikteil der Masterarbeit werden die verschiedenen Abstraktionsebenen vorgestellt, die im Schulalltag nie bei allen Kindern gleichzeitig zu beobachten sind, aber von den Lehrpersonen eine grosse Flexibilität bezüglich ihres Angebots fordern. Diese Heterogenität bei den Abstraktionsstufen wie auch bei den verschiedenen Handlungsebenen wird als Basisannahme dieser Arbeit bestehen bleiben, auch wenn sie nicht explizit in den Lehrmitteln erscheint.

Aufgrund der letztgenannten Tatsache werden im Ergebnisteil Schlussbetrachtungen gezogen, die einen individuellen Unterricht erlauben sollen. Das Prinzip der Serialität wird aus verschiedener Sichtweise erläutert.

Die erwähnten Vorgaben und Einschränkungen beziehen sich auf die gesamte Arbeit und erlauben ähnlich den Fraktalen von der allgemeinen Sichtweise der Serialität nun einen speziell fokussierten Blick auf den engeren mathematischen Sinn der Serialität.

2.2 Serialität im engeren mathematischen Sinne

Eine Reihenfolge wird aus mathematischer Sicht nur dann zur Folge, wenn die Verbindung zwischen den einzelnen Gliedern klar geregelt und in mathematischen Schritten nachvollziehbar ist. Damit wird eine Struktur gesucht, oder auch ein Muster, das verhilft eine Reihenfolge zu erkennen und weiter zu führen. Definiert werden muss der Beginn einer Folge ebenso wie deren Ziel, ansonsten würde sie ins Unendliche fortgesetzt werden können. Tatsächlich entspricht der offensichtlich erkennbare Teil der Folge einem willkürlich festgelegten Ausschnitt aus einem unendlich grossen Ganzen, das aufgrund der Übersichtlichkeit und des Verwendungszwecks eingeschränkt wird. Im Schulalltag vermischt sich diese Definition mit den bereits erlernten Grundkenntnissen, die überhaupt eine solche Aktion erlauben. Denn Seriation ist immer ein Prozess, der beschrieben, nach genauesten Vorgaben erfüllt und fortgesetzt werden soll. Damit sprechen wir von einer linearen Handlung mit aufeinander abgestimmten, nachfolgenden Gliedern, die ihrerseits definiert sein müssen. Es kann nach deren Eigenart oder den Verbindungsmechanismen gefragt werden, aber auch nach den Nachbargliedern oder einem bestimmten Glied an der x -ten Stelle der Folge. Letzteres ist versierten Kindern mit sehr ausgeprägten mathematischen Kenntnissen vorbehalten und übersteigt den Bereich der Mathematik der Primarschule, wäre aber besonders geeignet für entdeckendes Lernen in Mathematik.

Festzuhalten ist, dass Serialität bereits zu Schulbeginn auf enaktiver Ebene im pränumerischen Bereich zu finden wie auch zu fördern ist. Es folgt ein Aufbau über alle Primarschuljahre und kann spä-

ter in der Oberstufe auf abstrakter symbolischer Handlungsebene fortgesetzt werden. Demnach ist der Ausschnitt der Primarschulstufe im Sinne der Selbstähnlichkeit wie bei Fraktalen nur ein kleiner Bereich eines grösseren Teilgebietes der Mathematik, das auf der gesamten Oberstufe weiter verfolgt werden kann.

Fraglich bleibt die Beschränkung der Serialität auf die Mathematik. Bleibt nur das Prinzip beschränkt und treten vereinzelt Folgen in anderen Bereichen auf oder ist das Prinzip der Serialität ohne Angabe von Zahlen auch in anderen Bereichen erkennbar? Einige Antworten folgen im Schlussteil dieser Arbeit.

2.3 Fachgebiete mit einem Bezug zur mathematischen Sichtweise der Serialität

Eine Verknüpfung muss vorab erwähnt werden: In zahlreich verwendeten Büchern werden mathematische Schlüsse von Psychologen mit Experimenten überprüft. Das lässt aufhorchen, lässt es doch darauf schliessen, dass sich die Beweistheorie der Mathematik, die seit Euklid mit *quod erat demonstrandum* (*q.e.d.* als Abschlussformel nach Beweisen geschrieben) entstanden ist und einen festen Platz in der mathematischen Arbeitsweise einnimmt, die Jahrhunderte später von Hilbert in seinen Sätzen aufgrund der Axiomstheorie postuliert wurde, genauso in umgekehrter Richtung genutzt wird. Das bedeutet ausserdem, dass die Logik, einem neueren mathematischen Fachgebiet, neuerdings zur Beweisführung und Verifizierung von Experimenten genutzt wird. Denn Psychologen lassen häufig ihre Experimente auf ihre Logik hin überprüfen und fordern von Mathematikern handfeste Beweise ein. Damit ist erneut die Verknüpfung der Geistes- und Naturwissenschaften genannt worden.

Daneben besteht aufgrund der Nähe des Denkens seit alters eine Verbindung der Mathematik und Philosophie.

Denkt man an Kammerers Gesetz der Serie und seiner Ausbildung als Biologe, den Forschungen zur Vererbungslehre weiter, so fällt auf, dass Kammerer vermutlich heute im Bereich der Neurowissenschaften, allenfalls der Psychologie oder Medizin arbeiten würde, um das Prinzip der Serialität genauer zu beschreiben.

Weitere Einflüsse und Querverbindungen bestehen zur Geschichte sowie den damaligen Epochen und ihren Besonderheiten, die niemals restlos von den verwendeten Definition und Begrifflichkeiten zu trennen sind. Etliche Beiträge sind unter diesem Aspekt zu lesen.

Eine neuere Querverbindung zur Serialität zeigt der Erste Österreichische Dachverband Legasthenie (ADA) auf. Lanzinger definiert Serialität wie folgt: „Unter Serialität versteht man zum einen Prozesse, die in einer bestimmten Reihenfolge geschehen, zum anderen die Fähigkeit, in einer Fülle von Einzelinformationen das Ganze zu erkennen“ (Lanzinger, 2006, S. 38). Sie beschreibt die weiten Anwen-

dungsgebiete sowie den Bezug zum Einmaleins (vgl. ebd.). Speziell weist sie darauf hin: „Im Grossen und Ganzen beinhaltet er [der Begriff Serialität, Anm. d. Verf.] unser gesamtes logisches Denken. Wer Probleme mit der Serialität hat, hat demnach Probleme mit den oben erwähnten Handlungen und es kommt zu Schwierigkeiten beim Planen und Ausführen von Tätigkeiten“ (ebd.).

Insgesamt lässt sich zusammenfassend feststellen, dass diese Arbeit das Prinzip der Serialität anhand der Mathematik erklärt, den Primarschulbereich darauf hin in einer Übersichtsstudie untersucht sowie anschliessend Rückschlüsse auf die Pädagogik und insbesondere die Sonderpädagogik ziehen wird.

2.4 Forschungsfrage

Geht man von Lanzingers Überlegungen aus, die Auswirkungen auf die Sprache beschreibt, muss der Begriff Serialität, dem wie der Mathematik keine alleingültige Definition zuzuweisen ist, logischerweise breit gefasst bleiben. Man dürfte diese Betrachtungsweise hingegen als theoriegeleitete Erklärung des erstmals genannten Phänomens Serialität verstehen.

Untersucht werden in dieser Arbeit Anzeichen der Serialität im Mathematikunterricht. Damit man diesem qualitativen Ziel näher kommt, wird das Forschungsfeld auf die Primarschule eingeschränkt. Die Kindergartenstufe entfällt wie bereits erwähnt ebenso wie die Oberstufe der Volksschule. Damit gelangt man zur Frage, wer denn dieses Prinzip der Serialität anwenden und vermitteln soll. Wo trifft man Serialität im Mathematikunterricht an, in welcher Form, auf welcher Stufe und welche Rolle spielen die Lehrpersonen? Diesen Aspekten wird mit der Forschungsfrage nachgegangen, die wie folgt lautet:

Wie wird Serialität in der Mathematik optimal angeleitet?

Dadurch ist die Stossrichtung dieser Untersuchung im Forschungsdesign vorgegeben, denn es werden Anleitungen zur Serialität überprüft, die seitens der Lehrer aufgrund ihrer Lehrerkommentare der Mathematiklehrmittel entstanden sind. Gefordert werden Aussagen zur Optimierung des Unterrichts mit dem Ziel, dass Kinder, auch jene mit Lerneinschränkungen, dieses Prinzip der Serialität nutzbringend erlernen können.

2.4 Reihenfolgen bilden

Damit das Prinzip der Serialität sowie von Folgen im Sinne von Reihenfolgen besser verstanden wird, ist nachfolgend eine Gliederung dieses Teilgebiets abgefasst worden, das in kleinen Etappen den

Verlauf nachvollzieht. Beschrieben wird ein Gedankengang, der den Aufbau einer Reihenfolge erläutert.

Im Wort Reihenfolge ist ein Verlauf zu erkennen von einem Zustand „vorher“ zu einem Zustand „nachher“. Sämtliche dazwischenliegenden Überlegungen, oder manchmal auch Handlungen, führen zu einem Vergleich der beiden Bereiche, die üblicherweise nicht identische Resultate zeigen.

So wird ein Tatbestand dargestellt, analysiert und mit dem neuen Wissen wieder nach gegebenen Gesetzmässigkeiten synthetisiert, wodurch eine Fortsetzung der Folge erreicht wird. Es kann handelnd oder nur in Gedanken geschehen, je nach Abstraktionsniveau der denkenden Person.

Beide Bereiche kann man in weitere Kategorien gliedern, die genauere Beschreibungen erzeugen. Dennoch fehlt das Bindeglied zwischen Analyse und Synthese, so dass sprachliche Beschreibungen benötigt werden. Unter sprachlichen Bezeichnungen kann wiederum Fach- oder Objektsprache verstanden werden. Meist verwendet man dann verallgemeinernd die Bezeichnung Metasprache. Dadurch wird es möglich mittels eines neu erschaffenen Wortschatzes (Fachsprache) über einen Bereich oder Vorgang zu sprechen: über die Bildung von Reihenfolgen.

Dabei wird vorausgesetzt, dass man diese Folgen korrekt bildet und nach den immer gleichen Gesetzmässigkeiten vorgeht. Die verlangten, willkürlich festgelegten Merkmale der Folgen müssen konstant bleiben, d.h. sie dürfen nicht innerhalb des vorgegebenen Gültigkeitsbereichs der Folge verändert werden. Das garantiert ein gleichförmiges Fortschreiten der Folge, die aus verschiedenen Gliedern gebildet wird.

Vorstellbar ist die Abfolge in Form einer schmückenden Kette, die aus aufgereihten Perlen besteht. Die gesamte Kette wäre im obigen Beispiel die Folge, die einzelnen Perlen entsprächen den Gliedern der Kette.

Interessant ist dabei die Musterbildung, nach welchen Gesetzmässigkeiten diese Einzelglieder aneinander gereiht werden. Welche Vorgaben müssen sie erfüllen, damit das wunschgemäss definierte Muster gebildet werden kann? Das oft unausgesprochene Gesetz der Musterbildung ist mit dem Prinzip der Serialität gleichzusetzen, es wird nämlich angeordnet, welches Glied mit welchen vorgegebenen Merkmalen als nächstes auf die Kettenschnur aufgereiht werden soll. Innerhalb der Perlen, bildlich gesprochen, entsteht eine Ordnung, die nach der Logik des Musters aufgebaut wird. Die Metasprache würde den gesamten Ablauf beschreiben sowie das Muster klar vorgeben. Durch den Aufziehfaden würde die gesamte Länge der Folge bestimmt, die einen Anfang und ein Ende hat.

Im mathematischen Sinne verhält es sich mit Folgen ähnlich. Nur existieren präzise Fachbegriffe zur Beschreibung von Folgen und deren Ausgestaltung. Oft werden spezielle Zeichen genutzt um die Fachsprache zu schreiben, d.h. es existiert nicht nur eine sprachliche Wiedergabe- und Beschreibungsmöglichkeit einer Folge, sondern zusätzlich eine schriftliche Form, meist Formel genannt. Diese mathematischen Zeichen sind einzeln als Begriff genauestens definiert mitsamt ihrer Lesart und Verwendungszweck. Da aber Serialität mit sämtlichen vier Operationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division), die in der Primarschule aufgebaut werden, gebildet werden kann, entfällt eine Be-

schreibung. Vielmehr muss eine Schreibweise vereinbart werden, die die einzelnen Operatoren kennzeichnet sowie den Weg von einem zu einem nächsten Glied beschreibt. Üblicherweise handelt es sich dabei um Operatorenketten, die mittels Umkehroperationen genauso gut die gegenteilige Rechenoperation ausführen lassen. Weitere Beispiele sowie Erklärungen folgen bei den didaktischen Überlegungen.

Sämtliche bisherigen Angaben zur Serialität wie auch jene zu Folgen im mathematischen Sinne entstammen der Theorie, die sich wiederkehrend präzise ausdrückt. Damit diese Angaben standhalten, müssen zusätzlich Erkenntnisse aus der Empirie erlangt werden. Diesen Arbeitsschritt beschreibt nachfolgend die deduktive Kriterienbildung.

2.6 Die Kriterienbildung

Abgeleitet von etlichen Theorieangaben wurden Thesen entwickelt, die hinsichtlich ihrer Passung zum Schema Analyse – Metamathematik – Synthese einzureihen waren. Diese deduktive Kriterienbildung war in ihrer Entstehung ein heikler, zentraler Punkt dieser Arbeit, der einer sorgfältigen Bearbeitung bedurfte. Genauer folgt in der Beschreibung des Forschungsdesigns.

Zusammenfassend kann erwähnt werden, dass es weder eine einheitliche Definition der Mathematik noch der Serialität gibt. Mathematisch einordnen und exakt erklären lassen sich arithmetische und geometrische Folgen. Eine grafische Darstellungsart von Folgen geschieht u. a. in den Fraktalen, die das Selbstähnlichkeitsprinzip ins Unendliche fortsetzen. Diese Feststellung zeigt auf, dass mathematische Folgen wie auch alltägliche Reihenfolgen jeweils einen deklarierten Ausgangspunkt und entsprechend ein Ende haben, das vorgegeben werden muss. Die kleine Sequenz zwischen diesen beiden Punkten, Anfang und Ende, ist jeweils die zu berechnende Folge, die dem Ordnungsprinzip der Serialität folgt. Die einzelnen Glieder dieser Folge werden nach wiederkehrenden festen Regeln gebildet, ohne die Merkmale der Folge namhaft zu verändern. Somit können Folgen mit beliebig vielen Merkmalen gebildet werden, solange dies eingefordert wird.

Die theoretischen Grundlagen der Serialität aus mathematischer Sicht wurden somit erläutert. Weitere Angaben zum forschungsmethodischen Vorgehen folgen anschliessend.

3 METHODE

Dieses Kapitel beschreibt den Typ und Aufbau der Arbeit, den gewählten Gültigkeitsbereich mitsamt der ausgewählten zu überprüfenden Daten, die Analysemethode der Qualitativen Inhaltsanalyse sowie deren Durchführung bei 26 Lehrerkommentaren der Mathematiklehrmittel 1 – 6 der Primarschule.

3.1 Forschungsdesign

Nach den theoretischen Grundlagen der Serialität werden nun Angaben zur Forschungsmethode und Empirie dargestellt.

Die Arbeit basiert auf qualitativer Sozialforschung, die im letzten Jahrhundert um ihre Anerkennung gerungen hat und mittlerweile insofern anerkannt ist, als sie unter gewissen festgelegten Bedingungen gültige Aussagen liefert. Mayring beschreibt mit seinen 13 Säulen qualitativen Denkens (Mayring, 2010, S. 26) den Bezug zum Alltag, eine regelgeleitete Vorgehensweise sowie den Verallgemeinerungsprozess. So sind folgende „allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung“ einzuhalten: die Verfahrensdokumentation, argumentative Interpretationsabsicherung, die Regelgeleitetheit, die Nähe zum Gegenstand, die kommunikative Validierung sowie die Triangulation“ (vgl. Mayring, 2010, S. 144 – 148).

Die „Kennzeichen qualitativer Forschung – Teil 1:

- Gegenstandsangemessenheit von Methoden und Theorien
- Perspektiven der Beteiligten und ihrer Vielschichtigkeit
- Reflexivität des Forschers und der Forschung
- Spektrum der Ansätze und Methoden qualitativer Forschung“ (Flick, S. 30).

Die „Kennzeichen qualitativer Forschung – Teil 2:

- Verstehen als Erkenntnisprinzip
- Fallkonstruktion als Ansatzpunkt
- Konstruktion von Wirklichkeit als Grundlage
- Text als empirisches Material“ (Flick, 2011, S. 97)

Weiter beschreibt er:

- „Qualitative Forschung hat aus verschiedenen Gründen eine besondere Aktualität und Relevanz für zeitgemäße Forschung in vielen Feldern.
- Quantitative und qualitative Forschung haben jeweils Grenzen in dem, was sich damit erforschen lässt.
- Qualitative Forschung umfasst eine Vielzahl von Ansätzen. ...“ (Flick, 2011, S. 37)

Neben der Feldforschung, der Einzelfallanalyse, der Handlungsforschung, dem qualitativen Experiment sowie der qualitativen Evaluationsforschung ist dennoch zu erwähnen, dass es für den in der

Arbeit gewählten Typ der Dokumentenanalyse keine einheitliche Definition gibt, sondern verschiedene Definitionen, die sich teilweise überlagern oder nur im Kern ähnlich sind.

Mit dieser Wahl wurde bestimmt, dass sowohl vorliegende Daten in Dokumenten berücksichtigt werden wie auch ein Bezug zum Alltag gewährleistet ist. So viel als Abgrenzung zur Literaturarbeit. „Grundgedanke: Dokumentenanalyse will Material erschliessen, das nicht erst vom Forscher durch Datenerhebung geschaffen werden muss. Dokumentenanalysen zeichnen sich durch die Vielfalt ihres Materials aus. Die qualitative Interpretation des Dokuments hat einen entscheidenden Stellenwert“ (Mayring, 2010, S. 47).

Anschliessend folgt die Beschreibung des Typs der Dokumentenanalyse.

3.2 Dokumentenanalyse

Entgegen des Namens ist die Dokumentenanalyse vorerst eine Beschreibung eines Typs einer Forschungsarbeit qualitativer Art, die mit verschiedenen Methoden arbeiten kann. „Ziel ist es immer, Verborgenes aufzudecken, das in den Strukturen sowie dem Inhalt von Dokumenten enthalten ist“ (vgl. Mayring, 2010, S. 47). Als Dokumente gelten „sämtliche gegenständliche Zeugnisse, die als Quelle zur Erklärung menschlichen Verhaltens dienen können. ... Sie müssen nur interessante Schlüsse auf menschliches Denken, Fühlen und Handeln zulassen, das heisst, sie müssen interpretierbar sein, denn Dokumente werden als Objektivationen (Vergegenständlichungen) der Psyche des Urhebers (Ballstaedt 1987) angesehen“ (ebd.). Dadurch ist gewährleistet, dass die Daten kaum Veränderungen unterliegen. Dies gilt nicht für deren Auswahl, die vom Forscher bestimmt wird (vgl. ebd.). „Dieser Grundgedanke wird in der Sozialforschung auch als nonreaktives Messen (Webb et.al. 1975; Bungard/Lück 1974) bezeichnet, als Messen, das nicht als Reaktion auf eine Messanordnung erfolgt“ (ebd.).

Eine Dokumentenanalyse vergleicht theoretische Grundlagen mit empirisch gewonnenen Erkenntnissen aufgrund einer Analyse der ausgewählten Dokumente. Sie hat einen Aktualitätsbezug und übernimmt die Gütekriterien qualitativer Forschung.

Damit jedoch Dokumente überprüft werden können, muss zuerst definiert werden, was darunter verstanden wird. Flick dazu: „Dokumente sind standardisierte Artefakte, insoweit sie typischerweise in bestimmten Formaten auftreten: als Aktennotizen, Fallberichte, Verträge, Entwürfe, Totenscheine, Vermerke, Tagebücher, Statistiken, Jahresberichte, Zeugnisse, Urteile, Briefe oder Gutachten“ (Wolff zitiert nach Flick, 2011, S. 322). Ausdrücklich wird jedoch darauf hingewiesen, dass Artefakte ein weitläufiger Begriff ist und ebenso verwendet werden muss (ebd.).

Bei den Dokumenten werden weiter extra erstellte Dokumente von vorhandenen Dokumenten unterschieden, ebenso deren Dimensionen, z.B. ob es persönliche, offizielle, zugängliche oder vertrauliche Dokumente sind (ebd.).

Diese Arbeit bezieht sich auf vorhandene Dokumente in Form von offiziellen Lehrerkomentaren der Mathematiklehrmittel 1-6 der Primarschulen von drei verschiedenen Verlagen. Es handelt sich um die Lehrmittel Mathematik 1 – 6 des Kantons Zürich, das Zahlenbuch in der Schweizerausgabe, eingeschlossen sind die heilpädagogischen Kommentare, sowie das Lehrmittel Logisch 1-6 des Kantons St. Gallen. Die genannten Lehrmittel sind Deutsch abgefasst, beziehen sich auf schweizerische Schulverhältnisse und sind in einigen Kantonen als obligatorische Lehrmittel erklärt worden, was ihre Bedeutung und Verbreitung hervorhebt.

So sind die genannten 26 Lehrerkomentare frei erhältlich, jedoch zum Zweck der Vorbereitung des Unterrichts seitens der Lehrpersonen gedacht, die theoretischen Hintergrund, Anleitungen, Kopiervorlagen sowie methodisch-didaktische Hinweise darin finden. Deswegen ist der Zweck für alle Dokumente egalisiert, es gibt keine nennenswerten Unterschiede in diesem Punkt aufzuzeigen.

Die Form als äusseres Merkmal entspricht einheitlich A4 - Ordnerleinlageblättern, die vom Nutzer in Ringordnern aufbewahrt werden können. Es sind keine gebundene Bücher unter den Dokumenten zu finden. Sämtliche Dokumente sind zurzeit von den Kantonen als reguläre, teils obligatorisch erklärte Lehrmittel aktuell in Gebrauch und damit im Mathematikunterricht der Primarschule vertreten.

„Wenn Dokumente zu Forschungszwecken genutzt werden, sollten sie immer auch selbst zum Thema der Forschung werden: Was sind ihre Eigenschaften, welche sind die besonderen Bedingungen ihrer Erstellung und Nutzung etc.?“ (Flick, 2011, S. 324 – 325).

Dieser Aufforderung von Flick wurde nachgekommen, indem den bisher unbekanntem Aspekten der Vermittlung von Serialität sowie deren Vorkommen innerhalb der Lehrerkomentare nachgegangen wurde. Da die Inhalte der Überprüfung direkt aus den Schriftstücken stammen, kann von Primärdokumenten gesprochen werden (Flick, 2011, S. 325). Lehrerkomentare haben jeweils erklärende wie auch einführende Absichten, die Lehrpersonen bei ihrer Arbeit unterstützen sollten, so dass die Glaubwürdigkeit wie auch die Repräsentativität typisch ist. „Die intendierte Bedeutung bezieht sich einerseits auf die Forschungsabsicht des Autors, andererseits auf den Berufsalltag der Lehrperson und letztlich auf die Verwendung des Inhalts im Schulunterricht, von dem viele Kinder Erwartungen ableiten und nach gewissen Vorgaben Mathematik lernen“ (vgl. Flick, 2011, S. 326). Sämtliche bisher genannten Beschreibungen gelten für alle verwendeten Dokumente dieser Arbeit. Hingegen finden sich zu jedem Einzeldokument Beschreibungen im Anhang.

Zur Auswahl der drei Verlage der gewählten Dokumente ist zu nennen, dass Verlag A seine Bücher Mitte der 80er-Jahre des letzten Jahrhunderts als kantonaler Lehrmittelverlag auf den Markt brachte. In einer gewissen Weise sollte die vom Kanton bestimmte Autorenschaft ein Lehrmittel schaffen, das als Nachfolgemathematiklehrmittel Verbesserungen im Bereich Üben und Textaufgaben bringen sollte. Dennoch werden durchwegs Aufgaben angeboten, die nur zu einer erwünschten Lösung führen, das Berechnen steht im Vordergrund, kreative Eigenleistungen seitens der Kinder sind nicht vorgesehen. Den Lehrpersonen wurde mit den Lehrmitteln A damals ein deutlich grösseres Angebot an Übungsmaterial versprochen, was insofern hinkend ist, als dieses nur auf mathematisch einseitige Art und Weise anzuwenden ist. Ausserdem wurden in den Neuauflagen Fehler weder korrigiert noch ak-

tuellere Sachverhalte eingefügt. Sämtliche individualisierenden Angebote müssen nach wie vor nachträglich durch Lehrpersonen erstellt werden. Im Lehrmittel A werden in der Unterstufe einzelne kleine Themen innerhalb dieser ersten drei Jahrgangsbände angeboten, danach existiert ein separates Geometrielehrmittel für die Mittelstufe, das ursprünglich separativen Einsatz der Geometrie während einer Wochenstunde vorsieht. Erst die Lehrmittel der 1. und 2. Primarklasse wurden grundlegend überarbeitet. Sie beinhalten handlungsorientiertes forschendes Lernen inklusive Geometrieangeboten, das immer auch metakognitive Elemente umsetzt und selbständiges Arbeiten in individueller Weise ermöglicht. Die noch fehlenden Lehrmittel für die 3. – 6. Klasse werden erst in den Folgejahren erstellt.

Verlag B publizierte seine Lehrmittel beinahe gleichzeitig wie Verlag A, jedoch auf dem Hintergrund von aktiv entdeckendem Lernen, das jedem Kind einen grossen Freiraum für eigene Wege offen lässt. Bemerkenswert ist der im Vergleich zu Lehrmittel A breitere Theoriehintergrund, der Wert darauf legt, dass Denkleistungen erbracht werden. Es werden vielfältige Lösungswege wie auch Lösungen akzeptiert. Niveaugerechtes Lernen ist erwünscht. Dem Autorenteam gelang es, fachlich fundierte Angebote in vielfältigster Weise thematisch anzubieten, die alle einen Bezug zum Umfeld des Kindes haben und seinen Erfahrungsschatz einbeziehen. Den Lehrpersonen wird ein Lehrerkommentar mit detaillierten Angaben vorgelegt, dem in einem separaten Band heilpädagogische Ergänzungen folgen. Jene sind dank Inhaltsanalysen sehr feingliedrig dargestellt, so dass ihr praktischer Nutzen wie auch die Akzeptanz durch die Lehrerschaft sehr gross ist. Trotz 25jährigem Bestehen dieser Abfolge von Mathematiklehrmitteln, die vom Kindergarten bis zur Gymnasialstufe angeboten werden, haben diese Lehrmittel B nichts an Aktualität eingebüsst. Die feinen Überarbeitungen garantieren den Bezug zu heutigen Interessen der Kinder. In sämtlichen Büchern sind Inhalte der Geometrie integriert, so dass sie entweder schwerpunktmässig kapitelweise eingesetzt werden oder kontinuierlich während eines Jahres verwendet werden können.

Die Lehrmittel des Verlags C sind erst vor wenigen Jahren auf den Markt gebracht worden, inhaltlich ausführlicher als Lehrmittel A, doch weniger anspruchsvoll als Lehrmittel B. Sämtliche Lehrerkommentare sind optisch anspruchsvoll gegliedert, enthalten Praxistipps und leiten zu entdeckendem Lernen an. Geometrieangebote sind in allen Jahrgängen enthalten, jedoch nicht allzu zahlreich. Im Unterschied zu Lehrmittel B, das Hilfsmaterialien so lange wie für das Kind notwendig erlaubt, geht die Autorenschaft davon aus, dass Hilfsmittel immer nur eine Modellierung darstellen, eine Besondere Handhabung bewirken und nicht allgemein gültig für alle Kinder sein können. Sie drängen deshalb auf eine rasche Ablösung von darstellendem Mathematikhilfsmaterial hin, immer mit der Begründung, dass dies das Abstraktionsvermögen der Kinder fördere und stärke. Die Lehrmittel C enthalten wie auch die Lehrmittel B Lernhinweise sowie metakognitive Elemente. Sie sind übersichtlich und einheitlich in allen Jahrgängen strukturiert. Der Zweck, ein neues Schweizer Lehrmittel auf den Markt zu bringen, bleibt beim bestehenden Angebot verborgen.

Wie bereits erwähnt, sind diese drei Verlage A – C ausgewählt worden, weil sie in etlichen Kantonen als offizielle Lehrmittel vorgeschrieben sind. Mit dieser Auswahl wurde der Arbeit eine bestimmte Stossrichtung vorgegeben, die bereits einem persönlichen Entscheid gleich kommt. Darauf aufbauend wurden in allen Verlagen sowohl die algebraischen wie geometrischen Angebote in die Untersuchung

einbezogen. Damit bleibt ein breiter Korpus offen, um auf die Forschungsfrage hin untersucht zu werden. Flick bezeichnet diese bewusste Auswahl als „repräsentatives Sample“ (Flick, 2011, S. 326).

Auch wenn nun die gewählten Lehrercommentare als Korpus bezeichnet sind, muss kurz auf die Nachteile der Dokumentenanalyse hingewiesen werden. Einerseits liegen sie bei den begrenzten Ressourcen zur Erstellung dieser Arbeit, die unter anderem eine breitere Auswahl an Verlagen verunmöglichte, andererseits ist nicht bei sämtlichen Verlagen klar, welche Absichten die Autorenschaft beim Erstellen der Lehrercommentare hatte, wenn man davon ausgeht, dass die Lehrercommentare zu den Mathematiklehrmitteln nicht nur als einfaches Hilfsmittel für die Lehrerschaft erstellt wurden. Die didaktischen und methodischen, ja theoretischen Hintergründe werden nicht überall genannt. Erklärbar ist diese Differenz mit dem Wandel der pädagogischen Ansichten, die sich ebenso weiter entwickeln wie die Gesellschaft selber. Ferner ist nie genau zu rekonstruieren, welche Bereiche schliesslich in den jetzigen gedruckten Ausgaben der Lehrercommentare nach einer Einführungsphase weggelassen oder verändert wurden. Das ist heute nicht mehr ersichtlich oder nachvollziehbar, eine weitere Grenze der durchgeführten Dokumentenanalyse. Da aber in dieser Arbeit auf Interviews verzichtet wurde, bleibt diese Lücke bestehen und wurde nie durch eine kommunikative Validierung erforscht. „Sie [die Dokumente, Anm. d. Verf.] sind eher als Mittel der Kommunikation zu sehen, die für bestimmte praktische Zwecke erstellt wurden, und weniger als <nicht-reaktiv> im Sinne von <unbeeinflussten> Daten“ (Flick, 2011, S. 331).

Damit nun dieser Korpus analysiert werden konnte, musste die Datenanalyse bestimmt werden. Gewählt wurde die Qualitative Inhaltsanalyse, die von Kromley wie folgt beschrieben wurde:

...“ als eine Forschungstechnik, mit der man aus *jeder Art von Bedeutungsträgern* [Hervorhebung durch Cropley] durch systematische und objektive Identifizierung ihrer Elemente Schlüsse ziehen kann, die über das analysierte Dokument hinaus verallgemeinerbar sein sollten“ (Kromney in Cropley, 2008, S. 127).

Mit dieser Methode wurden sämtliche 26 Lehrercommentare der Mathematik analysiert, was nachfolgend beschrieben wird.

3.3 Analyse

Um sämtliche gewählten Dokumente, was 26 Lehrercommentaren entspricht, zu untersuchen, musste eine systematische, korrekte und regelgeleitete Arbeitsweise gewählt werden. Der Entscheid fiel auf die Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring, die nun detailliert vorgestellt wird.

Folgende Grundsätze umschreiben die Qualitative Inhaltsanalyse:

1. „ Die wissenschaftliche Orientierung am Alltag...
2. Die Übernahme der Perspektive des anderen ...

3. Eine Interpretation sprachlichen Materials ist auch durch qualitative Inhaltsanalysen immer prinzipielle unabgeschlossen, ...“ (Mayring, 2002, S. 38).

Dieses analytisch - interpretierende Verfahren der Qualitativen Inhaltsanalyse, das einen längeren Arbeitsprozess darstellt, ist deshalb stark strukturiert.

Es ist wohl klargeworden, dass die qualitative Inhaltsanalyse keine feststehende Technik ist, sondern von vielen Festlegungen und Entscheidungen des grundsätzlichen Vorgehens und einzelner Analyseschritte durchwachsen ist. Technische Unschärfen werden durch theoretische Stringenz ausgeglichen. ... Mit Theoriegeleitetheit ist gemeint, dass der Stand der Forschung zum Gegenstand und vergleichbaren Gegenstandsbereiches systematisch bei allen Verfahrensentscheidungen herangezogen wird. Inhaltliche Argumente sollten in der qualitativen Inhaltsanalyse immer Vorrang vor Verfahrensargumenten haben, Validität geht vor Reliabilität (Mayring, 2002, S., 50 – 51).

Um diese Strukturen und Regeln der Analyse zu schaffen, braucht es ein eigenes Kodierverfahren, das aus eigens erstelltem Kodiercode, Kodierschema sowie Kodierleitfaden besteht. In diesem Prozess werden von der Theorie nach eigenen vorgegebenen Grundsätzen Kategorien herausgearbeitet, die wiederum überprüft werden müssen. Diese eigens geschaffenen Kategorien werden in dieser Arbeit Kriterien genannt, da sie jeweils die früher genannten Bereiche Analyse, Metamathematik und Synthese der Serialität spezifizieren.

Es muss ausdrücklich festgehalten werden, dass in dieser Arbeit die Kriterien aufgrund der theoretischen Grundlagen erstellt wurden, was als deduktive Kriterienherleitung bezeichnet wird.

3.3.1 Deduktive Kriterienbildung

Ausgehend von den Begriffen Analyse, Metamathematik sowie Synthese wurden passend zum Thema Serialität in der Mathematik zu jedem Bereich Unterbegriffe gesucht, die anschliessend zu vier weiteren Unterkriterien geordnet wurden. Es entstand eine erweiterte Form der Analyse, die genauere Rückmeldungen bei der Lehrerkommentaranalyse versprach. Die Gliederung sah wie folgt aus:

SERIALITÄT					
ANALYSE		METAMATHEMATIK		SYNTHESE	
ANA 1	Wahrnehmung	MET 1	Begriffe	SYN 1	Logisches Schliessen
ANA 2	Abstraktion	MET 2	Strukturen	SYN 2	Motivation
ANA 3	Muster	MET 3	Vernetzung	SYN 3	Operationalisieren
ANA 4	Speicherung	MET 4	Metamathematik	SYN 4	Fortsetzung

Tab. 1 Kriterienbildung

Die oben genannten Bereiche beschreiben Unterkapitel zu den drei Hauptbereichen Analyse, Metamathematik sowie Synthese. Ihre Berechtigung erhielten sie dadurch, dass sie wesentliche Faktoren zur Bildung der Hauptbegriffe darstellen, die aufgrund der Theorieangaben in den Lehrerkommentaren auf ihr Vorkommen hin überprüft werden sollten. Jede einzelne Unterkategorie musste definiert und im Kodierleitfaden festgelegt werden, inwieweit sie darin in welcher Form verzeichnet wurde. Der Kodierleitfaden befindet sich im Anhang.

ANA bedeutet ANALYSE; MET bedeutet Metamathematik, SYN bedeutet Synthese. Die einzelnen Zahlen daneben sind eine Kodierfunktion zur Wiedererkennung, haben jedoch keine weiteren Bedeutungen, sie bezeichnen auch nicht die Wichtigkeit der einzelnen Faktoren.

Doch damit waren die Unterkategorien längst nicht genügend präzise dargestellt, es fehlten etliche Theorieangaben zu einzelnen Bereichen. Das bedeutete, dass nochmals eine grosse Literatursuche begann, die nach theoretischen Hintergründen sowie Definitionen suchte. Wenn mehrere Bedeutungen fast deckungsgleich waren, entschied der Verwendungszweck hinsichtlich der Serialität als Oberbegriff, dem diese Unterkategorien zugeordnet waren.

Später wurde festgelegt, welche Einheiten erfasst wurden. Dabei geht es in dieser Arbeit um Satzfragmente, Sätze oder Abschnitte, massgebend ist jeweils die Sinneinheit, die zum Kriterium passt. Sie sollen der Übersichtsstudie dienlich sein. Als definitionsgemässe Ursprungsmuster jeder Kategorie werden Ankerbeispiele genannt, die präzise den Inhalt eines Kriteriums konkret aufzeigen. Es wurde im Kodierschema ebenso festgehalten, dass jede Nennung zu einem Kriterium nur an einer Stelle sämtlicher Kriterien verzeichnet wird, damit keine Überschneidungen entstehen. Die exakte Zuordnung war in der Umsetzung oft heikel und bedurfte genauerer Klärungen durch Theorie und Forschungsfrage.

Zudem musste für die Datenanalyse ein eigenes Codesystem erarbeitet werden, damit jede einzelne Quellenangabe zweifelsfrei aufgefunden werden, aber auch mittels Kürzel notiert werden konnte. Entschieden wurde, dass mit den folgenden Kürzeln ANA, MET, SYN durchwegs gearbeitet wurde:

Ferner wurden ausserhalb der wissenschaftlichen Richtlinien bei der Datenerhebung auf jedem Kriterienblatt zwei eigene Spalten aufgeführt, die persönliche Schlagworte sowie daneben Gedankensplitter und Informationen festhielten. Jene beiden Kolonnen sind zwar erkennbar, sie hatten rein privaten Charakter und dienten der Lesbarkeit und Auffindbarkeit von Fundstellen innerhalb der riesigen Datenmenge. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass diese beiden Kolonnen nicht weiter verwertet wurden und vor der Datenauswertung wegfielen. Erst danach wurde mit der Datenauswertung sowie der Paraphrasierung nach den Z1-Regeln von Mayring (Mayring, 2010, S.70) mit der Reduktion der Datenmenge begonnen. Diese beiden Kolonnen wurden ab jenem Zeitpunkt ersatzlos gestrichen.

Nebst dem Kodierschema und dem Kodierleitfaden muss nun auf die einzelnen hergeleiteten Kriterien eingegangen werden.

3.3.2 Beschreibung der einzelnen Kriterien

Unter dem Begriff Analyse versteht man die Wahrnehmung eines einzelnen Tatbestandes, der anschliessend in seine Basisfaktoren zerlegt wird. „Ana|lyse (f.; -, --n) Zergliederung eines Ganzen in seine Teile, genaue Untersuchung der Einzelheiten, Auflösung; ...“ (Wahrig, 2010, S. 61). Werden diese kleinsten Basiseinheiten als Faktoren wieder vereint, ist die Synthese gemeint, die als Gegenteil der Analyse gilt (vgl. Wahrig, 2010, S. 976). Der Begriff Metamathematik ist neueren Datums. Er erklärt die Möglichkeit, mittels einer eigens geschaffenen Fachsprache über die übliche Mathematik zu sprechen und diese zu ergründen, indem Strukturen exakt heraus gearbeitet werden. Die Metamathematik kann ebenso als Methode zur Reflexion eingesetzt werden und steht daher nicht auf derselben Ebene wie Analyse und Synthese, macht es hingegen erst möglich über diese Bereiche zu sprechen. Alle drei Hauptthemen bilden den gesamten Prozess des Prinzips der Serialität, hier im speziellen der Seriation.

Wahrnehmung

Aus der Mathematiktheorie der Algebra geht hervor, dass es grundlegend wichtig ist, dass man zwischen gleich und ungleich unterscheiden kann. Erst dann wird es möglich die benachbarten Elemente einzuordnen und innerhalb aller Elemente einer Reihenfolge eine Ordnung nach Vorgabe zu erstellen. Die Serialität verlangt diese Grundlage stets, denn nur die Erkennung von Verhältnissen zweier oder mehrerer Elemente erlaubt das Einordnen ins Vorwissen, seien es bekannte Muster, Operatoren oder Funktionen im mathematischen Sinne. Einen Spezialfall stellen einerseits Permutationen dar, bei denen innerhalb einer Zahlenreihe Folgen oder Muster gebildet werden, andererseits Fraktale, die eine darstellende Form der Selbstähnlichkeit der Serialität bilden. Vorsichtig muss man den umgangssprachlichen Begriff der ‚Serie‘ prüfen, da er nicht zwingend eine mathematische Folge meint, sondern oft als einen Medienbegriff für eine Fortsetzungsserie einer Fernsehsendung benutzt wird.

Abstraktion

Abstraktion nennt den Vorgang des Abstrahierens, wobei „abstrahieren (V.) 1 (veraltet) abziehen 2 von etwas absetzen 3 das Wesentliche aus dem Zufälligen herausheben 4 zum Begriff erheben, verallgemeinern [lat. abstrahere „wegziehen“]“ (Wahrig, 2010, S. 24) heisst. Diese etymologische Ableitung beweist, dass Abstand von etwas Vorliegendem genommen wird, das anschliessend auf einer höheren Ebene mittels neuen Begriffen, manchmal mittels Oberbegriffen, umschrieben wird. Nicht allen Personen gelingt dieser Vorgang von alleine, er bereitet Vielen erhebliche Schwierigkeiten, da man rein gedanklich einen Schritt weiter gehen muss. Hilfreich ist dabei ein breites Vorwissen, das einem ähnliche Begriffe anbietet, die einer Umschreibung dienlich sind. Da dieser Begriff von grosser Wichtigkeit zum Erlernen der Mathematik darstellt, folgt ein kleiner Exkurs zur Abstraktion.

Devlin nennt es „eines der Charakteristika des menschlichen Gehirns, über das anscheinend keine andere Spezies verfügt, ist die Fähigkeit zum abstrakten Denken“ (Devlin, 1998, S. ≤ 149). Da Gedanken nicht zugänglich sind, fragt sich, wie es möglich ist überhaupt nachzudenken und woran wir jeweils dann genau denken. „... als Standardantwort gilt, dass es sich bei den Objekten, über die wir nachdenken, um *Symbole* handelt, ...“ (ebd.). Darin eingeschlossen gilt, dass Symbole reale Objekte repräsentieren können, jedoch nicht müssen. Devlin hat danach eine Unterscheidung der Abstraktion in vier Ebenen getroffen, die er wie folgt definiert:

Abstraktionen der Ebene 1

...bezeichnet solche, bei denen gar keine Abstraktion stattfindet...

Abstraktionen der Ebene 2

...umfassen reale und vertraute Objekte, die sich jedoch nicht in der unmittelbaren Umgebung befinden. ...

Abstraktionen der Ebene 3

Soweit wir wissen, sind nur Menschen zu Abstraktionen der Ebene 3 fähig. Dabei können die Objekte des Nachdenkens real, aber der Person noch nie begegnet sein, imaginäre Kombinationen realer Objekte sein. ...

Abstraktionen der Ebene 4

Mathematisches Denken findet auf der Abstraktionsebene 4 statt. Mathematische Objekte sind etwas vollkommen Abstraktes. Sie haben keine offensichtliche oder direkte Verbindung zur realen Welt, sondern sind von dieser Welt allenfalls in dem Sinn abstrahiert worden, ... (ebd.)

Devlin zeigt, auf, dass Menschen nicht zunehmend höhere Denkleistungen vollbringen, sondern eine höhere Abstraktion wählen (vgl. Devlin, 1998, ≤ 151). Ferner schreibt er: „Der Schlüssel zur Fähigkeit zum mathematischen Denken besteht darin, diese Fähigkeit, die „Realität in unserem Kopf zu kopieren“, noch weiter zu verbessern, bis zu jener Ebene 4 der reinen Symbole“ (Devlin, 1998, ≤ 152). Insofern ist Mathematik, die sich mit symbolischen Sachverhalten und Objekten beschäftigt, rein gedanklichen Ursprungs, die selber eine Fachsprache dazu entwickelt hat. Devlin bezeichnet das Denken über Symbole und mittels abstrakter Begriffe als „offline-Denken“ (Devlin, 1998, ≤ 281). „Aus diesem offline-Denken erwächst nämlich automatisch eine voll entwickelte Sprache, oder anders ausgedrückt, offline-Denken und Sprache sind zwei Seiten der gleichen Medaille“ (Devlin, 1998, ≤ 283).

Muster

Einerseits erkennen wir in unserer Umgebung zahlreiche gestaltungsbildende Muster, andererseits ist dieser Begriff mehrfach belastet mit verschiedenen Bedeutungen. Bekannt sind Vorlagen, Beispiele eines Prototyps, Vorbilder, Proben, Verzierungen, Nachbildungen oder Kostproben. Im mathematischen Sinne wird dieser Begriff eingeschränkt. Da die Mathematik sich neuerdings selber als Wissenschaft der Muster bezeichnet, kann davon ausgegangen werden, dass es sich um bedeutungsvolle Symbole handelt, die allesamt abstrakter Art sind. Sie fordern eine eigene Notation mit wiederum eigenen Zeichen, die anhand einer Formelsprache neue Bedeutungen formulieren oder festhalten können.

Bei diesem Kriterium ist das Unterscheiden von gleich und ungleich absolut zentral und unverzichtbar, da immer zwei oder mehrere Elemente verglichen werden, um danach entweder verifiziert oder falsifiziert zu werden. Muster als Einzelelemente können zu langen Ketten vieler Elemente zusammengefügt werden, die umgangssprachlich oft Ornamente heissen.

Speicherung

Sowohl die einzelnen Elemente, die Verknüpfungen der Symbole wie auch die wahrgenommenen Funktionen bedürfen einer Möglichkeit, wie sie längerfristig gespeichert werden können. Auch diese Abläufe sind gedankliche Leistungen, die als Gedächtnisleistung hervorgehen. Es ist entscheidend, wie sorgfältig diese Abläufe vonstatten gehen, wie gut die einzelnen Bereiche strukturiert sind und wie schnell gespeicherte Inhalte anhand einer inneren Organisation wieder aufgefunden, abgerufen und reproduziert werden können. Im Schulunterricht ist dieser Punkt bedeutsam, braucht er doch als Basisfaktoren ein spezielles Lernangebot, ein gutes Klassenklima, eine engagierte Lehrperson mit fundierten Fachkenntnissen, etliche Hilfsmittel zur Überbrückung von allzu grossen Lernschritten wie auch einer adäquaten kognitiven Entwicklung des Kindes. Nicht alle Faktoren sind beeinflussbar, einige werden wieder aufgegriffen.

Begriffe

In diesem Bereich werden sämtliche Begriffserklärungen gesammelt und verwaltet, die benötigt werden um den Prozess der Serialität zu formulieren oder anzuwenden. Es handelt sich um die im Kapitel 2.1.5 erwähnten Begriffe sowie deren Gebrauch. Sie ermöglichen es erst, danach mit metakognitiven Elementen der Metamathematik über einzelne Bereiche der Serialität zu sprechen. Darüber hinaus bewirken sie die Erweiterung des mathematischen Fachwortschatzes, der in anderen Gebieten der Mathematik ebenso verwendet wird.

Strukturen

Unter diesem Kriterium werden einerseits Gliederungen gesucht, die den Ablauf des Prozesses der Serialität und dessen Prinzip darstellen, andererseits das dazu gehörende Vokabular. Offen gelassen wurde die Möglichkeit, dafür eine grafische Notation zu finden. Wiederum sind die erwähnten Lehrerkommentare mit deren Inhaltsangaben massgebend.

Vernetzung

Als Vernetzung werden bei diesem Kriterium Hinweise der aktuellen Daten auf bereits früher erfasste Angaben gewertet, jedoch auch Querverweise zu weiteren Themen des Schulalltags, sei es Mathematik oder ein anderes Fach. Die Akzeptanz innerhalb dieses Kriteriums ist breit gefasst, die Auswahl erfolgt ohnehin später mittels der Z-Regeln nach Mayring.

Metamathematik

Sämtliche Hinweise auf metakognitive Elemente, die es erlauben über Mathematik zu sprechen, werden in diese Kategorie eingeteilt. Sie unterliegen den späteren Reduktionsregeln von Mayring innerhalb der Qualitativen Inhaltsanalyse. Kohnstamm nennt Metakognition kurz: „Es geht hier über das Wissen über das eigene Wissen“, was demnach auch für Mathematik gilt (Kohnstamm, 2001, S. 59).

Logisches Schliessen

Unter logischem Schliessen in mathematischem Sinne ist gemeint, dass man aus einer Tatsache x mit bekannten Verknüpfungen zum Vorwissen sowie einer eigenen Denkleistung sich modellieren kann, wie wohl die vermutete Reaktion y aussehen wird. Kurz erklärt handelt es sich um Schlussfolgerungen (Interferenzen), die anhand bestimmter Erkenntnisse und Verknüpfungen getroffen wurden. Bezeichnet wird die Beschreibung einer Beziehung und Ableitung von analogem Vorwissen auf eine neue Situation. Logisches Schliessen ist nur ein Bestandteil des heutigen Logikverständnisses, das seit dem 19. Jahrhundert definitiv zur Mathematik gezählt wird. Von 1930 - ca. 1980 wurden Aussagen- und Prädikatenlogik, Beweis-, Modell-, Mengen- und Berechenbarkeitstheorien gebildet, die dazu führten, dass Logik einem wechselnden Gebrauch unterworfen war. Gestritten wurde über die Wahrheit und Falschheit von Aussagen, Beweise wurden aufgrund festgelegter Axiome geführt, so dass „die Mathematiker die Mathematik als ein formales Spiel ansehen, ein Spiel, gespielt nach den Regeln der Logik, dessen Ausgangspunkt die relevanten Axiome waren“ (Devlin, 1998, S. 71). Inso-

fern ist es wichtig festzuhalten, dass in dieser Arbeit unter Logischem Schliessen Schlussfolgern verstanden wird.

Motivation

Wenn für einen Prozess, hier der Verlauf der Serialität, in vielen Schritten dem Ziel entgegen gestrebt wird, muss angenommen werden, dass die ausführende Person jeweils mit eigener Energie sich Punkt zu Punkt vorzuarbeiten hat, was sehr anstrengend und hindernisreich sein kann. Es spielen viele Mechanismen zusammen, die im besten Fall optimal ablaufen, ebenso gut in jedem Einzelbereich störungsanfällig sein können. Diese Widrigkeiten zu überwinden gelingt nur, wenn genügend intrinsische Motivation der ausführenden Person vorhanden ist. „Intrinsische Motivation wird üblicherweise als der Wunsch oder die Absicht definiert, eine bestimmte Handlung durchzuführen, weil die Handlung selbst als interessant, spannend, herausfordernd usw. erscheint (z.B. Deci & Ryan, 1985, 2000; Rheinberg, 2006b). ... Die Handlung wird um ihrer selbst willen durchgeführt...“ (Rost, 2010, S. 336). Geht man davon aus, dass Serialität die einzelnen Kriterien durchläuft, die mit der Qualitativen Inhaltsanalyse überprüft werden, so ist anzunehmen, dass immer wieder ein gutes Mass an intrinsischer Motivation notwendig ist, um einen entscheidenden Schritt innerhalb des Prozesses der Seriation weiter zu gehen.

Operationalisieren

Da das Prinzip der Serialität nicht offensichtlich ist, aber eine Ordnung bewirkt, müssen bestimmte Zeichen und Regeln vereinbart werden, die diesen Prozess erst ermöglichen. Unter diesem Kriterium wird diesen Abmachungen nachgegangen, Quellenangaben gesucht und notiert. Ebenso werden eigens dafür geschaffene mathematische Zeichen oder Formeln beachtet und in die Datenerfassung aufgenommen, damit sie im gesamten Prozess der Qualitativen Inhaltsanalyse später ausgewertet werden können.

Fortsetzung von Folgen

In diese Kategorie fallen Angaben zur schrittweisen Fortsetzung der Folgen, bestehend aus einzelnen Elementen. Es wird nach Angaben gesucht, die diesen Vorgang konkret beschreiben, die Beziehungen zwischen den Elementen darstellen oder die Verbindungsmechanismen innerhalb der Folgen erklären.

Parallel zu diesen Definitionen der Kriterien, die im Codierleitfaden detailliert festgelegt und in Anhang verzeichnet sind, wurde zur Verfeinerung und Überprüfung dieser deduktiv abgeleiteten Kriterien die InterratercontrollK in Erwägung gezogen

3.3.3 Intercoderreliabilität

Es wurden fünf verschiedene Personen, die entweder keine Fachkenntnisse, pädagogische Kenntnisse oder Experten waren, folgende Zusammenstellung mit der Bitte nach der inhaltlichen Überprüfung und Logik vorgelegt:

SERIATION = Folge, Reihenfolge, Abfolge		
REDUKTION		PRODUKTION
analysieren	benennen	produzieren
ANALYSE	METAMATHEMATIK	SYNTHESE
Wahrnehmung	Begriffsbildung	Erinnerung
Vergleich mit Vorwissen	Strukturen des Vorwissens	Intrinsische Motivation
Mustererkennung	Vernetzung im Vorwissen	Operationalisieren
Speicherung	Dialog über Seriation	Synthetisieren und Fortsetzung

Tab. 2 Seriation

Die Rückmeldungen zeigten ähnliche Befunde, dass der Kontext für eine genaue Beurteilung fehle (deshalb wurden Diskussionen dazu gewünscht), die Gliederung nachvollziehbar sei, jedoch überdacht werden müsse, ob es Analyse oder Rezeption sei, was der Synthese vorausgehe. Ferner wurde darauf aufmerksam gemacht, dass keine Doppelbegriffe pro Kategorie verwendet werden sollten. Diese Aussensicht zur deduktiven Kriterienbildung wurde einbezogen, sie führte zu einer nachfolgend beschriebenen leicht veränderten Kriterienliste:

SERIALITÄT					
ANALYSE		METAMATHEMATIK		SYNTHESE	
ANA 1	Wahrnehmung	MET 1	Begriffe	SYN 1	Logisches Schliessen
ANA 2	Abstraktion	MET 2	Strukturen	SYN 2	Motivation
ANA 3	Muster	MET 3	Vernetzung	SYN 3	Operationalisieren
ANA 4	Speicherung	MET 4	Metamathematik	SYN 4	Fortsetzung

Tab. 3 definitver Kriterienraster

In der Qualitativen Inhaltsanalyse wird der Intercooderreliabilität die Möglichkeit zugewiesen, die etwas freier gehandhabten Gütekriterien nochmals zu überprüfen. „Mehrere Inhaltsanalytiker werden unabhängig voneinander an dasselbe Material gesetzt, die Ergebnisse ihrer Analysen werden verglichen (Mayring, 2002, S. 51). In diesem Fall wurde die Intercooderreliabilität verwendet, um das Kriteriensystem zu modifizieren, bevor die eigentliche Datenanalyse stattfand. Die Erkenntnisse sind direkt in das definitiv verwendete Kodiersystem eingeflossen, das aus drei Themenbereichen ANALYSE – META-MATHEMATIK- SYNTHESE besteht sowie insgesamt zwölf Kriterien umfasst, die anhand des Korpus überprüft wurden. Die verwendeten Regeln werden nachfolgend erklärt.

3.3.4 Kodierschema

Nebst den bereits beschriebenen Abkürzungen ANA 1-4, MET 1-4, SYN 1-4 mussten unverkennbare Codes für die Lehrerkommentare geschaffen werden, damit jede Textstelle wiederauffindbar wurde. Es wurde im Kodierschema festgehalten, wie im Anhang nachzulesen, dass es Verlag A, B, C gibt, mit je den Schulklassen 1 – 6 der Primarschule. So entstand als Beispiel der fiktive Code A5 76 ANA 3, was bedeutete, dass im Lehrmittel A der 5. Klasse, auf Seite 76, zum Bereich Muster ein Zitat zu finden ist, das notwendigerweise als Quellenangabe in die Kategorie ANA 3 (= Muster) aufgenommen wurde. Steht neben Lehrmittel B5 a ein kleiner Buchstabe, bezieht dies sich auf den regulären Lehrerkommentar des Lehrmittels B 5. Klasse, B5 b bedeutet, dass es sich um einen Hinweis auf das Lehrmittel B 5. Klasse zum heilpädagogischen Kommentar handelt. Beim Verlag A tauchen ab der Mittelstufe eigene Kommentare zur Geometrie auf, weshalb dann bei A4, A5, A6 die Kommentare zum Mathematikbuch 4 – 6 genannt sind, jedoch bei AG 5 dies bedeutet, dass dies ein Geometriekommentar zur 5. Klasse des Verlags A ist. Alle Kodierangaben sind nach diesen Regeln erstellt worden.

Sämtliche Lehrmittel wurden nach diesem System analysiert, die Quellen wie oben genannt codiert. Es gab nur Einfachnennungen einer Quelle, in Zweifelsfällen wurde nach der Theorie und Forschungsfragestellung entschieden.

Anschliessend folgte in mehreren Lehrmitteln ein kurzer Testlauf, bevor die eigentliche Qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt wurde.

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass weder Kindergartenlehrmittel noch Oberstufenmathematiklehrerkommentare ausgewertet wurden. Falls die Geometrieangaben eines Jahrgangs separat verzeichnet wurden, wurde beim Code nach dem Verlagszeichen ein G hinzugefügt, z. B. AG5 S. 72 enthält ANA 3 bedeutet im Geometrielehrerkommentar des Verlags A befindet sich auf S. 72 ein Eintrag zu Mustern.

Damit war der Testlauf abgeschlossen, sämtliche Modifikationen umgesetzt und die Datenanalyse möglich geworden.

3.3.5 Durchführung der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring

Nachdem das Kodierschema, der Kodierleitfaden sowie die Analyseeinheiten festgelegt waren, die Probekodierung durchgeführt wurde (vgl. Mayring, 2010, S.61), schienen nach abgeschlossener Inter-coderreliabilitätstestung sämtliche Grundlagen für die Qualitative Inhaltsanalyse erstellt worden zu sein.

Als nächstes Ziel galt es die 26 Lehrercommentare einzeln je pro Kriterium auf Fundstellen abzusuchen und diese in Tabellen festzuhalten. Es wurde je ein Jahrgang ausgewertet, bevor zum nächsten Jahrgang mit denselben Vorgaben weiter gearbeitet wurde. Insgesamt wurden nach demselben Muster sämtliche Texte aller Lehrercommentare auf ihre Grundstruktur hin überprüft, um „genauere Angaben zu verborgenen Inhalten zu finden“ (vgl. Mayring, 2010, S. 64). Ziel dieser Analyseform „ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen bestimmten Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen“ (Mayring, 2010, S. 65).

Als weitere Entscheidung wurde somit bestimmt, dass eine strukturierende, zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse das Ziel sein wird. Sie entspricht dem Ziel dieser Arbeit Angaben und Hintergründe zur Serialität zu erlangen. Verzichtet wurde auf die typisierende, strukturierende Qualitative Inhaltsanalyse, weil die Forschungsfragestellung nicht auf die Empfehlung eines geeigneten Lehrmittels für die Serialitätsförderung abzielt.

Es muss festgehalten werden, dass bei sämtlichen gewählten Kriterien, deren für die Arbeit gewählte Definition, die Quellenauswahl immer ein interpretativer Spielraum ausgenutzt wurde, der gelegentlich der qualitativen Sozialforschung vorgeworfen wurde. Dennoch ist Mayrings Qualitative Inhaltsanalyse stark normiert. Seine Vorgaben wurden sehr exakt umgesetzt, was dazu führte, dass letztlich keine fraglichen Quellenangaben mehr übrig blieben.

Die Datenerfassung aus den 26 Mathematiklehrercommentaren brachte eine sehr grosse Fülle von Einträgen mit sich, die separat notiert sind. Um aus dieser Datenmenge eine sinnvolle Reduktion zu generieren, die zu tieferliegenden Strukturen führt, hat Mayring seine genauen Interpretationsregeln Z1 – Z 4 beschrieben, die keinen Spielraum zu privaten Interpretationen mehr erlauben. (vgl. Mayring, 2010, S. 70). Sie beschreiben, wie mit den Quellenangaben verfahren wird. Gearbeitet wurde zyklisch, d.h. es wurden sämtliche Daten nach den Regeln Z1 Paraphrasierung durchkämmt. Was dennoch als Quellentext übrig blieb, wurde in der nächsten Runde Z 2 Generalisierung auf das Abstraktionsniveau hin überprüft. Es folgte die dritte Runde mit den Z3 Regeln zur Ersten Reduktion, danach die letzte Phase mit den Regeln Z 4 der Zweiten Reduktion (ebd.).

Aus mehr als 650 Seiten Quelleneinträgen schrumpfte der Inhalt aller zwölf Kriterien so weit, dass er auf einer Seite zusammengefasst werden konnte.

Es verwundert nicht, dass diese Überprüfung des gesamten Korpus sehr aufwändig war, aber zu aussagekräftigen Ergebnissen führte.

3.3.6 Erfahrungen mit dieser Analysemethode

Wie Mayring aufzeigt, kann „das analysierte Material nie vorbehaltlos analysiert werden“ (Mayring, 2002, S. 32). Es wurde nämlich mit dem Vorwissen und der Erfahrung ausgewählt und bearbeitet, die dieser Arbeit eine persönliche Note gibt, auch wenn die Vorsichtsregeln beachtet und eingehalten wurden. Es bleibt letztlich immer der Entscheid des Verfassers, wann ein Text würdig ist, wann etwas gestrichen werden muss. Erfreulich hingegen zeigte sich die Handhabbarkeit der Reduktionsphase, die elegant den Datenberg in zyklischer Arbeitsweise reduziert hatte. Dennoch bleiben die Zwischenschritte nachvollziehbar, es kann nachträglich anhand dieses Vorgehens nach bestimmten Angaben gesucht werden.

Das Ziel einer Übersichtsstudie zur Anleitung der Serialität in der Mathematik der Primarstufe kann mittels dieser Art von Qualitativer Inhaltsanalyse angegangen und angestrebt werden. Es hat sich bewährt, dass die Erfassung von Quellen auf breiter Basis erfolgte, um bei der spärlich erwarteten Rückmeldungen und Quelleneinträge überhaupt fündig zu werden. Bewährt hat sich ebenso die Verfahrensdokumentation mit einem Forschungstagebuch, das wichtige Schritte parallel zur Entstehung der Arbeit aufzeigt, aber auch Gedanken privater Art enthält, die im Laufe der Arbeit notiert wurden.

Die Quantität der Auswertung hat überrascht, sie ist nicht allein dem interpretativen Paradigma zuzuschreiben. Es bleibt möglich sowohl die Einzeleinträge zu den einzelnen Kriterien durch alle Lehrerkommentare hindurch nach zu verfolgen, darüber hinaus können jedoch auch Angaben zur Anzahl Nennungen eines Kriteriums erstellt werden, da in der Auswertung einerseits der Text einer Quellenangabe auf einem Kriterienblatt festgehalten, dann aber auf einer zweiten Liste ebenso die Fundstellen anzahlmässig notiert wurden. Ein Vergleich beider Angaben wird folgen.

Fraglich bleibt im Rückblick die Intercoderreliabilitätsprüfung, die zwar eine korrigierende Aussensicht bewirkte, jedoch keine sehr detaillierten Angaben spiegelte. Oft wurde genannt, dass den prüfenden Personen schlicht das Wissen dieses Spezialgebietes fehle, um genauere Beurteilungen abzugeben, was die Rückmeldungen insgesamt relativiert.

Überdenken kann man zudem die Platzierung der Intercoderreliabilitätsprüfung, die ebenso gut am Ende der Auswertung als kommunikative Validierung hätte stattfinden können.

Standgehalten hatte hingegen während der gesamten Analyse das Kodierschema sowie der Kodierleitfaden, der zwar über sehr lange Zeit erarbeitet wurde, dadurch sich jedoch zu einem tauglichen Analyseinstrument entwickelte. Insofern hat sich diese Auswertungsform zum Generieren von zusammenfassenden Grundstrukturen bewährt.

Festhalten muss man dazu, dass die Modulation nach der Intercoderkontrolle, bei der Mehrfachnennungen innerhalb der Kriterien wegfielen, absolut notwendig waren, damit derart ausführlich damit gearbeitet werden konnte. Die Z-Regeln sind im Anhang gemäss Mayring aufgeführt.

Nach dieser Qualitativen Inhaltsanalyse bleiben nun zu den deduktiv abgeleiteten Kriterien je mehrere Angaben bestehen, die nachfolgend im Vergleich zur Theorie dargestellt und interpretiert werden. Trotz der qualitativen Inhaltsanalyse ist es dank des Auswertungssystems möglich quantitative Anga-

ben aus der Endform der Kriterienliste zu entnehmen und diese Erkenntnisse zusätzlich in die Gesamtdiskussion einzubringen.

4 ERGEBNISSE

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit werden gesondert nach Theorie, Forschungsverlauf und Empirie dargestellt. Sie enthalten mehrheitlich qualitative Angaben, jedoch auch wenige quantitative Resultate, die in der Gesamtbeurteilung der Frage zur Anleitung der Serialität im Mathematikunterricht wesentlich erscheinen.

4.1 Ergebnisse aus der Sicht der Theorie zur Serialität in Mathematik

Einleitend kann festgestellt werden, dass trotz schwieriger Recherche versteckt und auf viele Fachgebiete aufgeteilt zahlreiche Ergebnisse vorliegen. Sie entstammen einerseits der Mathematik selber, den Neurowissenschaften, der Psychologie, der Pädagogik sowie der Sonderpädagogik. Die modernen bildgebenden Techniken der Medizin leisten ebenso einen wesentlichen Beitrag in Rahmen der erwähnten Wissenschaften.

Genannt wurde, bereits zu Beginn die Anwendung der Serialität im Bereich der Mathematik, die Seriation in Form von arithmetischen und geometrischen Folgen, jedoch auch die Darstellung dieser als Fraktale in Form von farbigsten Bildern mit ihrer Gesetzmässigkeit der Selbstähnlichkeit bis ins innerste Detail. Diese Fraktaldarstellungen zeigen ebenso das Prinzip der strukturierten Ordnung der Serialität im eigentlichen Sinn, die sich wiederholend einen Aufbau vom grossen oberflächlichen Überblick zeigt, dann aber verästelt und sich repetitiv nach denselben formelartigen Gesetzmässigkeiten bis zum dargestellten Ergebnis in Form eines Bildes, was dem Ziel oder Resultat entspricht, stetig wiederholt. Auch diese Arbeit weist Züge solcher Serialität auf, es wird vom Ganzen auf Details geschlossen, in Form einer Abstraktion, wie sie eben auch der Serialität eigen ist. Nicht zu vergessen ist der Bereich der Logik, die der Mathematik zugeordnet wird und mit dem Kriterium des Logischen Schliessens in der qualitativen Inhaltsanalyse einen wesentlichen Aspekt darstellt.

Weggelassen wurden die L-Systeme (Lindenbaumsysteme), die vor allem bei Pflanzen nachgewiesen wurden, ebenso Permutationen, die eine spezielle symmetrische Bildung von mathematischen Folgen darstellen. Nicht erläutert wird der Zusammenhang von mathematischen Folgen und Symmetrien, der deshalb ausgegrenzt wurde, weil Folgen eine vielfache Wiederholung einer Abbildung verlangen, Symmetrien hingegen sich üblicherweise auf eine einmalige Wiederholung nach bestimmten Gesetzmässigkeiten beschränken. Ebenso verzichtet wurde auf die Darstellung des Einmaleins, das als reguläre Multiplikation erscheint, sofern nicht Reihen in einem bestimmten Rahmen von einem definierten Anfangspunkt aus bis zu einer Zielgrösse vorgegeben werden. In jenem speziellen Fall

dürfte die Reihenbildung als Einmaleinsreihe als Folge gelten und den üblichen Gesetzmässigkeiten einer Folge entsprechen.

Aufgezeigt wurde der Anwendungsbereich von Folgen in der Primarschulstufe der 1. – 6. Klassen, die sich vor allem mit arithmetischen Folgen auseinander setzt, seltener geometrischen. Nur in Einzelfällen, zur Erweiterung des Angebots bei Begabtenförderung, werden Wertetabellen gebildet, mit denen anhand von Versuchen oder später mathematischen Formeln das bestimmte, x -te Glied einer Folge errechnet werden kann.

Zum definierten Geltungsbereich gibt es zahlreiche Angaben zur Psychologie, einerseits zur Entwicklungspsychologie, die sich zur kognitiven Entwicklung von Kindern äussert, zudem aber auch zur pädagogischen Psychologie, die sich mit Lernproblemen, der notwendigen Motivation, der Abstraktion und Leistungsbereitschaft befasst. Aus diesen Bereichen wurden Kriterien gebildet, die anschliessend qualitativ überprüft wurden. Selbst die Logik wird als Fachgebiet in der Mathematik thematisiert.

Es ist für diese Arbeit wichtig zu beachten, dass Kinder ihre kognitiven Leistungen erst ab etwa zehn Jahren in dem Sinne aufgebaut haben, dass sie fähig sind abstrakte Leistungen auf symbolischer Handlungsebene zu vollbringen. Das ist deshalb bedeutsam, da gleich zu Beginn der Schulzeit meist nur abstrakte Leistungen, teils ikonische Übungen verlangt werden. Der Sprung von der enaktiven Handlungsebene, die Grunderfahrungen mit Materialien handelnd ausbildet, wird mit wenigen Minuten Übungszeit in der ersten Primarschulklasse im Mathematikunterricht als erledigt betrachtet. Anschliessend wird ikonisch und oft symbolisch gearbeitet, ohne dass der Transfer von einer zu nächsten Handlungsebene sorgfältig aufgebaut oder mittels Erklärungen möglich gemacht würde. Darin liegt eine Hauptschwierigkeit für Grundstufenkinder. Sie müssen diese abstrakten Leistungen irgendwie mit einer Eigenleistung vollbringen, zu der längst nicht alle Kinder von ihrem persönlichen Leistungsvermögen her bereit sind. Lehrpersonen könnten diesen klaffenden Sprung abfedern, indem sie geeignete Lehrmittel wählen, jedoch auch Hilfsmaterialien und Hilfsmittel so lange zulassen würden, wie Kinder diese benötigen. Wenige Kantone nennen diesen Punkt explizit in ihrem Lehrplan. Die Realität in den Klassenzimmern sowie das Bewusstsein von einigen Lehrpersonen zeigen hingegen andere Resultate. Hier fehlt oft die vermittelnde pädagogische Leistung von Lehrpersonen mit der fatalen Folge, dass eine verkannte fehlende Abstraktionsleistung den Zugang zu weiteren Fortschritten versperrt. Bei der Seriation von einem oder mehreren Merkmalen sind derartige Abstraktionsleistungen ebenso erforderlich und nur durch behutsame Anleitung sowie häufiges Üben können Basisleistungen aufgebaut und dauerhaft erlernt werden. Daneben muss die intrinsische Motivation in einem guten Lernklima gefördert, selbsttätiges forschendes Lernen zugelassen werden und Hilfestellungen dauerhaft vorhanden sein. Bezogen auf das Prinzip der Serialität brauchen die Lehrpersonen vertiefte Kenntnisse dieser erst genannten Fachbereiche.

Erwähnt werden muss hier erneut die Wechselwirkung zwischen Mathematik und Psychologie, die sich gegenseitig die notwendigen Beweisführungen liefern, um ihre Erkenntnisse sei es mittels logischen Beweisen oder psychologischen Experimenten darzustellen.

Aus der Sicht der Neurowissenschaften werden zahlreiche Erkenntnisse zum Lernen vorgelegt. So wurde erwiesen, dass durch Üben eine Strukturveränderung im Gehirn stattfindet, die sich auch in einer dichteren Vernetzung der Dendriten äussert (Cuntz in Gelitz, 2010, S. 65).

„Die Struktur von Dendriten lässt sich mathematisch anhand von zwei Prinzipien nachbilden:

1. der Optimierung von Materialkosten und der Signalerweiterung.
2. Die Zweigstruktur eines Neurons beeinflusst seine Funktion
3. Aus der Verschaltung einer Nervenzelle lässt sich ihre Anatomie besser ableiten als davon, welche Funktion sie erfüllt.“ (Cuntz in Gelitz, 2010, S. 62)

Weitere Angaben der Neurowissenschaften äussern sich zum Speichern von erlangtem Wissen sowie zu Intelligenzleistungen.

Die bisher aufgezählten Ergebnisse der Theorieangaben mündeten allesamt im definitiven Kriterienraster, der aus den Kategorien Analyse und Synthese, ergänzt mit Metakognition als reflexive Kompetenzen, gebildet wurde. Die Feingliederung wurde bei der Analyse wie folgt getroffen: Wahrnehmung, Abstraktion, Muster und Speicherung. Der Synthese von Informationen bezogen auf die Serialität wurden die Bereiche Logisches Schliessen, Motivation, Operationalisieren und Fortsetzung zugeordnet. Da beide Teilgebiete Analyse und Synthese verbunden werden müssen, um zu einem einheitlichen Abschluss zu führen, wurde die Metamathematik definiert mit den Kategorien Begriffe, Strukturen, Vernetzung und Metamathematik. Diese zwölf Kategorien bilden das Fundament und die Bewertungskriterien für die Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring.

Nachfolgend werden Ergebnisse aus diesem Forschungsbereich dargestellt.

4.2 Ergebnisse aus der Sicht des Forschungsverlaufs anhand der Qualitativen Inhaltsanalyse

Anhand von 26 Lehrercommentaren wurde die aktuelle Situation, wie Serialität im Mathematikunterricht der Primarschule angeleitet wird, genauer untersucht. Beinahe alle Angaben geben qualitative Rückmeldungen, wenige ergänzen diese durch quantitative Ergebnisse, die dennoch mittels der Qualitativen Inhaltsanalyse gewonnen wurden.

Mayring beschrieb die Datenauswertung der zusammenfassenden strukturierten Qualitativen Inhaltsanalyse, die letztlich in der Reduktion der Datenmenge nach den Z 1-4 –Regeln mündete und die breite Datenerfassung letztlich auf einer Seite zusammenfasste. Die restlichen, übrigbleibenden Strukturen zeigen sich nachfolgend wörtlich in der Tabelle „Zusammenzug aller Z4-Begriffe“:

Zusammenzug aller Z4 Begriffe	
ANA 1 Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Seriale Leistung ist Teil der Serialität • Vorstellungsbildung durch aktive Auseinandersetzung mit dem Stoff • Verschiedenartige Darstellungen und Veranschaulichungen begünstigen die Wahrnehmung von Bekanntem • Ordnen als Methode der Reihenfolgenbildung • Fehlende basale Grundlagen integrativ aufarbeiten (keine separate Therapie) • Zwingend ausgebildete basale Grundlagen für die Seriation sind visuelle Wahrnehmung (Figur-Grundunterscheidung und Wahrnehmungskonstanz), genügende Hörspanne und ausgebildete auditive Serialität sowie Lateralität- und Raumlagesicherheit
ANA 2 Abstraktion Analogien	<ul style="list-style-type: none"> • Definition und Verlauf der Abstraktion • Beschreibung vom Konkreten zum Abstrakten • Prinzip der Sparsamkeit bei den Hilfsmitteln • Zweck der Folgen • Formen und Variationen der Folgen • Bedeutung der Muster innerhalb der Folgen
ANA 3 Muster	<ul style="list-style-type: none"> • Muster produzieren • Mathematik ist die Wissenschaft der Muster • Nutzen der Muster • Reihenfolge ist definiert durch innere Ordnung/Muster
ANA 4 Speicherung	<ul style="list-style-type: none"> • Seriale Leistung (visuell und auditiv) ist basale Grundlage für die Seriation
MET 1 Begriffe	<ul style="list-style-type: none"> • Begriffsbildung ist zentral für die Mathematik • Fachsprache der Lehrperson ist massgebende Grundlage für Erfolge in Mathematik • Definition von serialer Leistung und Seriation • Akzeptanz der Vielfalt von Denk-, Lösungswegen und Darstellungsformen
MET 2 Strukturen	<ul style="list-style-type: none"> • Regeln und Strategien als Gewinnfaktor • Strukturierung zur Bildung von neuem Wissen • Folgenkurs mit arithmetischen und geometrischen Folgen
MET 3 Vernetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Vernetztes Wissen um Folgen anstreben • Wiedererkennung von Folgen • Folgenkurs
MET 4 Meta- mathematik	<ul style="list-style-type: none"> • Definition Metamathematik • Metamathematik im Unterricht • Anwendung der Metamathematik
SYN 1 Logisches Schliessen	<ul style="list-style-type: none"> • Kein Eintrag
SYN 2 Motivation	<ul style="list-style-type: none"> • Lehrperson ergänzt fehlende Motivation • Taschenrechner einsetzen als Motivationsschub
SYN 3 Operationali- sieren	<ul style="list-style-type: none"> • Definition der Mathematisierung und Operationalisierung
SYN 4 Fortsetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Folgen handelnd und abstrakt produzieren • Gesetzmässigkeiten der Folgen nutzen • Anfangszahl definiert die Folgen nicht eindeutig

Tab. 4 Zusammenzug aller Z4 – Begriffe

Auf den ersten Blick erscheint das Feld mit dem Kriterium „Logisches Schliessen“ ohne einen einzigen Eintrag, was aufhorchen lässt. Einerseits könnte es sich um einen Konstruktionsfehler bei der Krite-

rienbildung handeln, die von den Theorieangaben ausgehend erstellt wurde, andererseits gilt es möglicherweise hier eine Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis aufzuzeigen. Alle weiteren Kategorien sind benutzt worden, mit unterschiedlich bedeutsamen Inhalten nach der Reduktion. Es gilt zahlreiche Angaben zur Analyse und Synthese wie auch zur Metamathematik zu interpretieren.

Betrachtet man die Verteilung der Kriterienangaben aus der Sicht von Unter- und Mittelstufe der Primarschule, zeigt sich folgendes quantitative Ergebnis:

Serialität wird in beiden Stufen zum Thema gemacht, wenn auch im Gesamtbild der Jahresplanung eher als Teilgebiet, das wenig aufgegriffen wird. Die Unterstufe bis zu 3. Klasse nimmt das Thema Serialität häufig auf, jedoch ohne sich um die Speicherung von Lerninhalten explizit zu kümmern. Die Mittelstufe wiederum kümmert sich wenig oder kaum um die Wahrnehmung, was vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass diese als Basisleistung zu jenem Zeitpunkt vorausgesetzt wird.

Nur die Lehrmittel B und C der Mittelstufe erkennen die Bedeutung der Metamathematik, der wenig bekannt ist. Hingegen wird die Begriffs und Strukturbildung etwas wichtiger.

Bei der Synthese im Rahmen der Serialität wird deutlich, dass sich die Mittelstufe fast ausschliesslich um das Fortsetzen von Folgen mathematischer Art kümmert, wenig Wert hingegen auf die Vernetzung oder das Anleiten der Operationalisierung legt.

Beide Stufen verzeichnen keinen einzigen Eintrag zum logischen Schliessen, was zur Mathematik und dem Bereich der Logik gezählt werden muss. Prominent und zeitgemäss aktuell sind in beiden Schulstufen Beiträge zu Mustern vertreten.

Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht die Verteilung der Kriterien in der Unterstufe (1. – 3. Klasse) sowie der Mittelstufe (4. – 6. Klasse) der Primarschule:

Tab. 5 Vergleich der Kriterienverteilung in Unter- und Mittelstufe

Beobachtet man die Auswertung der quantitativen Angaben zur Serialität bezogen auf alle Schulklassen, zeigt sich ein differenzierteres Bild der vorangegangenen Angaben:

Tab. 6

Kriterienverteilung pro Klasse

Auffällig sind die Angaben, dass die Wahrnehmung nur zu Beginn der Schulzeit wichtig ist, die Abstraktion selten zum Thema wird, jedoch Muster sehr prominent vertreten sind. Der gesamte Bereich der Metamathematik wird nur wenig genutzt, dazu auch nur in den Lehrmitteln B und C regelmässig wie auch in den beiden Neuausgaben der Lehrmittel A der 1. und 2. Klassen. Dennoch bleibt deren Gesamtsumme bescheiden. Die Kernbereiche der Mathematik, Operationalisieren, Logik, Begriffsbildung, sind kaum bis spärlich besetzt. Zur Logik fehlen die Angaben. Pädagogische Themen, Abstraktion, Strukturbildung, Vernetzung und Motivation gehören zu den geringsten Auswertungsangaben.

Schaut man sich eine Tabelle aus Sicht der Klassen an, wann welches Kriterium wichtig ist, zeigt sich folgende Darstellung:

Tab. 7 Vorkommen der einzelnen Kriterien in den 1. – 6. Klassen der Primarschule

Hier zeigt sich deutlich die Abnahme der Wichtigkeit der Serialität im Laufe der Schuljahre der Primarschule. Der Einbruch in der 2. Klasse lässt sich schwer erklären, ist jedoch möglicherweise auf die hohe Präsenz des Themas in der 1. Klasse zurück zu führen, da in der 2. Klasse diese Einführungsangaben weiterhin angewandt werden. Die Lehrpersonen werden folglich nicht nochmals auf diese Grundlagen hingewiesen. Hier zeigt sich eine Differenz zur Theorie, die den basalen Grundlagenkenntnissen und ihrem sorgfältigen Aufbau eine zentrale Stellung einräumt. Ausserdem zeigt sich wiederum hier, dass nur wenige Themen, z. B. Muster, häufig vertreten sind, andere nur anteilsweise. Generell kann nachgewiesen werden, dass Serialität dennoch in allen sechs Primarschuljahren ein

Mathematikthema bleibt. Weshalb das Interesse und der quantitative Anteil zu Aussagen zur Serialität dermassen abnehmen, obwohl die Komplexität des Themas steigt, bleibt nachfolgend zu diskutieren.

Weiter geben die quantitativen Darstellungen keinerlei Auskünfte über den Bezug zu weiteren Fachgebieten, die diese Angaben erklären könnten. Das bleibt der qualitativen Analyse vorbehalten. Die Aussagen geben ohnehin nur den aktuellen Stand bezogen auf Serialität wieder.

4.3 Neue Erkenntnisse aus der Theorie

Nebst den Mathematiklehrerkommentarwertung sind im Zuge der zweiten Literaturrecherche nach der Qualitativen Inhaltsanalyse neue Erkenntnisse aufgetaucht. So weisen Angaben der Pädagogischen Psychologie darauf hin, dass Lern- und kognitive Strategien erforderlich sind (vgl. Hasselhorn, 2009, S. 89 – 92), hingegen metakognitive Strategien als „Schlüssel eine kritisch-reflektierenden Lernens gelten über geordnete Strategien der *Planung*, *Überwachung*, *Bewertung* und der darauf basierenden *Regulation* des eigenen Lernprozesses. Diese werden als metakognitive Strategien bezeichnet.“ (Hasselhorn, 2009, S. 93). Bezogen auf den Unterricht verweisen sie auf die Möglichkeit, dass beim Strategieerlernen mit erheblichen motivationalen Problemen zu rechnen ist (vgl. Hasselhorn, 2009, S. 98). Ferner beschreiben sie volitionale Probleme (vgl. Hasselhorn, 2009, S. 118) und machen Angaben zur Handlungskontrolle. Wichtig sind die Angaben zum erfolgreichen Lernen (vgl. Hasselhorn, 2009, S. 122). Einen bedeutsamen Hinweis geben die Autoren zum Transfer gelernter Wissens, wenn sie aufzeigen, dass nach Thorndikes Theorie der identischen Elemente, „der zufolge Lerntransfer nur dann stattfinden kann, wenn in der Anwendungssituation Wissens-elemente vorhanden sind, die identischer Weise in der Lernsituation bereits enthalten waren“ (Hasselhorn, 2009, S. 144). Sie zeigen auf, dass

... nicht Drill und Übung, sondern verstehensorientierte Methoden, die eine reflexive kognitive Informationsverarbeitung auslösen, werden als geeignet angesehen, bedeutsame Transferwirkungen zu erzielen. Erfolgreiches Lernen besteht demzufolge eben nicht darin, Wissens-elemente memorierend abzuspeichern, sondern setzt im Abstrahieren vom Spezifischen das Generieren von Regelwissen und Prinzipien voraus (vgl. Mandl et al., 1992). (Hasselhorn, 2009, S. 146).

Von den Kindern wird folglich verlangt, dass ihnen ein Lerntransfer gelingt, bei dem Gemeinsamkeiten oder gemeinsame Prinzipien in Lern und Transfersituationen erkannt werden (vgl. Hasselhorn, 2009, S. 152).

Nebst den Erkenntnissen zur Metamathematik und Synthesefaktoren wurde die Suche nach neuen Theorieangaben zur mathematischen Zahlraumentwicklung intensiviert. So fehlten Angaben zur Abstraktion und dem kardinalen Zahlverständnis, das einer Seriation unter gewissen Bedingungen zugeordnet werden kann. Fritz und Ricken weisen darauf hin: „Fehlt kardinales Verständnis, kann keine Teile-Ganzes-Verständnis aufgebaut werden. ... Der Erwerb des Teile-Ganzes-Verständnisses, auf

dem die Modellierung von Sach- beziehungsweise Rechenaufgaben basiert, stellt ein zweites wichtiges Nadelöhr in der arithmetischen Entwicklung dar.“ (Fritz, Ricken, 2009, S. 73). Auffallen sollten Kinder mit diesen Schwierigkeiten, wenn sie besonders lange die „counting - on“- Strategie verwenden statt „counting – all“ (vgl. Fritz, Ricken, 2009, S. 71). Die Basis dieser Fehlentwicklung ist in einem an sich normalen Entwicklungsschritt zu sehen, der übermässig lange andauert. „Den gezählten Dingen werden auch Positionen zugeordnet (ordinales Verständnis). Anzahlbestimmungen verlangt die Verbindung von Seriation und Klassifikation als Zusammenfassung aller gezählten Dinge (Gerster/Schultz 2000).“ (ebd.). Daraus ergibt sich die Erkenntnis, dass Seriation als Grundlage der Serialität für das kardinale Verständnis des Zahlaufbaus zwingend ist, was Fritz und Ricken als „zweites Nadelöhr der arithmetischen Entwicklung“ nannten. Erst danach kann das Teile-Ganze-Verständnis sich entwickeln.

Als letzten Punkt der erneuten Literaturrecherche kann genannt werden, dass Fritz und Ricken sich mit der Förderung der Rechenfertigkeiten im Konzept der „Kalkulie“ befassen. Sie nennen folgendes:

„ ...die zweite Quelle ist die Fähigkeit, Reihen zu konstruieren (Seriation). Dazu bedarf es des Verständnisses, dass Objekte klassifiziert und in eine Reihenfolge gebracht werden können.“ (Fritz, Ricken, 2009, S. 379)

Damit fordern sie das Verständnis der Seriation als Grundlage ein, zum andern ist es für sie ein zwingender Baustein in der Entwicklung des mathematischen Denkens, damit sich ordinales und kardinale Denken bilden kann. „später ist es dann auch wichtig, den Zahlbegriff auf ein relationales Verständnis auszuweiten ...“

„Nach Gerster/Schultz (2000) liegt ein voll entwickeltes Operationsverständnis vor, wenn das Kind in der Lage ist, Verbindungen herzustellen...“ (Fritz, Ricken, 2009, S. 391).

Mit diesen neuen Kenntnissen erscheinen die Anforderungen an die Pädagogik besonders hoch geworden zu sein. Ihr fällt nämlich die Umsetzung sämtlicher Vorgaben nach den aufgezeigten theoretischen Erkenntnissen zu. Dies in einem schulischen Umfeld voller Stolpersteine der Praxis, die seitens des Settings, der Lehrpersonen selber, beim Angebot des Schulstoffs oder den Kindern liegen können. Auch wenn die Pädagogik keinerlei bildgebende Verfahren kennt, wenig Beweise oder rezeptartige Anleitungen vorweisen kann, muss beste Didaktik und Methodik den Lernprozess der Kinder leiten und begleiten. Die Heterogenität der Schulklassen sowie die individuellen Entwicklung der Kinder stellen hohe Anforderungen an die Lehrpersonen.

Dieser Gedanke führt zurück zur Forschungsfrage, die anfangs gestellt wurde.

4.4 Verknüpfung der Ergebnisse mit der Forschungsfrage

Von Interesse sind Angaben zur Forschungsfrage: Wie wird Serialität optimal angeleitet? Zuerst muss darauf hingewiesen werden, wie Serialität aktuell angeleitet wird, bevor von einer Optimierung gesprochen werden kann.

Die Auswertung der Mathematiklehrercommentare zeigt, dass zu sämtlichen zwölf Kriterien Angaben zu finden sind, schwerpunktmässig am meisten zu Mustern und zur Fortsetzung von mathematischen Folgen. Es wird in allen Jahrgängen der Primarschule mindestens einmal jährlich über Folgen diskutiert, sei es in Blockangeboten oder verstreut über etliche Kapitel hinweg.

Weggelassen wird der gesamte Bereich der Logik, die nie als Thema gesondert aufgegriffen wird, genauso wenig wie die spärlichen Angaben zur Abstraktion es Wert sind einzeln behandelt zu werden. Die vorhergehende Theorie zeigt hingegen, dass dies wiederholt und strukturiert notwendig wäre, zudem Hilfsmittel nach Bedarf eingesetzt werden dürften.

Weder zur Wahrnehmung noch zur intrinsischen Motivation sind wesentliche Aussagen auffindbar, am ehesten zur Begriffs- und Strukturbildung oder dem Operationalisieren. Stellt man diese Angaben in einen quantitativen Rahmen, sind sie verschwindend klein in der Jahresmenge der Mathematikaufgaben. Es gibt sehr wenige Beiträge für die Lehrerschaft zu diesen Themen, ebenso wenig wird auf die Vernetzung hingewiesen, die stattfinden könnte, aber ohne Eigenleistung der Lehrpersonen kaum stattfinden wird.

Damit schwenkt die Sichtweise der Serialität auf die aktuellen Forderungen an eine optimale Anleitung in der Schule. Einerseits muss die Frage gestellt werden, weshalb nicht alle Kriterien in ähnlichem Ausmass beachtet wurden. Es finden sich inhaltlich nicht in allen Bereichen wichtige Angaben. Keine konkreten Angaben finden sich zur Superierung (Oberbegriffsbildung), weder zur klassen- noch komplexbildenden Form, was beides der Strukturbildung sehr dienlich wäre und zudem den Kindern eine erwiesene Hilfe beim Speichern des Lerninhalts wäre. Zudem ist die Superierung eine Methode der Abstraktionsbildung.

Die fehlenden Angaben zur Logik wurden ebenso erwähnt. Sie stellen eine Art „Gegenbegriff“ zur fehlenden Abstrahierung dar, die einen Vorgang der Synthese beschreiben sollten, der stillschweigend vorausgesetzt wird. Es muss jedoch beachtet werden, dass längst nicht alle Kinder diesen Schritt alleine bewältigen. Darüber hinaus fehlt ihnen ohne Hilfe der Lehrer die notwendige Fachsprache zur Mathematik die zwingende Voraussetzung zur Begriffsbildung ist und ohne die kein Operationalisieren möglich wird. Fehlt dann, möglicherweise wegen erlebter Misserfolge in der Schule, insbesondere im Mathematikunterricht, die notwendige intrinsische Motivation, ist es schier ein Ding der Unmöglichkeit mit derartigen Lücken eine mathematische Folge fortzusetzen. Neue Misserfolge warten, sofern nicht eine pädagogische Intervention erfolgt.

Wenn die mathematischen Folgen als einzige Vertreter der Serialität selten geübt werden, muss angenommen werden, dass Verknüpfungen zu gestalterischen oder musischen Fächern sowie zur Sprache kaum freiwillig aufgegriffen werden. Sie werden in den Lehrercommentaren nicht dargestellt. Ebenso wenig die Verknüpfung zum kardinalen Zahlverständnis, zur Musterbildung der Mathematik oder zu geometrischen Aufgabestellungen. Aufgenommen in die Datenerhebung der Lehrercommentare wurden lediglich reine Grundformen der mathematischen Folgen, jedoch ohne Theoriehintergründe seitens der Lehrercommentare oder weiterführenden Anweisungen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Seriation und Serialität unbewusst angeleitet wird, jedoch in einem sehr engen Rahmen, der das Gelingen einer Seriation, verschwiegen der Serialität als kontinuierliches Prinzip, nicht gewährleisten kann.

Genau dieser Umstand bedarf einer Überprüfung des pädagogischen Angebots, die meist durch Heilpädagogen erfolgt. Sie erhalten in diesem wichtigen Bereich der Bildung von mathematischen Basiskenntnissen eine hochgradig bedeutungsvolle Rolle zugewiesen.

5 WIE WIRD SERIALITÄT OPTIMAL ANGELEITET? EINE KRITISCHE BETRACHTUNG DER AKTUELLEN SITUATION

Dass ein Wissenstransfer nicht automatisch stattfinden muss, bedeutet hinsichtlich der Serialität ebenso, dass theoretische Angaben der Psychologie, der Neurowissenschaften, Pädagogik und Mathematik nicht selbstverständlich eine Revision der heutigen Ansicht des analysierten Korpus münden. Es müssen deshalb die zentralen Punkte sämtlicher Aussagen zusammengetragen werden.

Sie lauten wie folgt:

- Es gibt serielle Leistungen, Seriation und Serialität, die alle eigene Definitionen haben
- Die Serialität ist ein übergeordnetes Prinzip, das nicht nur in der Mathematik gültig ist
- Seriation ist eine zwingende Voraussetzung zur Bildung des kardinalen Zahlverständnisses, erst danach kann das Teile-Ganze-Verständnis gebildet werden
- Seriation muss erlernt, geübt und allenfalls integrativ mit heilpädagogischer Unterstützung nachgeholt werden
- Mathematische Folgen sind sehr geeignet für die Individualisierung im Mathematikunterricht
- Die Fachsprache Mathematik muss erlernt werden, damit die Begriffsbildung und später Metamathematik betrieben werden kann. Es ist bedeutsam, dass die Fachsprache einheitlich eingesetzt wird.
- Reflexive Techniken, in Form von Metamathematik, sind eine notwendige Voraussetzung für ein vertieftes Verständnis des gelernten Mathematikinhalts
- Metamathematik, insbesondere die Strukturbildung des Schulstoffs, fördert die Vernetzung des Angebots, was ebenso für die Vernetzung mit dem Vorwissen gilt

Doch welche Rolle fällt der Sonderpädagogik zu? Heilpädagogen müssen vor allem eine vernetzende Funktion ausüben, d.h. den Transfer des Wissens bezüglich Serialität im Unterricht platzieren, teilweise auch Lehrpersonen diesbezüglich sensibilisieren und konkrete Angebote im Mathematikunterricht einbauen. Ferner haben sie die diagnostische Aufgabe, Kinder zu beobachten und zu diagnostizieren,

ob jedes Kind ein ordinales und kardinales Zahlverhältnis aufgebaut hat. Dies beginnt bereits auf Stufe des Kindergartens in enaktiver Art, später im Schulunterricht sehr intensiv, vor allem in der ersten Klasse. Hat ein Kind diesen Lernschritt nicht bewältigen können, müssen integrative Lösungen errichtet werden, die ein Unterstützungsangebot für jenes Kind bewirkten. Es darf nicht darüber hinweggesehen werden, dass die Seriation misslingt. Bezeichnenderweise hat der österreichische Landesverband für Legasthenie mit Lanzinger die Definition der Serialität ausgeweitet auf „die Fähigkeit, in einer Fülle von Einzelinformationen das Ganze zu erkennen“ (Lanzinger, 2006, S. 38). Genau in diesem Punkt sind Kinder mit verminderten Fähigkeiten der Serialität im Schulunterricht mehrfach gehindert selbständig Neues zu erlernen. Dies bedeutet, dass sie selbständig eine Abstraktion vornehmen müssten, sogar den Kernpunkt darin erkennen und wunschgemäß nach den neu gewonnenen Informationen handeln.

Die Praxis zeigt, dass dies meist ohne Hilfe der Lehrpersonen, oft auch der Heilpädagogen, nicht gelingen will. Wenn dann selten oder nie Superierungen vorgenommen werden (d.h. nach Oberbegriffen gesucht wird), kaum je mathematische Folgen geübt werden und Hilfsangebote sowie –materialien fehlen, sind erneute Misserfolge vorprogrammiert, ja die Weiterentwicklung der basalen Rechenkompetenzen bleiben blockiert. Im Alltag wird dies zu einem Leistungsabfall führen, nebst vielen kränkenden Erlebnissen und der Demotivation des Kindes. Je nach Persönlichkeit des Kindes ein Teufelskreis, der vermieden werden könnte. Werden diese Forderungen missachtet, entstehen zudem Folgekosten, die immer noch in separative Therapien fließen.

Nebst den Schülerleistungen müssen deshalb die Angebote des Schulstoffs sorgfältigst geprüft werden sowie Lehrerfehler tunlichst vermieden werden. Beides wird nicht vollumfänglich zu jeder Zeit gelingen, jedoch können gerade Heilpädagogen diese unheilvolle Spirale wenden. Ihre Kompetenzen sind weitreichend: Lehrerberatung, individuelle Angebote beim Schulstoff, integrative Förderangebote, Diagnostik im engeren Sinne bereits von der Kindergartenstufe weg, Elternberatung.

Abb. 2 Zusammenfassung aller Faktoren, die die Serialität beeinflussen

In der Grafik sind die verschiedenen Faktoren der Analyse, Metamathematik und Synthese in ihrem Zusammenspiel zu sehen. Alle sind notwendig um die Seriation zu ermöglichen, denn nur wenn Lehrpersonen, das Kind und ein entsprechend individualisiertes Angebot im Einklang sind, wird dieser komplexe Vorgang überhaupt bewältigbar. Die Sprachanforderungen dürfen dabei nie vergessen werden. Nur wenn es gelingt die komplexen Abläufe regelmässig auszuführen und kognitiv zu bewältigen, kann eine Verbindung der einzelnen Glieder der Seriationskette entstehen und anschliessend mit viel Übung das Prinzip der Serialität erlernt werden.

Die nächste Abbildung stellt die Integration des kognitiven Prozesses der Serialität dar, wie sie zwischen jedem Glied der Folge stattfindet.

FOLGEN

- Bestehen aus einzelnen Elementen, die Glieder genannt werden
- Haben eine feste Ordnung zwischen den Gliedern
- Bezeichnen einen Ausschnitt aus einer endlosen Reihenfolge

Abb.3 Prozess der Serialität in Folgen

Damit wird klar, dass Serialität eine höchst komplexe Denkleistung erfordert, die andauernd erbracht werden muss. Damit ein Lernfortschritt erzielt werden kann, müssen etliche Male Aufgabenstellungen angeboten werden, die dieses Prinzip trainieren, sei es in Mathematik oder in einem anderen Schulfach.

Die aufgestellten Forderungen werden von Seiten der Neurowissenschaft unterstützt, zeigt auch sie, dass sinnvolles Üben zu einem Lernzuwachs führt, der wiederum bei günstigen Bedingungen zur Entlastung der Kinder mit Lernschwierigkeiten führt. Cuntz hat darauf hingewiesen, dass Dendriten nicht nur zusätzlich gebildet werden, sondern diese untereinander kommunizieren können, was im Alltag bedeutet, dass ein Lernzuwachs in mehrfacher Hinsicht erfolgt. Zu beachten ist bei alledem, dass Abstraktion und Logik nicht einfach vorhanden sind, sondern selber zum Lerninhalt werden müssen.

Ernst zu nehmen ist der Hinweis von Lanzinger, dass die Sicht für das Ganze gewährleistet werden muss. Die sprachliche Leistung dafür, die reflexiven Unterstützungselemente sowie die Vernetzung mit dem Vorwissen bieten einen deutliche höheren Mehrwert als nur rein mathematische Leistungen beim Lösen von mathematischen Folgen. Sie weisen den Weg zum Prinzip der Serialität, das mittels Sprache über die Mathematik, die eine Form der Pragmatik annehmen muss und deren Gesetzmäßigkeiten wiedergibt, in allen Facetten thematisiert, eingeübt und verfolgt werden soll. Nebenbei werden viele Aspekte der Handlungsplanung, die immer wieder ein Hindernis im Schulalltag darstellen, gleichzeitig mit einbezogen und geübt.

Auch wenn Heilpädagogen sich der Thematik annehmen können und diagnostisch Kinder erfassen, muss erwähnt werden, dass die ICF- Klassifikation bisher eigens für den Begriff der Serialität keine separate Bezeichnung führt. Sie kann aber Wahrnehmungsleistungen oder Rechenleistungen zugeschrieben werden. Ferner betroffen sind die Bereiche der Handlungsplanung, die immer mit dem Prinzip der Serialität verfeinert werden.

Dies soll niemanden davon abhalten, die Serialität als Prinzip schon mit Kindern des Kindergartens oder der Primarschule einzuüben. Es kann sowohl auf verschiedenen Handlungsebenen wie auch Abstraktionsstufen, auf jederlei Leistungsniveau und in vielen Fächern des Schulunterrichts geschehen.

Roth definiert dieses vernetzende Verständnis wie folgt:

„Nötig ist also eine intensive Dreiecksbeziehung zwischen Psycho-Neurowissenschaftlern, Pädagogen-Didaktikern und Schul-, Erwachsenen- und Weiterbildungspraktikern, wobei der Prüfstein ein empirisch nachgewiesener Lehr- und Lernerfolg ist und nicht die Eleganz eines Konzeptes . . .“ (Roth, S. 313)

Unerwartet wird mit dem Prinzip der Serialität der Heilpädagogik eine anspruchsvolle, wichtige Aufgabe im Schulalltag zugeschrieben.

6 SCHLUSSWORT

Die vorliegende Masterarbeit zeigt mit einer Dokumentenanalyse die Querverbindung von Theorie und Praxis zur Serialität in Mathematik auf. Gezeigt werden mittels Qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring die aktuelle Lage zur Anleitung der Serialität im Mathematikunterricht der Primarschulen der 1. – 6. Klassen. Diese Übersichtsstudie unterscheidet serielle Leistungen, Seriation sowie das Prinzip der Serialität in Mathematik. Gezeigt werden Anwendungsgebiet von mathematischen Folgen, wenige Beispiele zu Fraktalen als Darstellungsform der Selbstähnlichkeit. Weggelassen wurde die Multiplikation im engen Sinne, Permutationen und L-Systeme, die alle nicht dem Primarschulmathematikstoff entsprechen.

Aufgezeigt und herausgearbeitet wurden die Begriffe Analyse, Synthese und Metamathematik, die als Faktoren der Kriterienliste der Qualitativen Inhaltsanalyse entstanden sind. Sie werden weiter den Fachbereichen Psychologie, Neurowissenschaften, Mathematik, Pädagogik und Heilpädagogik zugeordnet. Abgeleitet von den Erkenntnissen der Theorie und der zusammenfassend strukturierten Datenanalyse haben sich folgende Aussagen gezeigt:

- Serialität ist ein Ordnungsprinzip, das eine Abfolge verschiedener Teilhandlungen darstellt
- Serialität dient der Prävention von Rechenschwächen und kann dadurch erreicht werden, dass überprüft werden muss, ob alle Kinder ein ordinales und kardinales Zahlverständnis haben. Beide gelten als Hauptgrundlage des arithmetischen Verständnisses.
- Überprüft werden muss bei allen Kindern, ob sie das counting-all-Verständnis erreicht haben. Sie müssen Seriation und Serialität anwenden können.
- Serialität muss erlernt werden, um in einer Fülle das Ganze zu sehen
- Reflexion wie auch eine gleichbleibende Fachsprache Mathematik müssen im Unterricht fortwährend eingesetzt werden. Ziel ist die Pragmatik der Fachsprache Mathematik andauernd zu fördern.
- Folgen sind geeignet um individualisierte Mathematiklernangebote zu bilden
- Superierung (komplex- und kontextbildend) muss erlernt werden, damit später eine Abstraktionsleistung gelingen kann
- Strukturen und Prinzipien helfen bei der Vernetzung des Lernstoffs. Sie dienen der Reduktion der Komplexität des Schulstoffs und bewirken eine Entlastung für die Kinder im Schulalltag, vor allem für Kinder mit Lernschwierigkeiten.
- Lehrmittel müssen auf die Qualität bezüglich der Serialität hin überprüft werden. Falls Abstraktion oder Logik fehlen, müssen Lehrpersonen diese beiden Bereiche zwingend einbringen und mit den Kindern einüben.
- Beim Prinzip der Serialität werden Handlungsstrategien geübt.

Zusammenfassend kann erwähnt werden, dass Serialität als Ordnungsprinzip weitreichende Folgen hat und gerade aus diesem Grund in den Mathematiklektionen prominent vertreten sein soll. Dadurch werden Abstraktionsfähigkeiten genauso wie Logik mit trainiert, es entstehen viele individualisierbare Übungsvarianten, die die Forderung nach gelebter Heterogenität im Schulunterricht untermauern.

Diese Forderungen können sowohl mit sehr begabten Kindern umgesetzt werden wie auch mit Kindern, die individuellen Lernziele aufgrund einer Lerneinschränkung haben. Gerade wegen der Forderung nach der Anpassung an das aktuelle Entwicklungsniveau eines Kindes fallen die eben genannten Überlegungen weg.

Weiterführender Ausblick

Im Laufe dieser Arbeit mussten etliche Einschränkungen vorgenommen werden, die nicht mehr direkt auf das Thema Serialität hinwiesen, jedoch aus pädagogischer Sicht sehr aufschlussreich wären. Es ist zu prüfen, wie die intrinsische Motivation im Mathematikunterricht am ehesten zu steigern ist, welche Lehrmittel sich dazu eignen würden und auch, wie der aktuelle Stand der Lehrerbildung diesbezüglich aussieht. Ferner könnte ein Idealtyp eines Lehrmittels erstellt werden, möglicherweise nur in Form eines eigenen Kapitels innerhalb eines Lehrmittels, der das Thema Serialität der verschiedenen Klassen der Primarschule facettenreich aufgreifen würde. Weitere Bereiche wären die Anwendung der Fachsprache der Mathematik und ihre Verbindung zur Sprache ohnehin, oder der Bezug Mathematik und Sprache im Bereich der Prinzipien und Strategien des Mathematikunterrichts.

Reflexion

Es ist für mich ein wichtiges Ereignis derart lange bei dem „Phänomen“ zu verharren, das mich jahrelange im Schulalltag begleitet hat. Während der Literaturrecherche habe ich Hochs und Tiefs erlebt, denn anfangs war es äusserst schwierig das Thema einzugrenzen und zu definieren, so dass es den erlebten Vorstellungen tatsächlich entsprach. Die Meinungen der Experten teilten sich in Extreme, von ablehnend bis ermutigend. Sprach ich mit anderen Heilpädagogen oder Lehrpersonen, kannte niemand den Begriff Serialität, untermauerte mein Vorhaben aber sogleich mit Beispielen aus dem Schulalltag, sobald sie erste Erklärungen zur Serialität von mir erhielten. Diese Spannweite von Desinteresse bis Unterstützung begleitete mich weiterhin, genauso wie die aufwändige Literatursuche, die der Suche des Stecknadelkopfes in einem Heuhaufen zu gleichen schien, dann aber schlagartig ins Gegenteil einer Fülle von Angaben wechselte, sobald ich englische Literatur beizog.

Herausfordernd war für mich das Festlegen des Forschungsdesigns sowie immer wieder das Verlassen von Themenbereichen, denen ich aus Zeitgründen nicht gründlicher nachgehen konnte, jedoch daran ein persönliches Interesse gehabt hätte. In der Zeit der Ungewissheit haben mich alte Erinnerungen an Kinder voran getrieben, die mit schwierigsten Startbedingungen dank Strukturhilfe beachtliche Erfolge erzielen konnten. Dabei musste ich feststellen, dass meine Zweifel, serielle Leistungen zu den basalen Grundlagen zu zählen, aus einem falschen Schluss heraus entstanden sind. So wollte ich

jene Zuschreibung nicht nur auf die Vorschulzeit beschränken, sondern deren Erwerb auch für weitere Schuljahre einbeziehen. Die Literaturrecherche lehrte mich eines Besseren. Es braucht diese Vorläuferfertigkeiten der Serialität um ein kardinales Verständnis aufzubauen. Hellhörig machte mich die Unterscheidung der „counting-on- und counting-all-Strategie“, deren Übergang anfangs Unterstufe bewältigt werden muss. Diese Erkenntnisse werde ich ebenso wie ein genaueres Screening bezüglich Mathematik in den Unterricht einbeziehen, bereits ab Kindergarten bezogen auf die seriellen Basiskenntnisse.

Persönlich wichtig sind mir Strukturen zur Entlastung von Kindern mit Lernschwierigkeiten, die ebenso sorgfältige Lernangebote wie auch das Vermeiden von Lehrerfehlern einbeziehen. Dadurch sollte freier Raum zur Entwicklung von Neuem entstehen, sofern nie vergessen wird, dass Altes parallel dazu auf lustvolle Weise geübt werden muss.

Letztlich zwang mich die Qualitative Inhaltsanalyse zu einer mir schwer fallenden Exaktheit, die wenig Freiraum offen liess und sehr umfangreich ausfiel. Umso mehr werde ich kreative Tätigkeiten wieder schätzen. Das Thema Serialität wird weiterhin ein Begleiter im Schulalltag bleiben, so dass ich noch lange jene Bereiche nachlesen kann, die mir in der kurzen Zeit verschlossen blieben.

7 LITERATURVERZEICHNIS

Literaturverzeichnis

- Baptist, P., Beutelspacher, A. (2009). *Alles ist Zahl*. 2. Auflage. Köln: Kölner Universitätsverlag GmbH.
- Basieux, P. (2011). *Die Architektur der Mathematik. Denken in Strukturen*. 4. Auflage. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Cropley, A. (2008). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung*. 3. Auflage. Eschborn bei Frankfurt am Main: Verlag Dietmar Klotz GmbH.
- Cuntz, H., et al. (2003). Neural Image Processing by Dendritic Networks. *Processings of the National Academy of Sciences* 100, 11082 – 11085.
- Cuntz, H. et al. (2010). One Rule to Grow Them All: A General Theory of Neuronal Branching and Its Practical Implication. *Biology* 6, e1000877.
- Deller, H., Gebauer, P., Zinn, J. (2009). *Algebra 2. Aufgaben*. 5. Auflage. Zürich: Orell Füssli Verlag.
- Devlin, K. (1998). *Muster der Mathematik. Ordnungsgesetze des Geistes und der Natur*. Berlin: Spektrum Akademischer Verlag GmbH Heidelberg.
- Devlin, K. (2004). *Das Mathe-Gen. oder Wie sich das mathematische Denken entwickelt + Warum Sie Zahlen ruhig vergessen können*. 4. Auflage. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
- Flick, U. ((2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. 4. Auflage. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Fritz, A. Ricken, G., Schmidt, S. (2009). *Handbuch Rechenschwäche*. 2. Auflage. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Gelitz, C. (2010). Der Dendriten-Kode. *Gehirn & Geist. Basiswissen. Neurone & CO. Bausteine des Gehirns*. 61 – 65.
- Hasselhorn, M., Heuer, H., Rösler, F. (2009). *Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lernen und Lehren*. 2. durchgesehene Auflage. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH Stuttgart.
- Kammerer, P. (1919). *Das Gesetz der Serie. Eine Lehre von den Wiederholungen im Lebens- und Weltgeschehen*. Berlin: Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart-Berlin.
- Kohnstamm, R. (2001). *Praktische Psychologie des Schulkindes. Mit einer Einleitung von Hans Aebli*. 3. Auflage. Bern: Verlag Hans Huber.

- Krapp, A. Weidenmann, B. (Hrsg.) (2006). *Pädagogische Psychologie. Ein Lehrbuch*. 5. Auflage. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Kreck, M. (2008): *Wissenschaftsjahr der Mathematik. Eine Sprache, die keinen Widerspruch duldet*.
Internet: <http://www.faz.net/aktuell/wissen/physik-chemie/wissenschaftsjahr-der-mathematik-eine-sprache-die-keinen-widerspruch-duldet-1512109.html> [3. 12. 2011].
- Lanzinger, I. A. (2006). Legasthenie in der Fremdsprache Englisch. Erster Österreichischer Dachverband Legasthenie.
Internet: <http://news.legasthenietrainer.com/LegasthenieEnglisch.pdf> [7. 12. 2011].
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. 11. Auflage. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. 5. Auflage. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Oerter, R., Montada, L. (Hrsg.) (2008). *Entwicklungspsychologie*. 6. Auflage. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Rost, D. (2010). *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie*. 4. Auflage. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Roth, G. (2011). *Bildung braucht Persönlichkeit. Wie Lernen gelingt*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Wahrig, G. (2010). *Wahrig. Fremdwörterlexikon*. 7. Auflage. Gütersloh/München: Geschäftsbereich Verlag.
- Wikipedia (2011). Abstraktion. [www.wikipedia.Abstraktion/HyperLexikon%20Abstraktion.webarchive](http://www.wikipedia.de/Abstraktion/HyperLexikon%20Abstraktion.webarchive) [4.12.2011].
- Wikipedia (2011). Folgeplan. Internet: <http://de.wikipedia.org/wiki/Folgeplan>. [4.12.2011].
- Wikipedia (2011). *Muster*. Internet. [www.wikipedia.org/wiki/Muster_\(Struktur\)](http://www.wikipedia.org/wiki/Muster_(Struktur)) [4.12.2011].

Literaturverzeichnis der ausgewerteten Lehrerkommentare

- Affolter, W., Amstad, H., Doebeli, M., Wieland, G.(2010). *Schweizer Zahlenbuch 6. Begleitband mit CD-ROM*. Zug: Klett und Balmer AG.
- Affolter, W., Amstad, H., Doebeli, M., Wieland, G. (2009). *Schweizer Zahlenbuch 5. Begleitband mit CD-ROM*. Zug: Klett und Balmer AG.
- Anderegg, R., Jungclaus, U., Loop-Gabathuler, S., Siegenthaler, U. (2009). *Logisch 1. Mathematik-Lehrmittel für die 1.Klasse. Der Kommentar*. Rorschach: Lehrmittelverlag St. Gallen.
- Anderegg, R., Jungclaus, U., Loop-Gabathuler, S., Siegenthaler, S. (2008). *Logisch 2. Mathematik-Lehrmittel für die 2.Klasse. Der Kommentar*. Rorschach: Lehrmittelverlag St. Gallen.
- Anderegg, R., Jungclaus, U., Loop-Gabathuler, S., Siegenthaler, U.(2009). *Logisch 3. Mathematik-Lehrmittel für die 3.Klasse. Der Kommentar*. 2.Ausgabe. Rorschach: Lehrmittelverlag St.Gallen.
- Brandenberg, M. et al. (2010). *Mathematik 1 Primarstufe. Handbuch*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Brandenberg, M. et al. (2011). *Mathematik 2 Primarstufe. Handbuch*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Hohl, W., Aeschlimann, B., Blumer, H., Höhn, F., Schmid, A. (1997). *Mathematik 4. Kommentar*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Hohl, W., Aeschlimann, B., Blumer, H., Höhn, F., Schmid, A. (1999). *Mathematik 6. Kommentar*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Hohl, W., Aeschlimann, B., Blumer, H., Schmid, A. (1998). *Mathematik 5. Kommentar*. 2. Auflage. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Hohl, W., Blumer, H., Höhn, F., Schmid, A. (1998). *Mathematik 3 Primarschule. Kommentar*.
Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Hohl, W., Lauffer, F., Schnellmann, T. (2002). *Geometrie Mittelstufe. Kommentar*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Hohl, W., Lauffer, F., Schnellmann, T. (2002). *Geometrie Mittelstufe*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Noser, F., Oester Schläppi, M., Scherer, T., Züger, R. (2002). *Logisch 5. Der Kommentar. Mathematik-lehrmittel für die 5. Klasse*. 2. Auflage. Rorschach: Lehrmittelverlag St. Gallen.

- Noser, F., Oester Schläppi, M., Scherer, T., Züger, R. (2007). *Logisch 4. Mathematik-Lehrmittel für die 4. Klasse. Der Kommentar*. 3. Auflage. Rorschach: Lehrmittelverlag St. Gallen.
- Noser, F., Oester Schläppi, M., Scherer, T., Züger, R. (2009). *Logisch 6. Der Kommentar. Mathematik-lehrmittel für die 6. Klasse*. 3. Auflage. Rorschach: Lehrmittelverlag St. Gallen.
- Schmassmann, M., Moser Opitz, E. (2007). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 1. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten*. Zug: Klett und Balmer AG.
- Schmassmann, M., Moser Opitz, E. (2008). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 2. Hinweise auf die Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten*. Zug: Klett und Balmer AG
- Schmassmann, M., Moser Opitz, E. (2008). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 3. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten*. Zug: Klett und Balmer AG.
- Schmassmann, M., Moser Opitz, E. (2009). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 4. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten*. Zug: Klett und Balmer AG.
- Schmassmann, M., Moser Opitz, E. (2011). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 5+6. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten*. Zug: Klett und Balmer AG.
- Wittmann, E., Müller, G. (2008). *Schweizer Zahlenbuch 1. Begleitband mit CD-Rom*. Zug: Klett und Balmer AG.
- Wittmann, E., Müller, G. (2008). *Schweizer Zahlenbuch 2. Begleitband mit CD-ROM*. Zug: Klett und Balmer AG.
- Wittmann, E., Müller, G. (2008). *Schweizer Zahlenbuch 3. Begleitband mit CD-ROM*. Zug: Klett und Balmer AG.
- Wittmann, E., Müller, G. (2008). *Schweizer Zahlenbuch 4. Begleitband mit CD-ROM*. Zug: Klett und Balmer AG

Abbildungsverzeichnis

Titelblatt	Kette Südafrika, Foto privat
Abbildung 1	Sutter, J. (2011). <i>Taurus</i> . Internet : http://www.hyperraum.ch/fractal_taurus [3. 12. 2011].
Abbildung 2	Zusammenfassung aller Faktoren, die die Serialität beeinflussen
Abbildung 3	Prozess der Serialität in Folgen
Abbildung 4	Matheplanet, Parkettierungen. Internet: http://matheplanet.com/ [22.12. 2011]
Abbildung 5	Internet: www.forums.puzzlepirates.com [22.12. 2011]
Abbildung 6	Escher. Internet: http://bilder.mzibo.net/2010/08/m-c-escher/ [22.12. 2011]
Abbildung 7	Mandelbrotfraktale. Internet: http://www.bildschirmschoner-download.net/fraktale-mandelbrot/ [22.12. 2011]
Abbildung 8	Violett und grün wallpaper Internet: http://de.flash-screen.com/free-wallpaper/fractal-art_24270.html/ [22.12. 2011]

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Kriterienbildung
Tabelle 2	Seriation = Folge, Reihenfolge, Abfolge
Tabelle 3	Definitiver Kriterienraster
Tabelle 4	Zusammenzug aller Z4 – Begriffe
Tabelle 5	Vergleich der Kriterienverteilung der Qualitativen Inhaltsanalyse in Unter- und Mittelstufe der Primarschule
Tabelle 6	Kriterienverteilung pro Klasse
Tabelle 7	Vorkommen der einzelnen Kriterien in den 1. – 6. Klassen der Primarschule

8 ANHANG

Dokumentenbeschreibung der ausgewerteten Lehrerkommentare

1. Klasse

Name:	Mathematik 1 Primarschule. Handbuch. Teil des Lehrwerks „Mathematik Primarstufe“ für die 1.- 6. Primarklasse. Dazu gehören auch 4 Arbeitshefte (Zahlen und Ziffern, Ziffern schreiben, Plus und Minus, Erkunden und Messen), Lösungen, CD-ROM „Arbeitsblätter und Arbeitsblattvorlagen“ sowie für die Kinder CD-ROM „Fertigkeiten erwerben – Routine für alle“ / mathematik-primar.ch
Herausgeber:	Brandenberg, M. et al.
Datum:	2010 Lehrmittelverlag Zürich
Verlag:	Lehrmittelverlag Zürich
Zweck:	Begleitband zum Lehrmittel Mathematik 1 Primarschule und dessen Arbeitsheften sowie den Arbeitsblättern
Aussehen:	Ordner mit 387 Seiten
Umfang:	387 Seiten, gegliedert in die Hauptthemen Erfahrungen sammeln, Themen bearbeiten, Kompetenzen überprüfen, Kopiervorlagen
Besonderes:	Gute Dokumentation der Arbeitshilfen, gleichartige Gliederung zur erleichterten Suche, Binnendifferenzierungsmaterial für schwache und schnelle Lerner Überraschend: Viele vorformulierte Fragestellungen für die Lehrpersonen (wie in England)
Literaturverzeichnis:	Brandenberg, M. et al. (2010). <i>Mathematik 1 Primarstufe. Handbuch</i> . Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
Kürzel:	A 1

Name:	Schweizer Zahlenbuch 1. Begleitband mit CD-ROM.
Herausgeber:	Wittmann, E. und Müller, G.
Datum:	2008 / 1. Auflage
Verlag:	Klett und Balmer AG Zug
Zweck:	Begleitband zum Schweizer Zahlenbuch als Lehrerkommentar
Aussehen:	Broschierte, gummierte A-4 Ringblätter
Umfang:	292 Seiten, Umweltschutzpapier Schulbuch, Blitzrechnkurs, Arbeitsheft, Lösungen zum Arbeitsheft, Begleitband für Lehrpersonen und HPK , CD-ROM für Lehrpersonen mit Vorlagen für den Unterricht
Besonderes:	Als Ordner einlage konzipiert. Umfangreiche Einführung in die Grundideen des Lehrmittels sowie dessen theoretischen Hintergrund. Basis: Aktiv-entdeckendes Lernen, Fehler fordern einen kreativen Umgang mit dem noch nicht gefestigten Schulstoff, zahlreiche offen abgefasste didaktische Hinweise, individuelles Lernen, gute Binnendifferenzierung, extra Ergänzung für schwache Schüler mit B1b
Zuordnung:	Lehrerkommentar mit Fachwissen zum Schülerbuch
Literaturverzeichnis:	Wittmann, E. und Müller, G. (2008). <i>Schweizer Zahlenbuch 1. Begleitband mit CD-Rom</i> . Zug: Klett und Balmer AG.
Kürzel:	B 1a und in Ergänzung dann B 1b der Heilpäd. Kommentar zu B1
Angaben zur Seriation:	Thema Muster, Geschichten in der richtigen Reihenfolge erzählen (Wahrnehmung und Förderung der basalen Vorkenntnisse), wenige Zahlenfolgen

Name:	Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 1. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten.
Herausgeber:	Schmassmann, M. und Moser Opitz, E.
Datum:	2007 / 1. Auflage
Verlag:	Klett und Balmer AG Zug
Zweck:	Ergänzende didaktische Hinweise zum Lehrerbegleitband des Schweizer Zahlenbuchs 1 mit heilpädagogischen Kommentaren zu jedem einzelnen Kapitel, aber auch mit einer breit ausgelegten Übersicht zu theoretischen Grundlagen
Aussehen:	Softcover mit Ringbucheinlageblättern
Umfang:	102 Seiten
Besonderes:	Spielplan zum Goldstückspiel liegt bei, einziges Lehrmittel mit heilpädagogischem Kommentar zu Fachgebieten
Zuordnung:	Lehrerkommentar aus heilpädagogischer Sicht
Literaturverzeichnis:	Schmassmann, M., Moser Opitz, E. (2007). <i>Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 1. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten</i> . Zug: Klett und Balmer AG.
Kürzel:	DB B1b
Aufbau des Lehrmittels:	Ausführlicher Theorieteil mit zahlreichen heilpädagogischen Hinweisen. Diagnostikmittel zur Erhebung des mathematischen Standes vor Schuleintritt. Erklärungen zu wichtigen Schritten auf dem Weg zur mathematischen Kompetenz. Übersicht und Gewichtung der Lerninhalte bei besonderem Förderbedarf. Kommentarseiten zu den Schulbuchseiten. Sehr übersichtlich gegliedert, rascher Überblick kann gewonnen werden. Literaturangaben vorhanden.

DB C1	
Name	Logisch 1. Mathematik-Lehrmittel für die 1.Klasse. Der Kommentar.
Herausgeber	Anderegg, R., Jungclaus,U., Loop-Gabathuler, S., Siegenthaler, U.
Datum	2009, 1.Ausgabe
Verlag	Lehrmittelverlag St. Gallen, Rorschach
Zweck	Lehrerkommentar zum logisch 1.
Aussehen	Ordner mit Einlageblättern
Umfang	61 S. + ca. 150 Seiten Kopiervorlagen
Besonderes	Lehrerkommentar
Literaturverzeichnis	Anderegg, R., Jungclaus,U., Loop-Gabathuler, S., Siegenthaler, U. (2009). <i>Logisch 1. Mathematik-Lehrmittel für die 1.Klasse. Der Kommentar</i> . Rorschach: Lehrmittelverlag St. Gallen.
Kürzel	C1

2. Klasse

Name:	Mathematik 2. Primarstufe. Handbuch.
Herausgeber:	Brandenberg , M. et al.
Datum:	2010
Verlag:	Zürcher Lehrmittelverlag
Zweck:	Lehrerkommentar Mathematik 2
Aussehen:	Ordner mit Einlageblättern
Besonderes:	Neuaufgabe, komplett neue Gestaltung sowie neue Inhalte
Zuordnung:	Lehrerkommentar
Literaturverzeichnis:	Brandenberg, M. et al. (2011). <i>Mathematik 2 Primarstufe. Handbuch.</i> Zürich: Lehrmittelverlag Zürich
Kürzel:	A 2

Name	Schweizer Zahlenbuch. Begleitband mit CD-ROM.
Herausgeber	Wittmann, E., Müller, G.
Datum	2008, 1.Auflage
Verlag	Klett und Balmer, Zug
Zweck	Lehrerkommentar zum Schweizer Zahlenbuch 2
Aussehen	Broschierte Einlageblätter
Umfang	322 S.
Besonderes	Kommentar wird ergänzt durch den Heilpädagogischen Kommentar 2 zum Schweizer Zahlenbuch.
Literaturverzeichnis	Wittmann, E., Müller, G. (2008). <i>Schweizer Zahlenbuch. Begleitband mit CD-ROM.</i> Zug: Klett und Balmer AG.
Kürzel	B2a

Name:	Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 2. Hinweise auf die Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten.
Herausgeber:	Schmassmann, M. und Moser Opitz, E.
Datum:	2008
Verlag:	Klett und Balmer AG
Zweck:	heilpädagogische Ergänzungen zum Schweizer Zahlenbuch 2
Aussehen:	Ordner einlageblätter broschiert
Besonderes:	sehr detaillierte Angaben bei Lernschwierigkeiten, Theoriehintergrund dargestellt
Zuordnung:	Lehrerkommentar
Literaturverzeichnis:	Schmassmann, M., Moser Opitz, E. (2008). <i>Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 2. Hinweise auf die Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten</i> . Zug: Klett und Balmer AG.
Kürzel:	B2b

Name:	Logisch 2. Mathematik – Lehrmittel für die 2. Klasse. Der Kommentar.
Herausgeber:	Anderegg, R., Jungclaus, U., Loop-Gabathuler, S., Siegenthaler, S.
Datum:	2008
Verlag:	Lehrmittelverlag St. Gallen
Zweck:	Lehrerkommentar zum Logisch 2
Aussehen:	Ordner einlageblätter
Zuordnung:	
Literaturverzeichnis:	Anderegg, R., Jungclaus, U., Loop-Gabathuler, S., Siegenthaler, S. (2008). <i>Logisch 2. Mathematik-Lehrmittel für die 2. Klasse. Der Kommentar</i> . Rorschach: Lehrmittelverlag St. Gallen.
Kürzel:	C 2

3. Klasse

Name:	Mathematik 3 Primarschule. Kommentar.
Herausgeber:	Hohl, W., Blumer, H., Höhn, F., Schmid, A
Datum:	1998
Verlag:	Lehrmittelverlag Zürich
Zweck:	Lehrerkommentar zum Mathematiklehrmittel 3. Klasse Primarschule
Aussehen:	Ordner einlageblätter
Besonderes:	alte Auflage, wird überarbeitet und aufs neue Schuljahr herausgegeben
Zuordnung:	Lehrerkommentar
Literaturverzeichnis:	Hohl, W., Blumer, H., Höhn, F., Schmid, A. (1998). <i>Mathematik 3 Primarschule. Kommentar</i> . 2. Auflage. Zürich: Lehrmittelverlag.
Kürzel:	A3

Name:	Schweizer Zahlenbuch 3. Begleitband mit CD – ROM.
Herausgeber:	Wittman, E. und Müller, G.
Datum:	2008
Verlag:	Klett und Balmer AG
Zweck:	Lehrerkommentar zum Schweizer Zahlenbuch 3
Aussehen:	Ordner einlageblätter
Besonderes:	wird ergänzt durch den heilpädagogischen Kommentar 3. Klasse
Zuordnung:	
Literaturverzeichnis:	Wittmann, E., Müller, G. (2008). <i>Schweizer Zahlenbuch 3. Begleitband mit CD-ROM</i> . Zug: Klett und Balmer AG.
Kürzel:	B3a

Name:	Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 3. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten
Herausgeber:	Schmassmann, M., Moser Opitz, E.
Datum:	2008
Verlag:	Klett und Balmer AG
Zweck:	heilpädagogische Ergänzungen für den Schulalltag Mathematik 3. Klasse
Aussehen:	Ordnerinlageblätter broschiert
Zuordnung:	Lehrerkommentar
Literaturverzeichnis:	Schmassmann, M., Moser Opitz, E. (2008). <i>Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 3. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten</i> . Zug: Klett und Balmer AG.
Kürzel:	B3b

Name:	Logisch 3. Mathematik-Lehrmittel für die 3.Klasse. Der Kommentar.
Herausgeber:	Anderegg, R., Jungclaus, U., Loop-Gabathuler, S., Siegenthaler, U.
Datum:	2009
Verlag:	Lehrmittelverlag St. Gallen
Zweck:	Begleitband zum Lehrmittel Logisch 3
Aussehen:	Ordnerinlageblätter
Zuordnung:	Lehrerkommentar
Literaturverzeichnis:	Anderegg, R., Jungclaus, U., Loop-Gabathuler, S., Siegenthaler, U.(2009). <i>Logisch 3. Mathematik-Lehrmittel für die 3.Klasse. Der Kommentar</i> . 2. Ausgabe. Rorschach: Lehrmittelverlag St.Gallen.
Kürzel:	C 3

4. Klasse

Name:	Mathematik 4. Kommentar.
Herausgeber:	Hohl, W., Aeschlimann, B., Blumer, H., Höhn, F., Schmid, A.
Datum:	1997
Verlag:	Lehrmittelverlag Zürich
Zweck:	Begleitband zum Lehrmittel Mathematik 4
Aussehen:	Ordnerleinlageblätter
Besonderes:	enthält nur Algebra, keine Geometrie
Zuordnung:	Lehrerkommentar
Literaturverzeichnis:	Hohl, W., Aeschlimann, B., Blumer, H., Höhn, F., Schmid, A. (1997). <i>Mathematik 4. Kommentar.</i> Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
Kürzel:	A4

Name:	Geometrie Mittelstufe. Kommentar.
Herausgeber:	Hohl, W., Lauffer, F., Schnellmann, T
Datum:	2002
Verlag:	Lehrmittelverlag Zürich
Zweck:	Begleitband zur Geometrie der Mittelstufe (4. – 6. Klasse Primarstufe)
Aussehen:	Ordnerleinlageblätter
Besonderes:	separater Lehrerkommentar für die 4. – 6. Klasse zur Geometrie
Zuordnung:	Lehrerkommentar
Literaturverzeichnis:	Hohl, W., Lauffer, F., Schnellmann, T. (2002). <i>Geometrie Mittelstufe. Kommentar.</i> Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
Kürzel:	__G 4 oder _G 5 oder _G 6 → AG6 = Lehrerkommentar Geometrie 6

Name:	Schweizer Zahlenbuch 4. Begleitband mit CD – ROM.
Herausgeber:	Wittmann, E., Müller, G
Datum:	2008
Verlag:	Klett und Balmer AG
Zweck:	Begleitband zum Schweizer Zahlenbuch 4
Aussehen:	Ordner einlageblätter broschiert
Besonderes:	wird ergänzt durch den heilpädagogischen Kommentar 4
Zuordnung:	Lehrerkommentar
Literaturverzeichnis:	Wittmann, E., Müller, G. (2008). <i>Schweizer Zahlenbuch 4. Begleitband mit CD-ROM</i> . Zug: Klett und Balmer AG
Kürzel:	B4a

Name:	Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 4. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten.
Herausgeber:	Schmassmann, M., Moser Opitz, E.
Datum:	2009
Verlag:	Klett und Balmer AG
Zweck:	Heilpädagogische Ergänzungen zum Lehrerkommentar der 4. Klasse
Aussehen:	Ordner einlageblätter broschiert
Besonderes:	detaillierte Angaben zu Lernschwierigkeiten, Unterstützungsangebote
Zuordnung:	Lehrerkommentar
Literaturverzeichnis:	Schmassmann, M., Moser Opitz, E. (2009). <i>Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 4. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten</i> . Zug: Klett und Balmer AG.
Kürzel:	B4b

Name:	Mathematik-Lehrmittel für die 4. Klasse. Der Kommentar.
Herausgeber:	Noser, F., Oester Schläppi, M., Scherer, T., Züger, R.
Datum:	2007
Verlag:	Lehrmittelverlag St. Gallen
Zweck:	Begleitband und Kommentar zum Lehrmittel Logisch 4
Aussehen:	Ordner einlageblätter
Zuordnung:	Lehrerkommentar
Literaturverzeichnis:	Noser, F., Oester Schläppi, M., Scherer, T., Züger, R. (2007). <i>Logisch 4. Mathematik-Lehrmittel für die 4. Klasse. Der Kommentar</i> . 3. Auflage. Rorschach: Lehrmittelverlag St. Gallen.
Kürzel:	C4

5. Klasse

Name:	Mathematik 5. Kommentar.
Herausgeber:	Hohl, W., Aeschlimann, B., Blumer, H., Schmid, A.
Datum:	1998
Verlag:	Lehrmittelverlag Zürich
Zweck:	Begleitband zum Lehrmittel Mathematik 5
Aussehen:	Ordner einlageblätter
Zuordnung:	Lehrerkommentar
Literaturverzeichnis:	Hohl, W., Aeschlimann, B., Blumer, H., Schmid, A. (1998). <i>Mathematik 5. Kommentar</i> . 2. Auflage. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
Kürzel:	A5

Name:	Schweizer Zahlenbuch 5. Begleitband mit CD-ROM.
Herausgeber:	Affolter, W., Amstad, H., Doebeli, M., Wieland, G.
Datum:	2009
Verlag:	Klett und Balmer AG
Zweck:	Begleitband zum Schweizer Zahlenbuch 5
Aussehen:	Ordner einlageblätter broschiert.
Besonderes:	wird ergänzt durch den heilpädagogischen Kommentar zur 5. Klasse
Zuordnung:	Lehrerkommentar
Literaturverzeichnis:	Affolter, W., Amstad, H., Doebeli, M., Wieland, G. (2009). <i>Schweizer Zahlenbuch 5. Begleitband mit CD-ROM</i> . Zug: Klett und Balmer AG.
Kürzel:	B5a

Name:	Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 5+6. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten
Herausgeber:	Schmassmann, M., Moser Opitz, E.
Datum:	2011
Verlag:	Klett und Balmer AG
Zweck:	heilpädagogische Ergänzungen zum Schweizer Zahlenbuch 5
Aussehen:	Ordnerblätter broschiert
Besonderes:	detaillierte Angaben für Schüler mit mathematischen Lernschwierigkeiten
Zuordnung:	Lehrerkommentar
Literaturverzeichnis:	Schmassmann, M., Moser Opitz, E. (2011). <i>Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 5+6. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten</i> . Zug: Klett und Balmer AG.
Kürzel:	B5b oder B6b

Name:	Logisch 5. Der Kommentar. Mathematiklehrmittel für die 5.Klasse.
Herausgeber:	Noser, F., Oester Schläppi, M., Scherer, T., Züger, R.
Datum:	2002
Verlag:	Lehrmittelverlag St. Gallen
Zweck:	Begleitband zum Lehrmittel Logisch 5
Aussehen:	Ordnerleinlageblätter
Zuordnung:	Lehrerkommentar
Literaturverzeichnis:	Noser, F., Oester Schläppi, M., Scherer, T., Züger, R. (2002). <i>Logisch 5. Der Kommentar. Mathematiklehrmittel für die 5. Klasse</i> . 2. Auflage. Rorschach: Lehrmittelverlag St. Gallen.
Kürzel:	C5

Hinweis: Geometrielehrmittel bereits in 4. Klasse beschrieben, enthält Angaben zur 4. – 6. Klasse aufgeteilt nach Jahrgang.

6. Klasse

Name:	Mathematik 6. Kommentar.
Herausgeber:	Hohl, W., Aeschlimann, B., Blumer, H., Höhn, F., Schmid, A.
Datum:	1999
Verlag:	Lehrmittelverlag Zürich
Zweck:	Begleitband zum Lehrmittel Mathematik 5
Aussehen:	Ordnerleinlageblätter
Besonderes:	enthält nur Angaben zur Algebra, Geometrie wird separat angeboten
Zuordnung:	Lehrerkommentar
Literaturverzeichnis:	Hohl, W., Aeschlimann, B., Blumer, H., Höhn, F., Schmid, A. (1999). <i>Mathematik 6. Kommentar</i> . Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
Kürzel:	A6

Name:	Schweizer Zahlenbuch 6. Begleitband mit CD-ROM.
Herausgeber:	Affolter, W., Amstad, H., Deobeli, M., Wieland, G.
Datum:	2010
Verlag:	Klett und Balmer AG
Zweck:	Begleitband zum Lehrmittel Schweizer Zahlenbuch 6
Aussehen:	Ordnerblätter broschiert
Besonderes:	wird ergänzt durch den heilpädagogischen Kommentar 5 + 6
Zuordnung:	Lehrerkommentar
Literaturverzeichnis:	Affolter, W., Amstad, H., Deobeli, M., Wieland, G.(2010). <i>Schweizer Zahlenbuch 6. Begleitband mit CD-ROM</i> . Zug: Klett und Balmer AG.
Kürzel:	B6a

Name:	<i>Schweizer Zahlenbuch 6. Begleitband mit CD-ROM.</i>
Herausgeber:	Affolter, W., Amstad, H., Deobeli, M., Wieland, G.(2010).
Datum:	2010
Verlag:	Klett und Balmer AG
Zweck:	Lehrerkommentar
Aussehen:	Ordner einlageblätter mit CD- ROM
Umfang:	
Besonderes:	-
Zuordnung:	Lehrerkommentar
Literaturverzeichnis:	Affolter, W., Amstad, H., Deobeli, M., Wieland, G.(2010). <i>Schweizer Zahlenbuch 6. Begleitband mit CD-ROM.</i> Zug: Klett und Balmer AG.
Kürzel:	B 6a

Name:	Logisch 6. Der Kommentar. Mathematiklehrmittel für die 6. Klasse.
Herausgeber:	Noser, F., Oester Schläppi, M., Scherer, T., Züger, R.
Datum:	2009
Verlag:	Lehrmittelverlag St. Gallen
Zweck:	Begleitband zum Lehrmittel Logisch 6
Aussehen:	Ordner einlageblätter
Zuordnung:	Lehrerkommentar
Literaturverzeichnis:	Noser, F., Oester Schläppi, M., Scherer, T., Züger, R. (2009). <i>Logisch 6. Der Kommentar. Mathematiklehrmittel für die 6. Klasse.</i> 3. Auflage. Rorschach: Lehrmittelverlag St. Gallen.
Kürzel:	C6

Hinweis: Geometrielehrmittel bereits in 4. Klasse beschrieben, enthält Angaben zur 4. – 6. Klasse aufgeteilt nach Jahrgang.

Kodierleitfaden (Kodierschema)

1. Es werden Sinneinheiten aufgenommen, sei es ein Satz, ein Fragment eines Satzes oder ein Abschnitt eines Textes.
2. Die zu kodierende Einheit entspricht im Minimum einer Sinneinheit.
3. Aufgenommen werden alle Quellen, die zur Forschungsfrage WIE WIRD SERIALITÄT IN DER MATHEMATIK OPTIMAL ANGELEITET? passen.
4. Es wird exakt alles abgeschrieben, mit Satzzeichen, Auslassungen oder Hervorhebungen.
5. Analysiert werden die Mathematiklehrercommentare der Klassen 1-6 zu den Lehrmitteln Mathematik 1-6, Schweizer Zahlenbuch 1-6 inkl. Heilpädagogischer Commentare, den Geometrielehrercommentaren und den Commentaren zum Lehrmittel Logisch 1-6.
6. Im Zweifel wird mittels Theorieangaben der einzelnen Kriterien überprüft, ob eine Textstelle kodierwürdig ist.
7. Unter Serialität wird bei der Aufnahme der Quellentexte die Reihenfolge von mindestens drei Elementen vorausgesetzt, von denen die Operationsfaktoren bestimmt und eine Fortsetzung der Folge erwartet wird.
8. Spezialfall Multiplikation: Eine übliche Multiplikation gilt nicht als Seriation, da sie eine fixe Operation darstellt. Wird hingegen eine Einmaleinsreihe mit vorgegebenem Grenzwert fortgesetzt, darf dies als Seriation gewertet werden.
9. Aufgenommen in die Quellentexte werden sämtliche Textstellen, die zu arithmetischen, geometrischen oder grafischen Seriationen passen und den übrigen Kodierregeln entsprechen. Diese Quellenstellen werden anschliessend zwingend nach den Z 1-4 Regeln von Mayring überprüft.
10. Es werden ebenso theoretische Angaben zur Serialität, zu Seriation, zu seriellem Lernen, zu Sequenzen in mathematischem Sinne und Folgen als gültige Bereiche akzeptiert.
11. Die Die Z 1-4 Regeln nach Mayring, S. 70, werden bei der Qualitativen Inhaltsanalyse zur Reduktion strikt angewandt. Zweifelsfälle müssen vor der Aufnahme in die Kriterienraster überprüft werden, auch Auslassungen.
12. Die Quellentexten, die für die Reduktion bei den Z1-4-Regeln verwendet werden, können entweder wegfallen oder in eine nächste Auswertungsrunde übernommen werden. Sie werden je in speziell gekennzeichneten Kriterienbögen übernommen, daneben wird eine Liste mit der Quellenseite der entsprechenden Lehrercommentare geführt, die später quantitative Angaben erlaubt.

13. Gültigen Aussagen aus den Lehrercommentaren sind auf die Mathematik zum Thema Serialität bezogen.
14. Als Aussage kann eine bewusste Auslassung gelten. Sie muss entsprechend gekennzeichnet sein.
15. Als Kriterienraster wird mit folgender Einteilung gearbeitet:

SERIALITÄT					
ANALYSE		METAMATHEMATIK		SYNTHESE	
ANA 1	Wahrnehmung	MET 1	Begriffe	SYN 1	Logisches Schliessen
ANA 2	Abstraktion	MET 2	Strukturen	SYN 2	Motivation
ANA 3	Muster	MET 3	Vernetzung	SYN 3	Operationalisieren
ANA 4	Speicherung	MET 4	Metamathematik	SYN 4	Fortsetzung

Tab. 4 definitiver Kriterienraster

Diese Tabelle zeigt den zu Qualitativen Analyse verwendeten Kriterienraster mitsamt den benutzten Codes. ANA = Analyse, MET = Metamathematik, SYN = Synthese.

16. Fertig ausgewertete Kriterienblätter werden jeweils mit dem Abschlussdatum versehen.

Bezeichnungen für die Lehrercommentare

A, B, C	Hinweis auf den Verlag A, B oder C
A5	Hinweis auf das Lehrmittel A der 5. Klasse
AG	Hinweis auf den Geometrielehrercommentar des Verlags A
Ba	Hinweis auf den Lehrercommentar des Verlags B
Bb	Hinweis auf den heilpädagogische Lehrercommentar des Verlags B
AG 6 72	Hinweis im Geometrielehrercommentar der 6. Klasse im Verlag A auf Seite 72

Kriterienraster

Kriterium	Verwendung	Ausschluss	Ankerbeispiel
ANA 1 Wahrnehmung	<p>sämtliche Sinneswahrnehmungen (auditiv, visuell, taktil, ...) alles, was von aussen an das Individuum herangetragen wird und zur Forschungsfrage gehört</p> <p>Oerter, Montada (S. 432): „Analytische Wahrnehmung. Im weiteren Verlauf der Entwicklung, bis in das Schuleintrittsalter hinein, gibt es starke Hinweise darauf, dass bereits jüngere Kinder ebenso wie ältere und Erwachsene analytisch wahrnehmen können – im Gegensatz zu früheren Annahmen.“</p>	nur rezeptive Wahrnehmung anerkannt, Rest ausgeschlossen	<p>(Oerter Montada S. 414) Def. Sinnesempfindung: „Die Sinnesempfindung (sensation) ist der elementare Prozess der Reizaufnahme und –registrierung, z.B. das Sehen der Farbe Orange.“ S. 414 Def: „Die Wahrnehmung (perception) ist demgegenüber der höhere Prozess der Organisation und Interpretation der Reizinformationen,...“ Beispiel: „ das Sehen einer Orange als Objekt, vielleicht sogar als eines essbaren oder werfbaren Objekts“ (S. 414)</p>
ANA 2 Abstraktion	<p>Verallgemeinerung zum Begriff mit Ziel Begriffsbildung</p> <p>gedankliches Weglassen von Teilgebieten, Faktoren, Aspekten</p> <p>Prozess nennt sich abstrahieren</p> <p>Zweck der Generalisierung und Egalisierung, Vergleichbarkeit</p> <p>Basieux s. 41: „gemeinsame Eigenschaften erzeugen Äquivalenzklassen“</p>	Konkretes, gezeigtes Beispiel	<p>„Ciompi (1998,198) versteht den Vorgang der Abstraktion (...) in erster Linie als „Auszug von Invarianz aus Varianz“, (...) das heisst als Erkennen von Gemeinsamkeiten oder Regelmässigkeiten in einem vorher undifferenziert erscheinenden Durcheinander.“ (Wikipedia: www.wikipedia.Abstraktion/Hyper-Lexikon%20Abstraktion.webarchive)</p> <p>Wechsel von Begriff zu Oberbegriff</p>
ANA 3 Muster	<p>Modell, Nachbildung, Verzierung, Vorlage, Beispiel, Element einer Verzierung, pattern</p> <p>auch grafische Muster, Ornamente</p> <p>Oberflächenzeichnungen, grafisch</p> <p>Fraktale, Parkettierungen, Permutationen, inverse Abbil-</p>	auditive Muster, taktile Muster, topologische Muster, Verhaltensmuster; Kommunikationsmuster, sofern sie sich nicht auf die Fachsprache Mathematik beziehen	<p>„Alle für Lebewesen bedeutsamen Dinge weisen Muster auf, deren wahrnehmbare Eigenschaften durch ein Mindestmass ab Wiederholungen (Periodizität) und Symmetrien gekennzeichnet sind, ...“. (www.wikipedia.org/wiki/Muster_(Struktur)).</p> <p>„Um diese moderne Auffassung von Mathematik klar zu machen, stützt sich dieses Buch auf sechs allgemeine Themenbereiche, nämlich Muster</p>

Kriterium	Verwendung	Ausschluss	Ankerbeispiel
	<p>dungen (Basieux, S. 48)</p> <p>sequentielle Muster</p> <p>Muster nur im Bezug auf die Forschungsfrage</p> <p>mathematische Folge als kommutative Verknüpfung und Hintereinanderreihung von Elementen:</p> <p>„Als Verknüpfung ist aber auch die Hintereinanderausführung gewisser Bewegungen (Drehungen und Spiegelungen, kurz Symmetrien) eines ebenen Quadrats assoziativ ...“ Basieux S. 39</p> <p>kartesisches Produkt, S. 38: „Eine Abbildung des kartesischen Produkts $M \times M$ in der Menge M heisst (zweistellige) Verknüpfung.“ (Basieux, S. 38)</p>		<p>beim Zählen, Muster beim logischen Schliessen und bei der Kommunikation, Muster bei Bewegung und Veränderung, Muster bei Formgebilden, Muster bei Symmetrien und Regelmässigkeiten und Muster bei der Lagebeziehungen (Topologie).“ (Devlin S. 4)</p> <p>„Mathematik ist die Wissenschaft von den Mustern. ..., Solche Muster sind entweder wirkliche oder vorgestellt, sichtbare oder gedachte, statische oder dynamische, qualitative oder quantitative, auf Nutzen ausgerichtete oder bloss spielerischem Interesse entspringende. Sie können aus unserer Umgebung an uns herantreten oder aus den Tiefen des Raumes und der Zeit oder aus unserem eigenen Inneren.“ (Devlin, S. 4)</p> <p>„...Denn abstrakte Muster bilden die eigentliche Essenz der Gedanken, der Kommunikation, aller Berechnungen, der Gesellschaft und des Lebens schlechthin.“ (Devlin, S. 9)</p>
ANA 4 Speicherung	<p>Gedächtnisleistungen aller Art Erinnerung Arbeitsgedächtnis</p> <p>Gedächtnisspanne</p>	grafische oder elektronische Speicherung	<p>„ ...unter Arbeitsgedächtnis (engl. „working memory“) ein internes, kognitives System das es ermöglicht, mehrere Informationen vorübergehend bewusst zu halten und miteinander in Beziehung zu setzen.“ Hasselhorn und Schuhmann-Hengsteler in (Hasselhorn, Gold, S. 73).</p> <p>Def. Gedächtnisspanne: „Unter Gedächtnisspanne verstehen man die maximale Anzahl von Items (meist Ziffern oder Wörter), die im Anschluss an eine einmalige Darbietung (meist akustisch im Sekundenrhythmus) in der vorgegebenen Reihenfolge wiedergegeben werden kann“ (Hasselhorn, Gold, S. 72)</p>
MET 1 Begriffe	<p>mathematische Fachsprache, alle Ausdrücke der Fachsprache</p> <p>Fachsprachen Psychologie,</p>	nicht zur Forschungsfrage passende Fachbegriffe	<p>„Mit Zeichen und Zahlen schaffen Mathematiker Muster, mit Zeichen und Zahlen beschreiben Mathematiker vorhandene Muster.“</p> <p>...</p>

Kriterium	Verwendung	Ausschluss	Ankerbeispiel
	Pädagogik, Sonderpädagogik		„Da sich zahlreiche Aussagen der Mathematik auf unendlich viele Objekte beziehen, diese also prinzipiell nicht in Einzelfallbetrachtungen abgehandelt werden können, erweist sich die Reduktion auf möglichst Einfaches als notwendig.“ (Baptist S, 45)
MET 2 Strukturen	Gliederungen verschiedenen Grades Ordnungen Ordnungsprinzipien, z. B. Basieux S. 45: „oft liegt dem Übergang von der gegebenen Menge zur Quotientenmenge ein Abstraktionsprozess zugrunde.“	keine Strukturen im Sinne von gestalterischer Anwendung, Verzierung	„... Die Beziehungen zwischen den Elementen einer Menge prägen die mathematische Struktur. Und obwohl die Mathematik aus mehr als dreitausend unterschiedlich spezialisierten Einzeldisziplinen besteht, mag es überraschen, dass ihr Hauptgebäude auf nur drei Säulen, durch die gesamte Mathematik begreifbar wird: die Ordnungsstruktur, die algebraische Struktur und die topologische Struktur.“ (Basioux, S. 2) = Bourbaki'schen Strukturen (Basioux, S. 130) + Mischstrukturen (ebd.) + spezielle Strukturen (ebd.) „Damit ist Mathematik aber auch etwas Handfestes und jedes mathematische Objekt keinesfalls beliebig, sondern Produkt einer zielgerichteten Konstruktion. Das macht besonders die Struktur der Mathematik deutlich.“ ((Basioux, S. 168) „Strukturelles Denken bedeutet Durchschaubarmachen der Mathematik bis in die Tiefe. Die Begriffe sollen vor dem strukturellen Hintergrund durchsichtig werden, und hervortreten soll der reine Denkvorgang.“
MET 3 Vernetzung	Verknüpfungen mit dem Vorwissen	nur bezogen auf Bildungsinhalte	Basioux, S. 130 Mischstrukturen
MET 4 Metamathematik	Sprechen über die Mathematik Aufdecken von inneren Strukturen der Mathematik kritisch –reflektierendes Lernen mittels	Metasprache nur auf Mathematik und Forschungsfrage bezogen	„Dieser sprachliche Aspekt der Mathematik wird oft übersehen, besonders in der heutigen Zeit, in der das Schwergewicht oft auf der mathematischen Berechnung liegt.“ (Devlin, S. 6)

Kriterium	Verwendung	Ausschluss	Ankerbeispiel
	<p>Strategie der Planung, Überwachung, Bewertung und der darauf basierenden Regulation des eigenen Lernprozesses = metakognitive Strategien, da sie auf Steuerung und Kontrolle ausgerichtet sind vgl. (Hasselhorn, S. 93)</p> <p>„Klassifikation metakognitiver Kompetenzen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Systemisches Wissen 2. Epistemisches Wissen 3. Exekutive Prozesse (Kontrolle) 4. Sensivität für die Möglichkeit kognitiver Aktivitäten 5. Metakognitive Erfahrungen bezüglich der eigenen kognitiven Aktivität“ <p>(Hasselhorn, S. 95)</p>		<p>„Metakognitive Strategien gehören in die Rubrik der Metakognition. Diese umfassen Phänomene, Aktivitäten und Erfahrungen, die mit dem Wissen und der Kontrolle über eigene kognitive Funktionen (z.B. Wahrnehmen, Lernen, Verstehen, Denken) zu tun haben. Von den übrigen mentalen Phänomenen, Aktivitäten und Erfahrungen, den so genannten Kognitionen, heben sich Metakognitionen dadurch ab, dass sie kognitiven Zustände oder Funktionen selbst quasi zu den Objekten der Reflexion werden. Metakognitionen können die Kommandofunktionen der Kontrolle, Steuerung und Regulation während des Lernens übernehmen. ...“</p> <p>(Hasselhorn, S. 95)</p>
<p>SYN 1 Logisches Schliessen</p>	<p>Logische Ableitungen, logische Folgerungen, vernünftige Schlussfolgerungen</p> <p>„Bei Syllogismen unterscheidet man stets drei Elemente: die <i>Prämissen</i>, das sind die Sätze, die in das Schlussverfahren eingebracht werden, die <i>Art des Schlusses</i> (meist deduktiv) und die daraus gefolgerte <i>Konklusion</i>“ (Krapp, Weidenmann, S. 47)</p> <p>Zeichen für Logikdarstellung: (Krapp, Weidenmann, S. 46):</p> <p>a, b theoretische Begriffe</p> <p>A, B Beobachtungsbegriffe</p> <p>➔ Wenn- Dann- Relation →</p>		<p>Theorie zum logischen Denken:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „Ein und dieselbe Theorie kann für alle vier <i>Anwendungsformen</i> herangezogen werden. Mit einer Theorie zum logischen Denken können z.B. sowohl Lernvoraussetzungen beschrieben als auch individuelle Leistungsunterschiede erklärt werden; ausserdem liefert sie Anhaltspunkte für pädagogische Massnahmen zur Förderung des logischen Denkens.“ 2. Die <i>Zuordnungsregeln</i> (oder Korrespondenzregeln) gehören der Sache nach zur Theorie.... 3. Bei der <i>Beschreibung</i> werden keine logischen Schlüsse durchgeführt. ... 4. Die logische Rekonstruktion der drei übrigen Anwendungsformen Erklärung, Prognose und Technologie bezeichnet man als <i>Syllogismus</i>. Unter diesem Begriff werden logische Schlussverfah-

Kriterium	Verwendung	Ausschluss	Ankerbeispiel
	<p>----- logische Operation, Schluss von der Art einer Deduktion</p> <p><u>C</u> Enthaltenseins-Relation</p> <p>! Wunsch, Forderung oder Ziel</p> <p>? Frage, ob etwas der Fall ist</p> <p>Möglichkeit Syllogismen zu notieren: "Wenn a, dann b" (ebd.)</p>		<p>ren, von denen es eine grosse Zahl gibt, zusammengefasst. ...</p> <p>Sie müssen mindestehns einen theoretischen Satz (samt Zuordnungsregeln) und mindestens zwei singuläre Sätze enthalten, wovon der eine mit dem WENN-Teil, der andere mit dem DANN-Teil der Theorie in Verbindung steht (A,B).</p> <p>Bei Syllogismen unterscheidet man stets drei Elemente: die <i>Prämissen</i>, das sind die Sätze, die in das Schlussverfahren eingebracht werden, die <i>Art des Schlusses</i> meist deduktiv) und die daraus gefolgerte <i>Konklusion</i>."</p> <p>(Krapp, Weidenmann, S. 47)</p> <p>...</p>
<p>SYN 2 Motivation</p>	<p>Wille etwas zu erreichen</p> <p>Definition Oerter, Montada S. 547:</p> <p>„ Als Leistungsmotivation bezeichnet man eine besondere Form der Zielverfolgung, nämlich eine solche, „bei denen Handlungen oder Handlungsergebnisse auf einen Tüchtigkeitsmassstab bezogen werden, den man für verbindlich hält, so dass am Ende letztlich Erfolg oder Misserfolg steht“ . (Heckhausen, 1974, s. 170). In Oerter Montada S. 547</p> <p>intrinsische Motivation = Antrieb zu Eigenleistungen: Def: Rost, S. 336</p> <p>„Intrinsische Motivation wird üblicherweise als der Wunsch oder die Absicht definiert, eine bestimmte Handlung durchzuführen, weil die Handlung selbst als interessant, spannend, herausfordernd usw. erscheint. ...Die Handlung wird um ihrer selbst willen durchgeführt. Sie fungiert gewisser-</p>	<p>beide Begriffe zugelasse, extrinsische und intrinsische Motivation</p>	<p>„Will man solche Strategien im Unterricht vermitteln, muss also damit gerechnet werden, dass beim Erlernen einer neuen Strategie erhebliche motivationale Probleme auftreten können. Da nämlich die ersten Anwendungen und Nutzungen der neuen Strategie oftmals keineswegs zu den erhofften Leistungssteigerungen führen, ist eine Durststrecke, ein „Motivationstal“ zu überwinden, in der die Strategienutzung eingeübt wird, ohne zugleich den erhofften Nutzen realisieren zu können.“ (Hasselhorn, S. 98)</p>

Kriterium	Verwendung	Ausschluss	Ankerbeispiel
	<p>massen als ihre eigene Belohnung“.</p> <p>Extrinsische Motivation. Definition: „Im Gegensatz zur intrinsischen Motivation wird extrinsische Motivation als Wunsch, bzw. Absicht, definiert, eine Handlung durchzuführen, um damit positive Folgen herbeizuführen oder negative Folgen zu vermeiden. ...“ (Rost, S. 337)</p>		
SYN 3 Operationalisieren	Umsetzen von mathematischen Aufgaben in die Symbol- und Fachsprache der Mathematik	<p>Bezug zur Forschungsfrage muss vorhanden sein</p> <p>≠ Operationalisierung im Sinne der Wissenschaftstheorie (Krapp, Weidenmann, S. 46)</p>	<p>„Die Komplexität und der Grad der Abstraktion der meisten mathematischen Muster schliessen den Gebrauch der natürlichen Sprache anstelle der symbolischen Notation schlicht aus.“ (Devlin, S. 4)</p> <p>„Im Falle verschiedener abstrakter „formaler“ Muster und abstrakter Strukturen ist die geeignete Notation zum Festhalten und Notieren eben die Sprache und die Notation der Mathematik.“ (ebd.)</p> <p>„Die Symbole auf dem Blatt stehen nur stellvertretend für die Mathematik“ (ebd.)</p> <p>„Die Benutzung eines Symbols, wie eines Buchstabens oder eines Bildes, zur Bezeichnung eines abstrakten Dinges geht Hand in Hand mit dem Erkennen dieses Dings als einer Einheit. ...“ (ebd.)</p>
SYN 4 Fortsetzung	eine Abfolge nach vorgegebenen Regeln und deren Elemente fortsetzen, indem mindestens ein noch nicht bekanntes Glied als nächste Fortsetzungsglied determiniert wird	<p>bezogen auf mathematische Folgen (arithmetische und geometrische)</p> <p>bezogen auf grafische Darstellungen von Folgen</p>	<p>„6 Formen der Folgebeziehungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kette... 2. Und-Verzweigungen... 3. Und- Zusammenführungen... 4. Oder-Verzweigung... 5. Oder-Zusammenführung ... 6. Oder- Rückkoppelung ...“ <p>(http://de.wikipedia.org/wiki/Folgeplan) [4. 12. 2011]</p>

Interpretationsregeln der zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse Z 1 – Z 4 (Mayring, S. 70)

Z1 Paraphrasierung

- Z1.1: Streiche alle nicht (oder wenig) inhaltstragenden Textbestandteile wie ausschmückende, wiederholende, verdeutlichende Wendungen!
- Z1.2: Übersetze die inhaltstragenden Textstellen auf eine einheitliche Sprachebene!
- Z1.3: Transformiere sie auf eine grammatikalische Kurzform

Z2: Generalisierung auf das Abstraktionsniveau

- Z2.1: Generalisiere die Gegenstände der Paraphrasen auf die definierte Abstraktionsebene, sodass die alten Gegenstände in den neu formulierten implizit sind!
- Z2.2: Generalisiere die Satzaussagen (Prädikate) auf die gleiche Weise!
- Z2.3: Belasse die Paraphrasen, die über dem angestrebten Abstraktionsniveau liegen!
- Z2.4: Nimm theoretische Vorannahmen bei Zweifelsfällen zu Hilfe!

Z3: Erste Reduktion

- Z3.1: Streiche bedeutungsgleiche Paraphrasen innerhalb der Auswertungseinheiten!
- Z3.2: Streiche Paraphrasen, die auf dem neuen Abstraktionsniveau nicht als wesentlich erachtet werden (Selektion)!
- Z3.3: Übernehme die Paraphrasen, die weiterhin als zentral inhaltstragend erachtet werden (Selektion)!
- Z3.4: Nimm theoretische Vorannahmen bei Zweifelsfällen zu Hilfe!

Z4: Zweite Reduktion

- Z4.1: Fasse Paraphrasen mit gleichem (ähnlichem) Gegenstand und ähnlicher Aussage zu einer Paraphrase (Bündelung) zusammen!
- Z4.2: Fasse Paraphrasen mit mehreren Aussagen zu einem Gegenstand zusammen (Konstruktion/Integration)!
- Z4.3: Fasse Paraphrasen mit gleichem (ähnlichem) Gegenstand und verschiedener Aussage zu einer Paraphrase zusammen (Konstruktion/Integration)!
- Z4.4: Nimm theoretische Vorannahmen bei Zweifelsfällen zu Hilfe!

Ergebnisse der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring

Zusammenzug aller Z4 Begriffe

ANA 1 Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Seriale Leistung ist Teil der Serialität • Vorstellungsbildung durch aktive Auseinandersetzung mit dem Stoff • Verschiedenartige Darstellungen und Veranschaulichungen begünstigen die Wahrnehmung von Bekanntem • Ordnen als Methode der Reihenfolgenbildung • Fehlende basale Grundlagen integrativ aufarbeiten (keine separative Therapie) • Zwingend ausgebildete basale Grundlagen für die Seriation sind visuelle Wahrnehmung (Figur-Grundunterscheidung und Wahrnehmungskonstanz), genügende Hörspanne und ausgebildete auditive Serialität sowie Lateralität- und Raumlagesicherheit
ANA 2 Abstraktion Analogien	<ul style="list-style-type: none"> • Definition und Verlauf der Abstraktion • Beschreibung vom Konkreten zum Abstrakten • Prinzip der Sparsamkeit bei den Hilfsmitteln • Zweck der Folgen • Formen und Variationen der Folgen • Bedeutung der Muster innerhalb der Folgen
ANA 3 Muster	<ul style="list-style-type: none"> • Muster produzieren • Mathematik ist die Wissenschaft der Muster • Nutzen der Muster • Reihenfolge ist definiert durch innere Ordnung/Muster
ANA 4 Speicherung	<ul style="list-style-type: none"> • Seriale Leistung (visuell und auditiv) ist basale Grundlage für die Seriation
MET 1 Begriffe	<ul style="list-style-type: none"> • Begriffsbildung ist zentral für die Mathematik • Fachsprache der Lehrperson ist massgebende Grundlage für Erfolge in Mathematik • Definition von serialer Leistung und Seriation • Akzeptanz der Vielfalt von Denk-, Lösungswegen und Darstellungsformen
MET 2 Strukturen	<ul style="list-style-type: none"> • Regeln und Strategien als Gewinnfaktor • Strukturweiterung zur Bildung von neuem Wissen • Folgenkurs mit arithmetischen und geometrischen Folgen
MET 3 Vernetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Vernetztes Wissen um Folgen anstreben • Wiedererkennung von Folgen • Folgenkurs
MET 4 Meta- mathematik	<ul style="list-style-type: none"> • Definition Metamathematik • Metamathematik im Unterricht • Anwendung der Metamathematik
SYN 1 Logisches Schliessen	<ul style="list-style-type: none"> • Kein Eintrag
SYN 2 Motivation	<ul style="list-style-type: none"> • Lehrperson ergänzt fehlende Motivation • Taschenrechner einsetzen als Motivationsschub
SYN 3 Operationali- sieren	<ul style="list-style-type: none"> • Definition der Mathematisierung und Operationalisierung
SYN 4 Fortsetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Folgen handelnd und abstrakt produzieren • Gesetzmässigkeiten der Folgen nutzen • Anfangszahl definiert die Folgen nicht eindeutig

Abschluss 7. 11. 2011

Vergleich der Kriteriennutzung in Unter - und Mittelstufe

Gedanken zur Auswertung:

Analyse:

- gut vertreten in Unterstufe, ausser Speicherung
- Mittelstufe kümmert sich kaum mehr um Wahrnehmung
- Anteilsmässig stärkste Partie in den Lehrercommentaren

Metamathematik:

- Eher in Unterstufe und im Lehrmittel B und C vorhanden
- Mittelstufe nutzt diesen Bereich wenig, ausser C neu
- Begriffs- und Strukturbildung wird zentral

Synthese:

- KEINE ANGABEN ZU LOGISCHEM SCHLIESSEN; auch nicht im Lehrmittel C
- Mittelstufe vernachlässigt diesen Teil

Vergleich der Verteilung der Kriterien in den 1. – 6. Klassen

Auffallend ist, dass die Angaben zur Serialität in den 26 Lehrerkommentaren der 1. – 6. Klassen von Jahr zu Jahr abnehmen. Die Lücke in der 2. Klasse lässt nur die Vermutung zu, dass im Vorjahr eine exakte Einführung zu mathematischen Folgen zu verzeichnen war, und möglicherweise deshalb keine Wiederholung im 2. Schuljahr erfolgte.

Beispiele der Reduktion der Datenanalyse

Es wurden unabhängig voneinander einzelne Beispiele ausgewählt. Jeweils von links nach rechts gelesen finden Reduktionen und Abstraktionen statt.

Z 1 - Regel

Quelle	Stelle	Schlagwort	Z1
B5a 65	<p>Didaktische Hinweise zum Folgenkurs</p> <p>„Folgen fortsetzen“ ist ein geeignetes Thema für aktiventdeckendes Lernen und produktives Üben. Arithmetische Gesetzmässigkeiten und Muster entdecken und beschreiben ist ein wichtiges Lernziel des elementaren Mathematikunterrichtes. Die Schüler und Schülerinnen können nicht nur die Regeln vorgegebener Folgen knacken, sondern auch selbst Folgen nach eigenen Regeln konstruieren. Bei all diesen Aktivitäten wird das Kopfrechnen intensiv, aber ohne Drill trainiert.</p> <p>Der Folgenkurs besteht aus 40 Zahlenfolgen, 10 Tabellen und 5 geometrischen Mustern. Er liegt auf 4 Kopiervorlagen bei. Bevor die Lernenden eine Regel nennen, sollten sie die Folge, die Tabelle oder das geometrische Muster weiterführen. So ist es auch für sprachlich weniger Begabte möglich zu zeigen, dass sie die Regel erkannt haben (Prinzip der natürlichen Differenzierung).</p> <p>Die Muster der für das Zahlenbuch 5 ausgewählten Folgen entsprechen jenen des Zahlenbuchs 4.</p>	<p>Zweck der Folgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktiv entdeckendes Lernen • Produktives Üben • Arithm. Gesetzmässigkeiten entdecken • Muster beschreiben • Regeln knacken • Regeln vorgeben für eigene Folgen • Kopfrechnen intensiv trainieren 	original
Kürzel	Originaltext Lehrmittel B 5. Klasse Lehrerkommentar s. 65	zusammenfassende Themen 0 Paraphrasierung = Z1 Regel	Regel

Veränderung von Z1 zu Z 2

Z2 Kriterium MET 1 Begriffe				
Quelle	Stelle	Schlagwort	Generalisieren	Z2
A 1 7	„ Dem Aufbau, der Klärung und der Differenzierung von Begriffen kommt dabei grosse Bedeutung zu. Immer wieder wird daran gearbeitet, in Situationen, Probleme und Aufgaben für andere verständlich zu beschreiben.“	Begriffsbildung ist zentral	Begriffsbildung ist zentral in Mathematik	Z 2.1
A1 7	„Fachausdrücke: Obwohl der Erwerb von Fachausdrücken nicht im Vordergrund steht, ist es wichtig, dass die Lehrperson eine einfache und korrekte Fachsprache verwendet.“	gleichbleibende korrekte Fachsprache der Lehrperson	Fachsprache der Lehrperson ist entscheidend	Z 2.1
			Generalisieren = Z2 Regel	

Veränderung von Z 2 zu Z 3

Z3 Kriterium ANA 2 Abstraktion, Analogien bilden			
Quelle	Generalisieren	Erste Reduktion	Z 3
B5a 65	Zweck der Folgen	Zweck der Folgen	zu Begriffsbildung zuordnen
B5a 65	Formen von Folgen erkennen	Formen der Folgen	zu Begriffsbildung zuordnen
B5a 65	Variationen von Folgen bilden und untersuchen	Variationen bei Folgen bilden	
B5a 68	geometrische Muster in Wertetabellen oder Folgen darstellen	Folgen in Wertetabellen darstellen	
B5a 87	Muster beschreiben, erkennen	Muster beschreiben	
B5a 87 B5a 88	Symmetrien als Elemente von Mustern darstellen	Symmetrien als Elemente von Mustern erkennen und darstellen	
B5a 259	Folgen in Bildern erkennen und diskutieren	Folgen in Bildern erkennen	
B5a 260 261	Mustererkennung als Konstruktionsprinzip	Mustererkennung als Analogiebildung	

Quelle	Generalisieren	Erste Reduktion	Z 3
B5a 309	Muster und Folgen erforschen	Muster und Folgen erforschen	
B5a 349	geometrische Muster erforschen Wertetabellen erstellen als Hilfsmittel bei Folgen Gesetzmässigkeiten als Abstraktion eines Musters sehen	Muster erforschen Wertetabellen als Hilfsmittel für Folgen Gesetzmässigkeiten als Abstraktionsmittel bei Mustern und Folgen	
		Erste Reduktion = Z3 Regel	

Mittelstufe fertig

2.11.2011

Veränderung von Z 3 zu Z 4

Z4 Kriterium SYN 4 Fortsetzung

Quelle	Generalisieren	erste Reduktion	zweite Reduktion = Z4 Regel
A1 189 A 1 249 A1 237 A1 251 A1 252 A1 255 B1a 224 C2 Z 20 A3 92 C3 42 C3 Z 16 C3 24 B4a 60 B4a 31 B4a B 4a 228 B4a 241 B4a 253 B4a 263 B4a 264 B4a 379 B4a 59, 60 B1A 224	Muster/ Folgen fortsetzen, handelnd und abstrakt Folgen fortsetzen als Übungsmaterial -Vorbereitung zu Intelligenztests -Bewusstsein für Folgen schaffen -Folgen und Wertetabellen in Diskussion einbauen -Anfang der Folge muss definiert und deklariert werden -Wertetabellen als Hilfsmittel für Folgen einführen	Folgen handelnd und abstrakt fortsetzen	Folgen handelnd und abstrakt produzieren
A1 249 B5a 310 B1a 223 B4a 254 B5a 68	-Gesetzmässigkeiten zur Fortsetzung nutzen, als Methode -Folgen und Wertetabellen nutzen	Gesetzmässigkeiten/Strukturen der Folgen nutzen Folgen und Wertetabellen nutzen	Gesetzmässigkeiten der Folgen anwenden

Quelle	Generalisieren	erste Reduktion	zweite Reduktion = Z4 Regel
B4a 32			
A2 217	Anleitung zur Fortsetzung einer Folge	Anleitung zur Fortsetzung einer Folge	
A2 219 B4a 254 B4b 103 B5a 70	-Zweck von Folgen -Muster helfen bei komplexen Darstellungen -Folgen beherrschen als Grundlage für korrekte Divisionausführung -rekursive Folgen fortsetzen -x-tes Glied einer Folge berechnen können, freiwillig	Zweck von Folgen: -Muster helfen - Grundlage für saubere Reihenfolgeausführung - ordinaler Aspekt beim Zählen - Voraussagen für x-tes Glied von Folgen	
A2 223	Fortsetzung mit logischem Schliessen	Fortsetzung mit logischem Schliessen	
Ä 3 95 A5 47	-wiederholtes Anwenden einer Operatorenkette entspricht einer Folge -Operatorenketten als Folgen fortsetzen	Operatorenketten als Folgen fortsetzen	
B3b 123 C3 Z5	-basale Kenntnisse nutzen , Reihenfolgenbildung -Rechenschritte zwischen den Elementen der Folge bestimmen und zur Fortsetzung nutzen	Reihenfolgenbildung Rechenschritte dazwischen bestimmen und nutzen	Anfangszahl definiert Folge nicht eindeutig
B5a 65	Anfangszahl definiert Folge nicht eindeutig	Anfangszahl ist nicht genau definiert	
			zweite Reduktion = Z4 Regel

1.11. 2011

Abschluss 7. 11. 2011

Beispiele verschiedener Begriffe, die nur am Rande gestreift wurden:

Permutationen

Es wird zentral in der Mitte einer Zahl achsensymmetrisch je dieselbe neue Ziffer eingefügt.

Beispiel:

11
121
12321
1234321 usw.

Parkettierungen wiederkehrende, gleichbleibende Muster

Abb. 4 Parkettierungen

Tessellationen

wiederkehrende, ineinander verzahnte Muster (z.B. Escher- Bilder)

Abb. 5

Abb. 6

Fraktale

Bilder mit selbstähnlichem Aufbau

Abb. 7 Mandelbrotfraktale

Abb. 8 Violett und grün